

Die Kunst des Bucheinbandes im traditionellen Islam: Die mamlukischen Einbände des Museums für Islamische Kunst in Berlin

Thomas Tunsch

Unveröffentlichtes Manuskript zu einem Bestandskatalog

Das Manuskript basiert auf:

*Die Kunst des Bucheinbandes im traditionellen Islam:
die mamlukischen Einbände in den Staatlichen Museen zu Berlin/DDR,
Islamisches Museum
1990, Halle, Univ., Diss. A, 1990
<http://d-nb.info/911491600>*

Die Seiten 10–114 entsprechen den Seitenzahlen der Dissertation von 1990 und können entsprechend zitiert werden, wobei Details ggf. aktualisiert (vgl. das Vorwort) oder redaktionell bearbeitet wurden.

Tunsch, Thomas

Die Kunst des Bucheinbandes im traditionellen Islam:

Die mamlukischen Einbände des Islamischen Museums zu Berlin.

Der Katalog umfaßt die Bucheinbände und Einbandteile, die zur Sammlung des Islamischen Museums in den Staatlichen Museen zu Berlin gehören.

In einem ersten Teil wird auf technologische und stilkritische Probleme der islamischen Einbandkunst des 14. bis 16. Jh. im Mamlukenreich sowie in Nordafrika und Südarabien eingegangen. Grundlage sind die Stücke im Islamischen Museum und ihr Vergleich mit anderen publizierten Einbänden. Dargestellt werden die technologischen und künstlerischen Grundlagen der Herstellung von islamischen Bucheinbänden, deren soziales Umfeld, sowie die historischen Wurzeln und die regionalen Differenzierungsprozesse der mamlukischen Einbandkunst und von ihr stark beeinflusster Bereiche. Mit Hilfe von Vergleichen und stilkritischen Analysen werden bestimmte Tendenzen in der Entwicklung des mamlukischen Bucheinbandes herausgearbeitet. Die Notwendigkeit einer so ausführlichen Einführung ergibt sich aus dem derzeitigen Forschungsstand.

Aufbauend auf den ersten Teil werden im zweiten die Stücke des Islamischen Museums eingehend behandelt. Vor allem werden Feststellungen über die Zugehörigkeit von Einbandteilen zu Stücken in anderen Sammlungen getroffen, Vergleiche angestellt und Fehler in früheren Publikationen korrigiert. Auf der Grundlage der so erweiterten Basis für die Einbandforschung waren zu Einzelproblemen ergänzende Aussagen möglich. Im Anhang gibt ein Katalog mit Kurzbeschreibungen und detaillierten Angaben über jedes Stück einen Überblick über die Sammlung des Islamischen Museums.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	III
Abkürzungen	VIII
Symbole	X
Begriffe	XI
Vorwort	10
1 Der islamische Bucheinband: Forschungslage und Arbeitsgrundlagen	12
1.1 Der Bucheinband und sein technologisches Umfeld	12
1.1.1 Buch und Einband	13
1.1.1.1 Buchherstellung.....	13
1.1.1.2 Bucheinbände und Lederbearbeitung.....	16
1.1.1.3 Handwerk oder Kunst ?	18
1.1.2 Technologisches zum Bucheinband und zur Klappe	19
1.1.3 Bucheinband und Illumination.....	24
1.2 Das Dekorationsprinzip der Außenseiten	27
1.2.1 Allgemeines und Begriffe	27
1.2.2 Die Aufteilung der Fläche: Verbindungen mit anderen Kunstwerken und kosmologische Aspekte	28
1.2.3 Geometrische Ornamente	30
1.2.4 Bucheinband und Illumination.....	31
1.3 Der Bucheinband und sein soziales Umfeld	34
1.3.1 Buchherstellung	34
1.3.2 Die soziale Stellung des Buchbinders.....	36
1.3.3 Buch und Bibliotheken im historischen Wandel, die Rolle der frommen Stiftungen	38
1.3.4 Bucheinbände und die Einheit der islamischen Kunst	41
1.4 Die mamlukischen Bucheinbände im Verhältnis zu ihren Quellen und zur Einbandkunst anderer Regionen	42
1.4.1 Koptische Einbandkunst.....	42
1.4.2 Südarabische und maghrebische Einbandkunst	43
1.5 Die Tendenz zum Mittelornament	46
1.5.1 Technologisches	46
1.5.2 Der mamlukische Kassettenstil	47
1.5.3 Prachtkorane, Koranpulte und Stiftungen	49
1.5.4 Architekturdekor und mamlukische Wappen	50
1.6 Die Innenseiten	52
1.6.1 Forschungsstand, technologisches	52
1.6.2 Die Innenseiten als Handelsware	53
2 Die mamlukischen Bucheinbände des Islamischen Museums	55
2.1 Erwerbung, allgemeines	55
2.2 Datierung und regionale Einordnung	57
2.3 Die Stücke I. 829 und I. 859	59
2.4 Die Gruppen der Einbände und Einbandteile nach den Verzierungen der Außenseiten .	62
2.4.1 Prinzipien der Einordnung und Überblick über die Gruppen.....	62

2.4.2	Gruppe 1	66
2.4.3	Gruppe 2	74
2.4.4	Gruppe 3	76
2.4.5	Gruppe 4	90
2.4.6	Klappen und sonstige.....	93
2.5	Besonderheiten und Vergleiche	97
2.5.1	Schriftstempel.....	97
2.5.2	Flechtmuster	100
2.5.3	Eckzwickel mit spitzen Ausläufern	102
2.5.4	„Lilien“-Stempel und drei sich kreuzende Linien	103
2.5.5	Anbindung der Anhänger.....	104
2.5.6	Muster der Innenseiten	105
3	Schlußfolgerungen	106
	LITERATURVERZEICHNIS.....	110
	Anlage 1: Katalog der Einbände und Einbandteile im Islamischen Museum	115
	Hinweise zum Katalog	115
	Inventarnummer des Islamischen Museums, Berlin.....	115
	KATALOG.....	116
	I. 818	116
	I. 819	116
	I. 820	116
	I. 821	117
	I. 822	117
	I. 823	118
	I. 824	118
	I. 826	118
	I. 827	119
	I. 828	119
	I. 830	119
	I. 832	120
	I. 833	120
	I. 834	121
	I. 837	121
	I. 839	122
	I. 840	122
	I. 841	123
	I. 842	123
	I. 843	123

I. 844	124
I. 845	124
I. 846	125
I. 847	125
I. 848	126
I. 849	126
I. 851	127
I. 852	127
I. 854	127
I. 856	128
I. 857	128
I. 858	129
I. 860	129
I. 861	130
I. 862	130
I. 863	131
I. 864	131
I. 865	131
I. 866	132
I. 868	132
I. 870	133
I. 871	133
I. 872	133
I. 873	134
I. 874	134
I. 877	135
I. 878	135
I. 879	136
I. 880	136
I. 883	136
[1829]	137
[1831]	137
[1835]	138
[1836]	138
[1838]	138

[1853]	139
[1855]	139
[1859]	139
[1867]	140
[1869]	140
[1875]	140
[1876]	141
[1881]	141
[1882]	141
[1884]	142
[2829]	142
[2831]	143
[2835]	143
[2836]	143
[2838]	144
[2853]	144
[2855]	145
[2859]	145
[2867]	145
[2869]	146
[2875]	146
[2876]	147
[2881]	147
[2882]	147
[2884]	148
[3836]	148
[3853]	149
[3855]	149
[3867]	149
[3876]	150
[3881]	150
I. 5621	151
I. 5622	151
I. 7189	152
Anlage 2: Konkordanz der Abbildungen, I.-Nummern und Platten-Nummern	152

Konkordanz der Abbildungen (1990 und Bearbeitung).....	152
Anlage 3: Konkordanz der Platten-Nummern, I.-Nummern und Abbildungen.....	157
Anlage 4: Skizzen.....	158
Skizze 1: Bezeichnungen für die Teile des Einbandes.....	158
Skizze 2: Bezeichnungen für die Beschreibung der Verzierungen	158
Tabelle 1 Innenseiten	52
Tabelle 2 Maße von I. 829 und I. 859	59
Tabelle 3 Veränderungen von I. 829 und I. 859.....	60
Tabelle 4 Überblick über die Gruppen.....	62
Tabelle 5 Schriftstempel	99
Tabelle 6 Vergleichsstücke für Flechtmuster (1)	100
Tabelle 7 Vergleichsstücke für Flechtmuster (2)	101
Tabelle 8 Eckzwickel mit spitzen Ausläufern	102
Tabelle 9 Anbindung der Anhänger.....	104
Tabelle 10 Muster der Innenseiten	105

Abkürzungen

Abb.	Abbildung
ADEVA	Akademische Druck- und Verlagsanstalt, Graz
AI	Ars Islamica
AO	Ars Orientalis
Bd.	Band
BM	British Museum, London
Bayerische Staatsbibliothek	Bayerische Staatsbibliothek München
Chester Beatty Library	Chester Beatty Library, Dublin
Chester Beatty Library, Moritz Collection	
ed.	edited (engl.: „herausgegeben“)
engl.	englisch
erw.	erweitert
et al.	und andere
evtl.	eventuell
f.	für
FaM	Frankfurt am Main
...förm.	...förmig
geom.	geometrisch
gl.	gleich
gnost.	gnostisch
gr.	groß
hg.	herausgegeben
i.	im / in
I. ...	Inventarnummer des Islamischen Museums, Berlin
I.-Nr.	Inventarnummer (Islamisches Museum, Berlin)
i.w.S.	im weiteren Sinne
incl.	inclusive, einschließlich
inv.	inventarisiert
Isl.Mus.	Staatliche Museen zu Berlin – Islamisches Museum, seit 1992 „Museum für Islamische Kunst“
Kat.	Katalog
Kl.	Klappe
Konsp.	Konspekt
konzentr.	konzentrisch
kopt.	koptisch
Kr.	Kreis

kreisförm.	kreisförmig
kreuz.	kreuzend
Lin.	Linie(n)
M.	Muster
Mittelorn.	Mittelornament
Mus.	Museum
n.d.R.	nach der Restaurierung
nachtr.	nachträglich
Nat.bibl.	Nationalbibliothek
no.	number (engl.)
nos.	numbers (engl.)
o.	ohne
Österr.	Österreichisch
OI	Oriental Institute, Chicago
p.	page (engl.: „Seite“)
Pkt.	Punkt
reg.	regierte
rosetten-förm.	rosettenförmig
Rücks.	Rückseite
S.	Seite
s.	siehe
s.a.d.	siehe auch dort
s.d.	siehe dort
Schriftst.	Schriftstempel
St.	Stempel
Staat/PrK	Deutsche Staatsbibliothek – Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Berlin
teilw.	teilweise
UB	Universitätsbibliothek
unverz.	unverziert
urspr.	ursprünglich
ursprüng.	ursprünglich
verz.	verziert
V&A	Victoria and Albert Museum, London
V & A Mus.	Victoria & Albert Museum, London
v.d.R.	vor der Restaurierung
Völkerkd.	Völkerkunde
vol.	volume (engl.: „Band“)
vols.	volumes (Plural), s. vol.
Werkst.	Werkstatt
ZDMG	Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft
zw.	zwischen

Symbole

Bei Einbänden, deren Teile nicht mit Sicherheit auch ursprünglich zusammengehörten, wurden die einzelnen Teile gesondert numeriert. Vor die eigentliche – wurde eine 1, 2 oder 3 gesetzt, so daß eine vierstellige Nummer erscheint, die in eckigen Klammern steht („I.“ fällt weg). Dies ist der Fall bei folgenden Stücken:

- I. 829: [1829] Klappe
- [2829] Deckel (jetzt an I. 829)
- [3829] Deckel (Verlust)
- I. 831: [1831] Klappe
- [2831] unterer Deckel
- I. 835: [1835] Klappe
- [2835] unterer und oberer Deckel
- I. 836: [1836] Klappe
- [2836] unterer Deckel
- [3836] oberer Deckel
- I. 838: [1838] Klappe
- [2838] unterer und oberer Deckel
- I. 853: [1853] Klappe
- [2853] unterer Deckel
- [3853] oberer Deckel
- I. 855: [1855] Klappe
- [2855] unterer Deckel
- [3855] oberer Deckel
- I. 859: [1859] Klappe
- [2859] Deckel
- I. 867: [1867] Klappe
- [2867] unterer Deckel
- [3867] oberer Deckel
- I. 869: [1869] Klappe
- [2869] unterer und oberer Deckel
- I. 876: [1876] Klappe
- [2876] unterer Deckel
- [3876] oberer Deckel
- I. 875: [1875] Klappe
- [2875] unterer Deckel
- I. 881: [1881] Klappe
- [2881] unterer Deckel
- [3881] oberer Deckel
- I. 882: [1882] Klappe
- [2882] unterer und oberer Deckel
- I. 884: [1884] Klappe
- [2884] unterer und oberer Deckel

Begriffe

Die Bezeichnung „mamlukisch“ in Verbindung mit den Stücken des Islamischen Museums ist weniger als exakte Herkunftsangabe gemeint, sondern ist als stilkritische Einordnung zu verstehen, die mehr den zeitlichen Bezug herstellt. Deshalb sind auch die Einbände und Einbandteile, die dem maghrebinischen und dem südarabischen Raum zugewiesen werden, mit diesem Sammelbegriff erfaßt.

Mit „Einband“ ist in der Regel ein vollständiges Stück, bestehend aus Klappe, Steg, unterem Deckel, Rücken und oberem Deckel gemeint.

Wenn nicht ausdrücklich von der „Innen-“ oder „Rückseite“ die Rede ist, beziehen sich Beschreibungen, Vergleiche und andere Bemerkungen grundsätzlich auf die Außen- (auch Vorder-) seite.

Wenn für die mamlukische Zeit der Begriff „Ägypten“ Verwendung findet, so wird dabei der syrische Einflußbereich der Mamluken mit erfaßt.

Vorwort

Im Vergleich zur Beschäftigung mit den prachtvollen Miniaturen in islamischen Manuskripten fanden die Bucheinbände bisher weit weniger Aufmerksamkeit bei den Kunsthistorikern. Von den zahlreichen Stücken, die zur Sammlung des Islamischen Museums zu Berlin gehören, sind daher nur wenige durch bereits erfolgte Veröffentlichung der weiteren Forschung zugänglich. Doch auch die Einbände, die schon als publiziert gelten können, sind oft nur ihrer besonderen Schönheit wegen abgebildet worden, und es fehlen häufig genauere Beschreibungen und Erläuterungen.

Erst im 1981 erschienenen Katalog von Bosch, Carswell und Petherbridge¹ wurden einige Stücke für den Vergleich mit Einbänden und Einbandteilen im Oriental Institute der University of Chicago mit Hilfe eingehender Beschreibungen besser erfaßt². Diese Arbeit sowie die Kataloge von Weisweiler³ und Haldane⁴ sind die seltenen Beispiele für die systematische Bearbeitung größerer Sammlungen islamischer Bucheinbände. Daraus ergibt sich, daß die Untersuchungen zu den Einbänden und Einbandteilen im Islamischen Museum vor allem zur Verbreiterung der Basis für weitere Forschungen beitragen müssen. Vor allem aus diesem Grunde wurden die in den Inventarunterlagen als „mamlukisch“ bezeichneten Stücke für die Untersuchung ausgewählt, die der ehemaligen Sammlung von Bernhard Moritz entstammen.⁵ Dabei ist im Zusammenhang mit den Einbänden und Einbandteilen des Islamischen Museums der Begriff „mamlukisch“ mehr im Sinne einer groben zeitlichen und stilistischen Zuordnung denn als genaue Herkunftsbezeichnung zu verstehen, so daß sich auch die maghrebinischen und südarabischen Stücke des 14. bis 16. Jahrhunderts hierunter zusammenfassen lassen.

Mit der Begrenzung auf die hinsichtlich ihrer Erwerbung und der ungefähren zeitlichen und stilistischen Einordnung recht einheitliche Gruppe der mamlukischen Einbände und Einbandteile ergab sich so vor allem die Möglichkeit und

¹ BOSCH et al. 1981

² Es finden sich jedoch einige bedauerliche Druckfehler, die insbesondere auch Inventarnummern betreffen. In den Beschreibungen der einzelnen Stücke wird auf diese Fehler hingewiesen.

³ WEISWEILER 1962

⁴ HALDANE 1983

⁵ In wesentlich geringerer Zahl sind noch persische und osmanisch-türkische Stücke im Islamischen Museum vorhanden.

gleichzeitig Notwendigkeit, Vergleiche mit anderen systematischen Untersuchungen größerer Sammlungen durchzuführen und die dort erreichten Ergebnisse mit Hilfe des hier zur Verfügung stehenden Materials zu überprüfen. Allerdings sind sämtliche Schlußfolgerungen unter dem Gesichtspunkt der immer noch sehr schmalen Basis bisheriger Forschungen weiterhin kritisch zu überprüfen.

Die ursprüngliche Fassung¹ des vorliegenden Bestandskataloges wurde um die Stücke erweitert, die sich bis zur Zusammenführung der Sammlung (1992) im Museum für Islamische Kunst (Staatliche Museen / Stiftung Preußischer Kulturbesitz) in Berlin–Dahlem befanden.

Diese Arbeit wäre ohne die Unterstützung zahlreicher Kolleginnen und Kollegen nicht zustande gekommen. Besonders zu Dank verpflichtet ist der Autor Prof. Dr. habil. Burchard Brentjes (Halle / Saale), Dr. Dorothea Duda (Wien) und Dr. sc. Karin Rührdanz (Halle / Saale), deren Hinweise als Gutachter in der vorliegenden Fassung weitgehend berücksichtigt werden konnten.

Bedingt durch den erwähnten Stand der Forschungen konnte mitunter ein kleiner Hinweis die Untersuchungen erheblich befördern, deshalb ist es schlechthin nicht möglich, allen namentlich zu danken, die zum Gelingen der Untersuchung beigetragen haben. Stellvertretend sei an dieser Stelle Dank gesagt den Kolleginnen und Kollegen am Wissenschaftsbereich Orientalische Archäologie der Sektion Orient- und Altertumswissenschaften an der Martin–Luther–Universität Halle–Wittenberg in Halle / Saale, Herrn Volkmar Enderlein, Frau Regina Hickmann, Frau Gisela Helmecke und den anderen Kolleginnen des Islamischen Museums in Berlin, den Kolleginnen und Kollegen am Museum für Islamische Kunst in Berlin–Dahlem, insbesondere Frau Dr. Almut von Gladiß, Dr. Wolfgang Schepers und den Kolleginnen und Kollegen am Kunstmuseum Düsseldorf, Frau Ursula Dreibold (Sanaa), Dr. Abdullah Ghouchani (Baghdad), Dr. Duncan Haldane (London), Dr. Johannes Kalter (Stuttgart), Prof. Dr. David King, Dr. Arafa H. Mustafa (Halle / Saale) und Prof. Dr. Basil W. Robinson (London).

¹ TUNSCH 1990

1 Der islamische Bucheinband: Forschungslage und Arbeitsgrundlagen

Die Bearbeitung der mamlukischen Bucheinbände des Islamischen Museums erforderte zunächst die gründliche Erfassung der bisher geleisteten Forschungsarbeit und damit die Schaffung der für die Einordnung der Stücke notwendigen Vergleichsmaßstäbe. Hierbei wurde so weit als möglich auf Untersuchungen zurückgegriffen, die sich ebenfalls auf mamlukische Einbände beziehen.

Beim Blick auf den Forschungsstand allgemein ergibt sich ein eigenartiges Bild: Während es gerade die Buchbinderei ist, die von den verschiedenen Künsten am Buch den nachhaltigsten Einfluß auf die europäische Buchkunst ausgeübt hat¹, ist dieser Bereich von der Kunstwissenschaft bisher eindeutig vernachlässigt worden, so daß ETTINGHAUSEN mit Recht von einer „Aschenputtel“-Rolle² sprach. Allerdings haben sich Vertreter der Buchbinderzunft selbst, ihrer künstlerischen Wurzeln wohl durchaus bewußt, schon frühzeitig diesem Gebiet zugewandt. Mit Blick auf die Bedeutung ihrer Untersuchungen und eingedenk der wichtigen Rolle technologischer Faktoren soll deshalb auch hier zuerst diese Seite der islamischen Buchbinderei betrachtet werden.

1.1 Der Bucheinband und sein technologisches Umfeld

Eine wesentliche Voraussetzung für die Beschäftigung mit dem Bucheinband ist das Verständnis für den Prozeß seiner Entstehung. Aus den Besonderheiten der Fertigung eines Bucheinbandes ergeben sich nicht nur Schlußfolgerungen hinsichtlich der Verzierungen, sie sind auch wichtige Faktoren, die das Verhältnis des Einbandes zu den übrigen Teilen des Buches – z.B. den künstlerischen Wert betreffend – und die soziale Stellung des Buchbinders mitbestimmen. So ist es wohl kein Zufall, daß mit Paul Adam ein Meister der Buchbinderkunst zum Pionier der Erforschung des islamischen Bucheinbandes wurde. Indem er konsequent von den technologischen Besonderheiten der von ihm untersuchten

¹ vgl. ETTINGHAUSEN 1954, p. 459

² „The art of bookbinding is often relegated to the role of Cinderella when the various arts of Islam and even of the Islamic book are discussed.“ ebenda, p. 459

Stücke ausging, schuf er die Grundlagen für eingehende kunstwissenschaftliche Studien¹.

1.1.1 Buch und Einband

Da mit einer Ausnahme keiner der Einbände des Islamischen Museums in Berlin noch den Textblock enthält, können die folgenden Aussagen nur allgemeinerer Natur sein. Trotzdem ist die Herstellung des Bucheinbandes nicht von der Entstehung des Buches als Ganzem zu trennen, wie sich vor allem bei der Betrachtung des sozialen Umfeldes zeigen wird. Außerdem ist für das islamische Mittelalter und insbesondere für die Mamlukenzeit keine entscheidende Trennung z.B. in verschiedene Werkstätten bekannt.

1.1.1.1 Buchherstellung

Die verschiedenen Tätigkeiten, die im Laufe der Entstehung eines Buches zu verrichten sind, lassen sich zu folgenden Gruppen zusammenfassen: Papierherstellung, die Papierbearbeitung zur Vorbereitung der Buchherstellung, die Herstellung des Textblockes, Lederbearbeitung, sowie die Herstellung des Bucheinbandes und das Einbinden des Textblockes. Obwohl diese breite Palette technologisch zum Teil sehr anspruchsvoller Arbeiten kaum von einem Handwerker allein zu bewältigen sein dürfte, ist uns aus dem islamischen Mittelalter der warrāq (pl. warrāqūn) bekannt, der das Buchbinden gemeinsam mit anderen Tätigkeiten erledigte. In Personalunion war er Papiermacher, Händler, Abschreiber und Buchbinder². Freilich dürfte es sich bei seinen Endprodukten kaum um besonders wertvolle und künstlerisch bedeutsame Editionen gehandelt haben, vielmehr ist hier eher an die Herstellung von Büchern für den allgemeinen Bedarf zu denken, vergleichbar vielleicht mit der Taschenbuchproduktion unserer Tage.

Im Gegensatz dazu stellte die Fertigung eines hohen Ansprüchen genügenden Buches ungleich größere Forderungen an die Beherrschung der technologischen Abläufe, so daß innerhalb der genannten Gruppen von

¹ vgl. ADAM 1888, S.63; zu seiner Bedeutung vgl. GRATZL et al. 1957, S. 521

² GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 37; vgl. auch PEDERSEN 1984, pp. 50 – 53

Tätigkeiten wiederum weitgehende Spezialisierungen notwendig wurden. Die Papierherstellung und die Bearbeitung der Tierhäute, die mit dem Leder das Ausgangsmaterial für die Arbeit des Bücherbindens liefern, standen dabei quasi abseits des eigentlichen Prozesses der Buchherstellung. Sie produzierten nur das Rohmaterial und die Papiermühlen bzw. die Gerbereien waren auch räumlich sehr deutlich abgetrennt. Im Falle der Lederbearbeitung hatte das große Bedeutung für die soziale Stellung des Buchbinders und die gesellschaftliche Anerkennung seiner Tätigkeit. Die Papierbearbeitung zur Vorbereitung der Buchherstellung umfaßte unter anderem das Glätten des Papiers – eine Arbeit, die für die Qualität des Endprodukts von großer Wichtigkeit war und deshalb auch relativ häufig in den bildlichen Darstellungen¹ zu finden ist. Die Herstellung des Textblockes sowie die Anfertigung des Bucheinbandes und das eigentliche Einbinden stellten wohl die am weitesten differenzierten Gruppen von Tätigkeiten dar, nicht nur wegen der Fülle der verschiedenen Aufgaben, sondern auch bedingt durch die Kompliziertheit der einzelnen Schritte. Zur ersten Gruppe gehören das Schreiben des Textes, die Illuminierung der Textseiten, die Anfertigung von Miniaturen und die Anbringung von Randmalereien, die zweite umfaßt die Arbeiten des Buchbinders: die Anfertigung der Klebepappe, die Vorbereitung des Leders zur Verbesserung der Materialeigenschaften – auch dekorative Veränderungen, z.B. Färben, gehören in diesen Bereich –, weiterhin das Beziehen der Klebepappe mit dem Leder, das Verzieren des Einbandes, die Heftung der Lagen, das Einbinden des Textblockes und schließlich das Beschneiden. Der Grad der Spezialisierung auf alle diese Tätigkeiten kann in Abhängigkeit von der konkreten Situation in der Werkstatt bzw. in den Werkstätten erhebliche Unterschiede aufweisen. Da aber die Arbeiten des Buchbinders gerade in technologischer Hinsicht wesentlich vielfältiger sind, darf wohl angenommen werden, daß die Tendenz zur Spezialisierung auf diesen Bereich größer war; hinzu kommt der Umgang mit einem völlig anderen Material, der besondere Kenntnisse erforderte.

Leider gibt es bisher keine eindeutigen Belege dafür, wie

¹ vgl. die Randmalereien im Jahāngīr-Album, ca. 1600–1610, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 54.116: BOSCH et al. 1981; PEDERSEN 1984

sich die unterschiedlichen Distanzen der „Gewerke“ voneinander auf die Abhängigkeiten zwischen den Verzierungen auswirkten – Kalligraphie, Illumination und Miniaturen einerseits sowie der Dekor der Einbände andererseits. Allerdings ist es fraglich, ob bei der trotzdem relativ engen Zusammengehörigkeit der genannten Bereiche solche Wirkungen überhaupt als solche zu erkennen wären, muß doch hier auch mit einer Vielzahl weiterer Einflüsse gerechnet werden, die kaum anhand ihrer Ergebnisse differenziert werden können: so z.B. den Beziehungen zwischen Meistern und „Gesellen“, mit den Wünschen von Auftraggebern, Traditionen einzelner Werkstätten, der Rolle der Musterzeichner und den verschiedenen Kombinationen von Tätigkeiten in „Personalunion“. Da außerdem über die konkreten Entstehungsbedingungen bestimmter Einbände nichts bekannt ist – selbst nicht bei den reich verzierten Prachteinbänden –, kann nur der recht allgemeine Schluß gewagt werden, daß die gemeinsamen Momente und die Unterschiede in den Verzierungen der Textseiten und der Einbände unter anderem im konkreten Herstellungsprozeß ihre Wurzeln haben. Einleuchtend ist dies besonders dort, wo die unterschiedlichen Materialeigenschaften und der sich daraus ergebende andere Umgang mit dem zu verzierenden Untergrund bestimmte Eigenheiten erzwingen.¹ Während nämlich im „zeichnerischen“ Bereich die Muster gewissermaßen „fließend“ entstehen, werden sie bei der Verzierung des Einbandes aus Einzelstempeln und gestrichenen Linien zusammengesetzt. Bei den Medaillonstempeln persischer und osmanischer Einbände dagegen ist der Zusammenhang mit den Bereichen der Illumination und der Miniaturmalerei wieder wesentlich deutlicher. Allerdings ändern diese kompositorischen Unterschiede nichts daran, daß im Bereich der kleinteiligen Elemente durchaus enge Gemeinsamkeiten bestehen, besonders hinsichtlich gemeinsamer Motive bei Illumination und Einbandgestaltung. Auch die grundlegenden Schemata der Flächenaufteilung sowie das besondere Spannungsverhältnis zwischen der gleichmäßigen Verzierung der gesamten Fläche und dem Herausheben von Teilen des Dekors (z.B. Mittelornament) gehören zu den Prinzipien,

¹ Es bedarf wohl keiner besonderen Begründung, daß die Miniaturmalerei hier und im folgenden auszuklammern ist, bedingt durch die weitgehende Eigengesetzlichkeit ihrer Darstellungs- und Kompositionsprinzipien schon gegenüber der Illumination.

deren Anwendung die verschiedenen Tätigkeiten am Buch untereinander verbindet. Aus den Besonderheiten der Kalligraphie ergibt sich, daß die Beziehungen zu den Verzierungen des Einbandes nur punktuell bedeutsam und oft lediglich durch die Illumination vermittelt sind. Deshalb wurde im weiteren eine Begrenzung auf den Bereich der Illumination für sinnvoll erachtet.

1.1.1.2 Bucheinbände und Lederbearbeitung

Wie bereits angedeutet, hatte die deutliche Trennung zwischen der Herstellung des Rohmaterials Leder und der eigentlichen Buchbinderei – die ja ebenfalls noch Bearbeitungsschritte hinsichtlich des Rohmaterials umfassen kann, z.B. Färben, das Leder weicher machen – beträchtliche Folgen für den Buchbinder. Während nämlich die Gerberei als unrein angesehen wurde und demzufolge auch der Gerber wenig oder gar keine gesellschaftliche Anerkennung genoß, galt die Lederarbeit (ḥarḥ) als verdienstlich, ja sie gehörte zu den zehn Gewerben, die „die Vorzüglichen unter den Alten (al-aḥyār min as-salaf) hauptsächlich betrieben haben“ und stand so unter anderem in einer Reihe mit der Tätigkeit des Bücherabschreibens¹.

Leider ist über andere Lederarbeiten, wie z.B. Schuhwerk oder Schilde, nur sehr wenig bekannt². Dies ist insbesondere bedauerlich, da somit ein wichtiger Bereich fehlt, in dem Vergleiche mit der Einbandkunst möglich wären. Ein Blick auf die koptische Lederbearbeitung zeigt nämlich, daß es in diesem Bereich recht deutliche Beziehungen zwischen der Einbandkunst und anderen Lederarbeiten gab³. Trotzdem schloß ETTINGHAUSEN auf der Grundlage des spärlichen Materials, das bisher vorliegt, auf einen konservativeren Charakter der Kunst des Bücherbindens im Vergleich zu anderen Bereichen der Lederbearbeitung. Insbesondere bezieht er sich hierbei auf das Vorhandensein von Steinmodellen bzw. -stempeln für das Verzieren von Leder, die das gleiche künstlerische Niveau wie andere Bereiche der Kunst aufweisen⁴. Dem wäre allerdings entgegenzusetzen, daß Technologie und Dekor nicht unbedingt in einem einfachen Abhängigkeitsverhältnis zueinander stehen müssen. So

¹ RITTER 1917, S. 42

² ETTINGHAUSEN 1954, p. 472

³ z.B. bei Schuhwerk des 6./7. Jh., vgl. GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 41

⁴ ETTINGHAUSEN 1954, pp. 472, 473

wäre es z.B. kaum denkbar, daß die auf den erwähnten Steinmodellen sichtbaren Fabelwesen den Einband einer Koranhandschrift zieren würden. Eher ist wohl in Betracht zu ziehen, daß der zu verzierende Gegenstand – in diesem Falle das „einzukleidende“ Buch – mit seinem Charakter Einfluß auf den Dekor hatte. Somit erscheint es logischer, den konservativeren Charakter der Einbandkunst mit bestimmten Sichtweisen bezüglich des Buches zu verbinden, etwa seiner Rolle als Bewahrer des Wortes, seiner möglichst langen Verwendung oder der Benutzung durch mehrere Leser.

Eine weitere Ursache für die geringere künstlerische Wertigkeit der Einbandkunst über weite Zeiträume sieht ETTINGHAUSEN in einer abwertenden Haltung gegenüber dem Einband: er sei mehr unter seinem Nützlichkeitsaspekt, als Schutz für den Text, betrachtet worden, und die Buchbinderei habe in den Werkstätten der Buchherstellung nur eine untergeordnete Rolle gespielt¹. Dieser Sicht widersprechen aber die verschiedentlich bekannt gewordenen Zusammenhänge zwischen Musterzeichnern, Illuminatoren und Kalligraphen einerseits sowie Buchbindern andererseits. Da ETTINGHAUSEN selbst solche hemmenden Tendenzen hinsichtlich der künstlerischen Entfaltung auf frühe Perioden begrenzt wissen will², bleibt die Frage nach den einschneidenden Veränderungen im Bereich der Buchwerkstätten, die die Begrenzungen beseitigt haben. Hierfür fehlen jedoch die Anhaltspunkte, so daß nur vermutet werden kann, daß engere Verbindungen zum Hof oder zu anderen reichen und künstlerisch anspruchsvollen Auftraggebern der auslösende Faktor gewesen sein könnten.

Im Vergleich mit anderen Bereichen der Kunst kommen wohl vor allem zwei Gründe in Frage, wenn vom konservativeren Charakter des Bucheinbandes überhaupt gesprochen werden kann: zum einen der technologisch engere Rahmen mit einem relativ begrenzten Vorrat an Motiven (Stempel) und Farben, zum anderen die Bindung an die Fläche und an das Buch als „Inhalt“ des Einbandes. Besonders die letztgenannten Faktoren scheinen von ausschlaggebender Bedeutung zu sein, denn mit ihnen sind weitere Einschränkungen verknüpft, wie z.B. das Schema der Flächenaufteilung (von dem beispielsweise Schuhe und Schilde unabhängig sind) oder das

¹ ETTINGHAUSEN 1954, p. 473

² ebenda

relative Bilderverbot, das wohl vor allem im Bereich des Buches mit religiösem Inhalt von Bedeutung gewesen sein dürfte, aber im Vergleich mit den Miniaturen auch deshalb stärker wirkte, weil der Einband im Gegensatz zu diesen ständig sichtbar ist.

Alles in allem bleiben aber bei der vergleichenden Betrachtung von Einbandkunst und anderen Lederarbeiten wesentliche Fragen offen, weil der Forschungsstand keine weitergehenden Schlußfolgerungen erlaubt.

1.1.1.3 Handwerk oder Kunst ?

Obwohl bereits mehrfach von „Einbandkunst“ die Rede war – wobei dies ausdrücklich auf Einbände hoher Qualität bezogen werden soll –, macht es sich aufgrund der Spezifik der Herstellung von Bucheinbänden notwendig, auf die Frage einzugehen, ob der Bucheinband als Kunstwerk oder Handwerksprodukt anzusehen ist. Nicht zuletzt wird diese Frage durch den bereits erwähnten hohen Anteil handwerklicher Tätigkeiten provoziert.

Feststehen dürfte, daß sich mit Blick auf die breite Palette von einfachen und spärlich verzierten Stücken bis hin zu Prachtbänden eine pauschale Antwort verbietet. Vielmehr wird jedes Einzelstück hinsichtlich der künstlerischen Qualität eingeschätzt werden müssen, so daß subjektive Momente eine wichtige Rolle spielen. Aus einer anderen Richtung nähert man sich dem Problem bei der Betrachtung der Werkstätten und dem Umfeld der Buchherstellung. So kann davon ausgegangen werden, daß das künstlerische Niveau sinkt, je mehr der Warencharakter des Buches zunimmt, also für den anonymen Markt gearbeitet wird, es im Gegensatz dazu steigt, wenn für bestimmte – meist reiche – Auftraggeber, insbesondere den Hof, gearbeitet wird. Hinsichtlich der Herstellungssphären können so Werkstätten im Basarbereich einerseits und am Hof andererseits unterschieden werden.

Der zweite wichtige Faktor ist der Buchbinder selbst. Die verschieden gestalteten Abhängigkeiten von anderen Gewerken, wie dem Musterzeichnen oder dem Illuminieren, vom Auftraggeber und dem eigenen künstlerischen Empfinden, von

der persönlichen Meisterschaft sowie der Auffassung vom Beruf bedingen ein kompliziertes Beziehungsgefüge, das auf das künstlerische Niveau des Endproduktes einwirkt.

Schließlich und endlich sollte auch die Frage gewagt werden, ob es sich bei der Unterscheidung zwischen Kunst und Handwerk nicht um eine Einteilung handelt, die aus der spezifischen Situation Europas heraus entstanden ist – Stichwort wäre die industrielle Warenproduktion –, und die für die Betrachtung von Erzeugnissen des islamischen Mittelalters wenig geeignet wäre. Für die konkrete Analyse von Einbänden und ihre stilistische, regionale und zeitliche Einordnung jedenfalls ist dieses Raster ohnehin zu grob, weshalb auf die Etikettierung als „Kunst–“ oder „Handwerk“ hier verzichtet wurde. Demzufolge liegen auch solchen Begriffen wie „Einbandkunst“ oder „Buchbinderhandwerk“ hier keinerlei Wertungen hinsichtlich des künstlerischen Niveaus zugrunde, wenn dies nicht ausdrücklich vermerkt wird.

1.1.2 Technologisches zum Bucheinband und zur Klappe

Wie bereits erwähnt, spielten technologische Aspekte bei der Untersuchung islamischer Bucheinbände schon frühzeitig eine wichtige Rolle, so daß in diesem Bereich die Forschung zum Teil wesentlich weiter gediehen ist¹ als im Hinblick auf stilkritische Untersuchungen, wofür allerdings auch noch andere Gründe anzuführen sind. Von großer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, daß es aus dem 12. und vom Anfang des 17. Jahrhunderts beschreibende Texte zur Buchherstellung gibt, die wichtige Informationen zu technologischen Abläufen liefern. Es sind dies von Tamin ibn al-Mu‘izz ibn Bādīs: ‘Umdat al-kuttāb wa ‘uddat dawī‘l-albāb und von Abū‘l ‘Abbās Aḥmad ibn Muḥammad as-Sufyānī: Ṣinā‘at tasfīr al-kutub wa ḥill ad – dahab².

Vermittelt durch die koptische Buchbinderkunst läßt sich für die islamischen Einbände eine deutliche Anlehnung an antike Traditionen feststellen. Dies betrifft zum einen ganz allgemeine Bereiche wie Buchform (Codex statt Rolle), Heftung der Lagen und anfänglich auch das Buchformat (nur

¹ vgl. BOSCH et al. 1981, pp. 23 – 84

² BOSCH 1961; LEVEY 1962

wenig höher als breit)¹, zum anderen die wesentlichen Verzierungsstechniken der Streifarbeits, der Stempelpressung, der Lederritztechnik und des Lederschnittes². Die ebenfalls schon in der Spätantike bekannte Durchbrucharbeit taucht dagegen bei den frühen islamischen Einbänden nicht auf³.

Obwohl bei den frühesten Einbänden auch Holz mit Leder bezogen wurde und für das 12. und 14. Jahrhundert kostbare Einbände aus Stoff (Atlas) für Korane belegt sind⁴, ist doch der mit Klebepappe gefütterte Ledereinband für das islamische Mittelalter typisch. Von einiger Bedeutung für das Verständnis bestimmter Abhängigkeiten und Zusammenhänge sind daher auch die regionale Verteilung der Lederbearbeitung und der Lederhandel⁵. Bekannt ist, daß die wichtigsten Liefergebiete für Häute Kirman und Afrika waren⁶. Eines der bedeutendsten Zentren der Lederbearbeitung war die arabische Halbinsel und insbesondere der Jemen⁷. Besonders berühmt für die Fertigung von Einbandleder war die Stadt aṭ-Ṭāʾif⁸, die auch den Ausgangspunkt für den Export dieses Materials nach Arabien, dem Iraq und Syrien darstellte⁹.

Eine vorzügliche Lederbearbeitung gab es ebenfalls in Ägypten, wo ab Anfang des 13. Jahrhunderts auch Leder nach der Art des berühmten ṭāʾifitischen durch eingewanderte Gerber aus dem Ḥigāz hergestellt wurde¹⁰. Importe nach Ägypten erfolgten aus dem Maghreb und von der arabischen Halbinsel¹¹, im 15. Jahrhundert ist sogar die Einfuhr von Leder aus Bulgār an der Wolga belegt¹². Die 1398 durch Sultan Barqūq verfügte Aufhebung des Importzolls für Leder und Weizenstärke¹³ dürfte zusätzlich wesentlich zur Belebung der Buchbindekunst beigetragen haben. Ägypten war gleichzeitig auch in der Lage, Leder zu exportieren¹⁴.

Zur Herstellung der Klebepappe, die das Futter für den

¹ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 66

² ebenda, S. 67

³ ebenda

⁴ KARABACEK 1913, S. 37; vgl. auch GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 38, S. 125: Anm. 143, 144

⁵ vgl. KARABACEK 1913, S. 38, 39

⁶ JAMES 1981, p. 45

⁷ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 36; BOSCH 1961, p. 8

⁸ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 36; vgl. auch bei Tamin ibn al-Muʿizz ibn Bādīs: ʿUmdat al-kuttāb wa ʿuddat dawīʿl-albāb (BOSCH 1961, pp. 7, 8)

⁹ BOSCH 1961, p.8

¹⁰ KARABACEK 1913, S. 39; GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 36

¹¹ FÜHRER 1985, S. 197

¹² KARABACEK 1913, S. 40

¹³ ebenda, S. 39, 40

¹⁴ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 36

verzierten Lederüberzug bildet, gibt Abū'l 'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad as-Sufyānī in seinem Werk *Ṣinā'at tasfīr al-kutub wa ḥill ad-ḡahab* (Die Kunst des Bücherbindens und des Vergoldens) eine ausführliche Beschreibung¹. Die Anwendung der hier erwähnten Weizenstärke (našā) als Klebemittel ist schon für das 10. Jahrhundert im Jemen und in Ägypten belegt, dagegen wurde in Palästina zu dieser Zeit hierfür Asphodelos-Kleister (asrās) verwendet². Wie bereits erwähnt, waren die frühesten islamischen Einbände aus Holz, das mit Leder überzogen wurde³. Während diese Technik im Jemen des 9. Jahrhunderts wohl noch sehr verbreitet war⁴, scheint in Ägypten relativ stark das Vorbild der koptischen Einbände gewirkt zu haben, die meist aus Leder um Klebe"pappe" aus geklebten Papyrusblättern bestanden⁵. Für die Mamlukenzeit ist die Klebepappe das typische Futter der Ledereinbände⁶, und diese Technik gehört auch zu den Errungenschaften, die die europäische Buchbindekunst dem Islam verdankt⁷.

Das erwähnte Werk von as-Sufyānī gibt des weiteren einen wichtigen Hinweis auf die Zusammenhänge zwischen Musterentwurf und Lederbearbeitung: die Vorzeichnung wird mit Tinte auf Papier gebracht, um dann auf das Leder übertragen zu werden⁸, belegbar ist diese Methode auch durch erhaltene Papiervorlagen aus osmanischer Zeit, versehen mit den kleinen Löchern, die zur Übertragung des Musters gestochen wurden⁹.

Für die einfachsten Verzierungen allerdings wurde kaum eine Vorzeichnung benötigt. Mit dem Streicheisen konnten sowohl einfache Linien gezogen werden als auch die sogenannte „Dreilinie“¹⁰, die vor allem im Bereich der Borte(n) sehr häufig anzutreffen ist.

Etwas anspruchsvoller ist dagegen schon die Anwendung der blinden Stempel und Pressungen. Neben der Malerei mit Tinte und anderen Farben sowie der Durchbrucharbeit gehört diese Technik zu den ältesten Verzierungstechniken, die offenbar

¹ vgl. LEVEY 1962, p. 51

² *Bibliotheca geographorum arabicorum* III, S.100, nach GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 36,37; s.a. KARABACEK 1913, S. 39; STURM 1980, S. 47

³ PEDERSEN 1984, pp. 104 f.

⁴ frdl. Mitt. Ursula Dreiholz, Sanaa, über Funde in Sanaa

⁵ *ORIENTAL BOOKBINDINGS* 1962, p. 6; vgl. auch LAMACRAFT 1939, pp. 216, 232

⁶ ATIL 1981, p. 27

⁷ ETTINGHAUSEN 1989, S. 190

⁸ LEVEY 1962, p. 55

⁹ vgl. BOSCH et al. 1981, fig. 12, p. 71, fig. 14, p. 73; HALDANE 1983, fig. 8

¹⁰ ADAM 1888, p. 66

schon vor dem Aufkommen der Codexform in Ägypten bekannt waren¹. Wie der Vergleich der mamlukischen Einbände mit den Stücken aus Kairouan vom 9.–13. Jahrhundert zeigt, blieben die Typen der kleinen, einfachen Stempel zum Teil fast unverändert über sehr lange Zeit im Gebrauch². Die Veränderungen der Muster wurden vor allem durch die verschiedensten Kombinationen dieser Elemente erzielt, wobei die kleinen Stempel mitunter zu größeren verbunden wurden³. Die Benutzung allgemein größerer Einzelstempel statt der kleinteiligen Kombinationen begann wohl in Persien am Anfang des 15. Jahrhunderts, besonders am Hof von Baysunğūr (1397–1433, reg. 1414–1433)⁴.

Hinsichtlich der konkreten Art und Weise der Anbringung der Stempelungen besteht für die islamische Zeit keine Einigkeit unter den verschiedenen Autoren. Während bei den koptischen Einbänden die Stempel unerhitzt auf angefeuchtetes Leder gepreßt wurden⁵ und diese Technologie auch bei as-Sufyānī⁶ erwähnt wird, vermuten bzw. indizieren COCKERELL und LAMACRAFT auch die Stempelung mit heißen Stempeln⁷.

Eine weitere Steigerung der dekorativen Möglichkeiten boten die vergoldeten Stempelungen, die – allerdings selten – schon bei koptischen Einbänden zu finden sind⁸. Auf die islamischen Einbände wurde das Gold meist kalt durch Hämmern aufgetragen und ist deshalb nach dem Sprachgebrauch der modernen Buchbinderei eigentlich keine „echte“ Vergoldung⁹. Das älteste Beispiel für diese Technologie ist ein marokkanischer Koran aus dem 13. Jahrhundert (jetzt in Marrakesh)^{10_10_}; die älteste Beschreibung findet sich in einem nordafrikanischen Handbuch zur Technik der Buchkunst, das zwischen 1062 und 1108 entstand^{11_11_}. Die europäische Kunst der Buchbinderei hat diese Verzierungs-technik dann auf

¹ PETERSEN 1954, p. 55; vgl. auch LAMACRAFT 1939, pp. 218, 221, 222, 228

² vgl. dazu MARCAIS/POINSSOT 1948, figs. 54, 55, 58 – 66, pls. XLVIII, XLIX, L, LI

³ ADAM 1888, S. 67

⁴ ARTS OF ISLAM, The, 1976, p. 312

⁵ PETERSEN 1954, p. 56

⁶ *Şināʿat tasfīr al-kutub wa ḥill aḡ – ḡahab* (Die Kunst des Bücherbindens und des Vergoldens), vgl. LEVEY 1962, p. 55

⁷ COCKERELL 1932, p. 17; LAMACRAFT 1939, pp. 223, 228

⁸ vgl. LAMACRAFT 1939, p. 228

⁹ COCKERELL 1932, p. 17, 18

¹⁰ ORIENTAL BOOKBINDINGS 1962, p. 12; nach ETTINGHAUSEN 1989, S.190, datiert 1256

¹¹ ETTINGHAUSEN 1989, S. 190

dem Wege über Italien ebenfalls übernommen¹.

In Ergänzung zu den vergoldeten Teilen des Dekors tauchen in sparsamer Verwendung auch andere Farben auf, vor allem Weiß und Blau, außerdem zum Teil ebenfalls Tinte und Graphit. Bei dem Blau handelt es sich manchmal um dunkelblaues Wachs, das halbflüssig aufgetragen wurde². Dies erklärt die Tatsache, warum diese Farbe oft nur noch in spärlichen Resten und zu Schwarz nachgedunkelt vorhanden ist: das spröde Wachs bricht bei mechanischer Beanspruchung leicht aus – wahrscheinlich verstärkt sich dieser Effekt dadurch, daß das Leder Fettanteile aus dem Wachs mit der Zeit aufsaugt –, und das Wachs nimmt relativ leicht Schmutzpartikel auf.

Wie bereits erwähnt, ist auch die Technik der Durchbrucharbeit schon in der Spätantike bei Lederarbeiten anzutreffen, während man sie bei den frühen islamischen Einbänden vergeblich sucht. Besonderes Interesse verdienen die frühen koptischen Stücke dieser Art, vor allem deshalb, weil sich hier in der Zeit vom 6. bis 9. Jahrhundert eventuelle Beziehungen zu Mittelasien andeuten³. Uighurische Fragmente aus Khocho (Völkerkundemuseum Berlin, Katalognummern IB 6267 und IB 6268) werden hierbei von verschiedenen Autoren zum Vergleich herangezogen⁴. Solche Beziehungen wären vielleicht erklärbar durch Kontakte von östlichen mit westlichen Manichäern und schließlich der letzteren mit den Kopten in Ägypten⁵.

Im Bereich der mamlukischen Einbandkunst war die Durchbrucharbeit⁶ als Technologie wohl in der Mitte des 15. Jahrhunderts voll entwickelt. Einbände dieser Art gehören zu den hervorragendsten Arbeiten islamischer Buchbinderei und sind besonders dadurch dekorativ, daß das Lederfiligran vor farbigem Grund steht, der meist aus feiner gewebter Seide besteht. Kombiniert wird diese Technik mit blinden und vergoldeten Pressungen sowie dem sparsamen Einsatz anderer Farben⁷. Die hohe Verfeinerung der verschiedensten Verzierungsmethoden und ihre sorgfältig aufeinander abgestimmte Zusammenstellung lassen vermuten, daß sich nur wenige Werkstätten dieser komplizierten Herstellungsart

¹ vgl. ETTINGHAUSEN 1989, S. 190; TITLEY 1973, S. 55

² REGEMORTER 1961, p. 9

³ PEDERSEN 1984, p. 105

⁴ LOUBIER 1910, S. 33; KERSTEN 1914, S. 9; s.a.: SARRE 1928, S.11; GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 45, 127: Anm. 172; GRATZL 1939, p. 1975; ASLANAPA 1979, p. 60

⁵ GRATZL 1939, p. 1975

⁶ vgl. zur Technologie auch ADAM 1888, S. 68

⁷ ATIL 1981, p. 27

bedienten¹. Die bei den mamlukischen Einbänden mit Durchbrucharbeit auf den Außenseiten anzutreffenden Verzierungen sind bei persischen Einbänden des 15. Jahrhunderts übrigens in der Regel innen zu finden, offenbar um die relativ empfindlichen Lederfiligranteile besser zu schützen².

Aus der Vielzahl der angewendeten Techniken, ihrer Kompliziertheit und dem teilweise hohen Grad der Materialbeanspruchung, den sie bedingen, ist unschwer abzuleiten, daß die Herstellung und Verzierung der islamischen Bucheinbände getrennt vom Buch erfolgte³.

Das wohl augenfälligste Merkmal, das den islamischen Bucheinband vom europäischen unterscheidet, ist die Klappe, arabisch „lisān“ (Zunge). Die Arbeitsschritte zu ihrer Anfertigung werden anschaulich von as-Sufyānī geschildert⁴. Die Wurzeln dieses Einbandteils sind wohl in der koptischen Einbandkunst zu suchen, die besonders mit taschenartig überlappenden Lederstücken arbeitete⁵, weniger sinnvoll erscheint es, wie GROHMANN/ARNOLD einfach von einer Übernahme zu sprechen⁶. Das älteste Beispiel einer Klappe überhaupt ist wohl dem 3. Jahrhundert zuzuweisen⁷, beim islamischen Einband findet sie sich bereits im 12./13. Jahrhundert⁸.

1.1.3 Bucheinband und Illumination

Die Beziehungen zwischen dem Dekor des Einbandes und der Illumination werden bereits von den Prinzipien der technologischen Abläufe entscheidend geprägt. Dabei entstehen die Grundlagen sowohl für Gemeinsamkeiten als auch für Unterschiede im Erscheinungsbild der Verzierungen. In beiden Bereichen stehen die Künstler vor der Aufgabe, eine Fläche zu dekorieren und im wesentlichen ist auch das entstandene Muster eindimensional, sieht man vom schwachen Relief der Stempelpressungen einmal ab. Wesentlich ist auch die Tatsache, daß ein einfarbiger Untergrund – das Papier bzw. das Leder – mit Dekor versehen wird, obgleich der

¹ VON GLADIß nimmt sogar nur eine Werkstatt an, vgl. FÜHRER 1985, S. 198

² ATIL 1981, p.27; TITLEY 1973, S.69; FÜHRER 1985, S. 198

³ COCKERELL 1932, p. 2

⁴ *Ṣināʿat tasfīr al-kutub wa ḥill ad – ḡahab* (Die Kunst des Bücherbindens und des Vergoldens); LEVEY 1962, p. 53

⁵ BOSCH et al. 1981, p. 55; vgl. auch UNNIK 1960, Abb. 3, 5, 9, 10

⁶ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 67

⁷ GRATZL et al. 1957, S. 525

⁸ PETERSEN 1954, p. 42

Illuminator mit den deckenden Farben wesentlich stärker den ursprünglichen Grund verändern kann. Die dritte Gemeinsamkeit schließlich ist die Rechteckigkeit der Fläche, die bearbeitet werden soll, was auf die Zusammenstellung der Muster und ihre grundsätzliche Organisierung einen entscheidenden Einfluß hat.

Von den Unterschieden sind die Verwendung mehrerer Farben durch den Illuminator und insbesondere die Möglichkeit ihres deckenden Einsatzes bereits angedeutet worden. Im Gegensatz dazu ist der Buchbinder bei der Anbringung der Muster geradezu gezwungen, vor allem von der linearen Struktur auszugehen. Nur bei den Innenseiten bietet sich durch die Technik der Blockpressung die Möglichkeit zu flächiger Verzierung. Die Beachtung des Textes – entweder als ganzer Block oder in Form einzelner Zeilen bei Titelseiten – stellt ebenfalls eine Besonderheit für den Illuminator dar, denn der Buchbinder wird ungleich seltener mit der Notwendigkeit konfrontiert, Text gestaltend einzubeziehen. Die Schriftstempel nehmen dabei eine Art Zwischenstellung zwischen Text und Musterstempel ein und sind eigentlich nicht mit dem Text bei illuminierten Handschriften zu vergleichen. Schließlich unterscheiden sich beide Bereiche grundsätzlich durch die Techniken der Anbringung der Verzierungen. Daraus ergeben sich für die Illumination eine stärkere Betonung der Feinheit der Muster einerseits und größere Möglichkeiten der Variation, insbesondere im Bereich geschwungener Linien und Motive andererseits. Beim Einband dagegen sind gerade Linien und einfachere geometrische Elemente eindeutig durch die Technologie – besonders hinsichtlich der kleinteiligen Stempel – bevorzugt.

Im Erscheinungsbild findet man wohl vor allem aus den letztgenannten Gründen bei den mamlukischen Bucheinbänden eine stärkere Tendenz zur Geometrisierung bis in die Details, während im Bereich der Illumination florale Motive, die ja vor allem durch die geschwungenen Linien „leben“, eine wesentlich größere Rolle spielen – wenn auch zum Teil recht weitgehend stilisiert. Die Innenseiten der Einbände dagegen mit ihren blockgepreßten Lederspiegeln ermöglichen durch die andere Technologie die Aufnahme von

Ranken- und Blütenmustern, und dies wurde von den mamlukischen Buchbindern in großem Maße genutzt. Dadurch entsteht zwischen den Verzierungen der Außen- und der Innenseiten eine belebende künstlerische Spannung, eine Wirkung, die mit großer Wahrscheinlichkeit beabsichtigt war.

1.2 Das Dekorationsprinzip der Außenseiten

Die Verzierungen der Außenseiten mamlukischer Bucheinbände folgen offenbar einer Reihe von Prinzipien, deren allgemeinstes auch für islamische Bucheinbände anderer Regionen und Zeiten gilt.

1.2.1 Allgemeines und Begriffe¹

Die Außenfläche des Einbandes ist deutlich in fünf Bereiche geteilt: die beiden Deckel, die Klappe sowie Steg und Rücken. Die beiden letztgenannten Teile bleiben häufig unverziert, allerdings sind von vielen Einbänden diese besonders beanspruchten Stücke nicht mehr original erhalten, so daß diese Feststellung nicht unbedingt für die ursprünglichen Bucheinbände gelten muß. Die Hauptdekorflächen sind die beiden Deckel und die Klappe, jedoch ist letztere in ihren Verzierungen von den Deckeln – die zumindest im ursprünglichen Zustand wohl grundsätzlich gleich dekoriert waren – abhängig. Sie zeigt mit ganz wenigen Ausnahmen entweder, entsprechend der reduzierten Fläche, einen Ausschnitt des Hauptdekors oder ist mit einem etwas vereinfachten Muster versehen, das Motive und geometrische Elemente der Deckelverzierungen gewissermaßen „zitiert“. Diese Methode wird besonders bei sehr kleinteiligem und kompliziertem Dekor angewandt.

Die rechteckige Fläche des Deckels wird nach einem relativ einheitlichen Schema aufgeteilt: Grundlage ist die Gliederung in Borte und Feld, aber auch die weiteren Unterteilungen geschehen nach festen Regeln. So ist die Borte fast immer in mindestens zwei unterschiedlich breite Streifen unterteilt und das Feld besitzt sehr oft ein Mittelornament. Mitunter wird die längliche Form des Feldes durch zwei Querleisten „gestaucht“, wahrscheinlich ist dieses Merkmal, das bei koptischen Einbänden sehr häufig auftaucht², besonders im Maghreb bewahrt worden³.

Anhänger und Eckzwickel schließlich können zusätzlich zum Mittelornament das Feld füllen, dabei werden die Eckzwickel sehr häufig von Vierteln des Mittelornaments

¹ vgl. dazu Skizzen 1 und 2 in Anlage 4

² vgl. COCKERELL 1932, pls. II, VI

³ vgl. MARCAIS/POINSSOT 1948, pl. 39 b

gebildet. Alle diese Unterteilungen passen sich in die Rechteckform des Deckels ein, so daß diese geometrische Figur die Grundlage für die Verzierungen bildet. Als organisierendes Element wirken besonders gestrichene Linien, durch die vor allem die Hauptgliederungen erreicht werden, die aber auch innerhalb dieser für Abteilungen verwendet werden.

1.2.2 Die Aufteilung der Fläche: Verbindungen mit anderen Kunstwerken und kosmologische Aspekte

Das genannte Schema der Flächenaufteilung findet sich nicht nur bei den Bucheinbänden, sondern ist auch in anderen Bereichen der islamischen Kunst anzutreffen. Am auffälligsten ist dies wohl bei den Teppichen, deren rechteckige Grundform sowie die Aufteilung in Borte(n), Mittelfeld und Medaillon ganz deutliche Parallelen zeigt. Aber auch in anderen Kunstgattungen, bei denen die verzierte Fläche rechteckig ist, kann dies beobachtet werden. So sind die einzelnen Abschnitte syrischer Innenraumdekorationen des 16. bis 18. Jahrhunderts ebenfalls unterteilt: schmale Rahmenpaneele schließen die breiten Hauptpaneele ein, die den Hauptdekor tragen; und besonders bei den reich verzierten Deckenverschalungen Kairener Wohnpaläste läßt sich wiederum dieses Schema beobachten. Eine Vielzahl weiterer Beispiele könnte hier angeführt werden, doch ist vor allem die Frage nach den Gründen für solche Übereinstimmungen bei doch recht unterschiedlichen Bereichen der Kunst zu stellen.

Eine einfache Antwort kann bei einem so komplexen Problem kaum erwartet werden, auch hier wird es nur möglich sein, bestimmte Bereiche abzustecken. Es sind wohl besonders drei verschiedene Ebenen, die hier eine Rolle spielen: die Einheit der islamischen Kunst, einschließlich komplexer regionaler Kunstentwicklungen, Gemeinsamkeiten und Wechselwirkungen zwischen jeweils zwei oder mehreren Teilbereichen der Kunst, sowie das Wirken geistiger Vorstellungen allgemeiner und insbesondere kosmologischer Natur.

Die Einheit der islamischen Kunst wirkt vor allem durch das vorhandene „Repertoire“ eines allgemeinen Motivschatzes, aus dem der einzelne Künstler schöpfen kann¹, dazu gehören offensichtlich aber auch grundsätzliche Kompositionsprinzipien, wie z.B. die beobachteten Regeln für das Verzieren einer rechteckigen Fläche. Im engeren Rahmen betrifft dies regionale Kunstentwicklungen ebenso. Veränderungen bei den Verzierungen persischer Einbände z.B. traten in der timuridischen Kunst zeitgleich mit sehr ähnlichen Wandlungen bei Textilien und Teppichen auf².

Bereits mehrfach war von den relativ engen Beziehungen zwischen Illumination und Einbandkunst die Rede, gewissermaßen zwei „Nachbarbereichen“ der islamischen Kunst. Trotz unterschiedlichem Material können ähnliche oder entsprechende Technologien auch anderweitig zu Relationen verschiedener Bereiche führen, auch die gemeinsame Verwendung oder Nutzung verschiedener Kunstwerke bedingt unter Umständen solche Wirkungen. Bei den Prachtkoranen ist der gleiche Dekor von Frontispiez, Einband und Koranpult ein besonders deutliches Beispiel; aber auch die Tatsache, daß die Hersteller von Korankästen – arabisch *ṣandūq* – ihre Werkstätten im Bazar unweit von den Buchhändlern und –herstellern hatten³, läßt bestimmte Verbindungen vermuten.

Sehr schwer faßbar bleiben leider die geistigen Vorstellungen, die Künstler, Auftraggeber und Besitzer bzw. Nutzer der Kunstwerke mit den Gegenständen verbanden. Angesichts der Symbolkraft, die aber z.B. der Koran als *ṣdasṣ* Buch schlechthin besitzt, ist mit solchen Verbindungen sicher zu rechnen. Wenn für die persische Gartenbaukunst bekannt ist, daß Weltbildvorstellungen in der Vierteilung der rechteckigen Fläche ihren Ausdruck fanden, kann man wohl annehmen, daß auch die rechteckige Fläche des Buchdeckels solche Assoziationen auszulösen imstande war. Die Begrenzung der Fläche nach allen Seiten, gleichzeitig die vielgestaltige Auf- und Unterteilung, der Kontrast mit dem runden oder spitzovalen Mittelnormament und der Einschluß des Buches in die zwei gleich gestalteten Deckel, die sich wie Himmel und Erde gegenüberstehen, lassen theologischen, philosophischen und kosmologischen

¹ zu gleichen Ornamenten in verschiedenen Kunstgattungen vgl. WEISWEILER 1962, S. 13

² GRUBE 1974, p. 259

³ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 125, Anm. 141

Gedankengängen und Spekulationen so weiten Raum, daß gerade im Zusammenhang mit dem Buch dieser geistige Hintergrund eine wichtige Rolle spielen dürfte.

Diese verschiedenen Ebenen sind nun nicht nur miteinander in enger Wechselwirkung verbunden und durchdringen sich zum Teil gegenseitig, sondern ihr Einfluß ist auch kaum konkret nachzuweisen. Deshalb sind am einzelnen Kunstwerk ihre Wirkungen nicht mehr voneinander zu trennen, ja sogar für einzelne Kunstgattungen dürfte es fast unmöglich sein, sie zu abstrahieren.

1.2.3 Geometrische Ornamente

Die wichtigsten geometrischen Grundformen, die bei den Verzierungen der Außenseiten Anwendung finden, sind Rechteck, Kreis, Fünfeck, Pentagramm, Sechseck und Hexagramm. Die verschiedenen Vielecke und vielstrahligen Sternformen sind dann aus diesen Grundformen abgeleitet.

Die Tatsache, daß die rein geometrischen Ornamente eine gewisse Sonderstellung einnahmen und insbesondere bei Koranmanuskripten sowie anderen Schriften religiösen Inhalts Verwendung fanden¹, wird nicht verwundern. Auf größere Schwierigkeiten stößt man jedoch bei dem Versuch, nähere Beziehungen zwischen dem Inhalt des Buches und den Einbandverzierungen herzustellen oder bestimmte Bedeutungen der geometrischen Motive und Ornamente zu entschlüsseln.

Die erste dieser beiden Fragen dürfte zumindest beim gegenwärtigen Forschungsstand kaum zu beantworten sein, denn vor allem bei den umfangreicheren untersuchten Einbandsammlungen fehlen mit wenigen Ausnahmen die Textblöcke. Außerdem ist bekannt, daß eine Zweitverwendung durchaus nicht selten war, obwohl sie bei den geometrischen Verzierungen wegen der komplexeren Muster schwieriger zu bewerkstelligen ist, als bei den Einbänden mit einfach gestempeltem Mittelornament, wie sie dann in osmanischer Zeit weitgehend üblich wurden².

Zum Problem eines religiösen oder ähnlichen Hintergrundes bei geometrischen Mustern kann ebenfalls nur wenig konkretes Material geliefert werden. Wenig sinnvoll erscheint in

¹ WEISWEILER 1962, S. 14, 15

² vgl. ebenda, S. 15

diesem Zusammenhang der Standpunkt von WILSON, daß dem Handwerker bei der Herstellung der Ornamente solche Beziehungen überhaupt nicht in den Sinn kommen, da er nur den Erfahrungen und Traditionen seines (Lehr-)meisters bzw. seines Handwerks folge¹. Allerdings ist auch nicht anzunehmen, daß das andere Extrem zutrifft und philosophische, religiöse oder kosmologische Vorstellungen im Herstellungsprozeß allgegenwärtig sind, wenn auch für den islamischen Bereich mit einer im Vergleich zum modernen europäischen Denken wesentlich stärkeren „Frömmigkeit“ gerechnet werden muß.

Ein wichtiger Anhaltspunkt ist der Umstand, daß die Mittelornamente auf den Bucheinbänden ebenso wie die großen Ornamente in der Illumination als „Sonne“ (arabisch „šams“) bezeichnet wurden². Auch die Tatsache, daß das Sechseck wohl als die beliebteste Grundfigur angesehen werden kann³, ist wahrscheinlich nicht allein auf die leichte Konstruierbarkeit dieses Motivs zurückzuführen. Die Symbolik der Sechs findet sich ja nicht nur in diesem Bereich, und gerade in der islamischen Mystik spielt sie eine sehr große Rolle.⁴

Obwohl nun der Schluß z.B. auf Himmelsymbolik durchaus naheliegen würde, muß doch darauf hingewiesen werden, daß es in entsprechenden Texten keine Evidenz dafür gibt, daß geometrische Verzierungen auf mamlukischen Einbänden mit Astronomie oder Volksastronomie in unmittelbarer Verbindung stehen würden⁵.

1.2.4 Bucheinband und Illumination

Wenn somit direkte Schlüsse auf die Symbolik des Dekors mamlukischer Bucheinbände auch kaum möglich sind, so bietet doch der Umweg über die Kunst der Illumination einige wesentliche Informationen zu diesem Bereich.

Der Symbolcharakter der Illumination wird von mehreren Autoren deutlich hervorgehoben. Speziell für die Mamlukenzeit betont z.B. ATIL die direkten Bezüge der Motive zu Himmelskörpern und die harmonisierende bzw. organisierende Funktion der dünnen Bänder⁶, eine Feststellung, die wohl auch für die gestrichenen Linien

¹ WILSON 1989, p. 15

² vgl. BOSCH 1961, p. 4

³ ADAM 1888, S. 66

⁴ Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch auf die symbolischen Bezüge in anderen Bereichen, wie z.B. beim Architekturdekor. (vgl. ERDMANN, HANNA, 1977, S. 1598 – 1600)

⁵ frdl. Mitteilung von Prof. Dr. David KING, 1989

⁶ ATIL 1981, p. 26

oder die Borte(n) der Einbandverzierungen zutreffend ist. Allerdings muß auch hier wieder vor unzutreffenden Verallgemeinerungen gewarnt werden, denn ein Vergleich zwischen mamlukischen Illuminationen mit solchen aus den östlichen Regionen (Iraq, Iran) zeigt, daß die Geometrisierung nicht überall den gleichen Grad erreichte. So sind in den Illuminationen des östlichen Bereichs in wesentlich größerem Maße auch florale Motive zu finden, und flächendeckende Ornamente ohne betonten Mittelpunkt (Rappormuster) spielen ebenso eine wichtige Rolle.¹ Dagegen sind bei den mamlukischen Illuminationen deutlich stärkere Tendenzen zum geometrischen Dekor bis in die Details festzustellen, ebenfalls in diese Richtung geht die Konzentration und Orientierung auf ein Mittelornament.²

In beiden Bereichen sehr häufig anzutreffen sind das Motiv des Flechtbandes³ und das geometrische Netzwerk mit hervorgehobenem Mittelstück⁴. Wohl mehr auf mamlukische Illuminationen begrenzt sind dagegen ein spezielles Netzwerk, bestehend aus drei kleinen Strichen, die von einem Punkt ausgehen⁵, und der Kreisschlung⁶.

Um aber nun über die Illuminationen indirekt auf die Einbandkunst schließen zu können, wie dies oben zunächst relativ unbegründet getan wurde, sind weitere Beziehungen zwischen diesen beiden Kunstgattungen nachzuweisen. Die bereits erwähnten technologischen Bezüge reichen hierzu nicht aus. Auch die Ähnlichkeiten bei den geometrischen Grundmustern – im Falle mamlukischer Illuminationen sind dies besonders 12-strahlige und 16-strahlige Sterne⁷ – allein liefern noch nicht genügend Beweismaterial. Die Tatsache aber, daß bei manchen mamlukischen Einbänden die Deckelverzierung das Muster des Frontispiezes wiederholt⁸, weist deutlich in die angenommene Richtung. Nach einer datierten Quelle vom Hof Baysungürs (1397–1433, reg.

¹ vgl. JAMES 1988

² vgl. ebenda; WILSON 1989, figs. 35, 48

³ vgl. JAMES 1988, figs. 25, 31, 32, 34, 35, 39, 49, 50, 52, 53, 55, 68, 71, 76 a, 83, 96, 112, 131, 136, 137, 138; WILSON 1989 (einschließlich Einbände), figs. 30, 50, 52 – 55

⁴ vgl. JAMES 1988, figs. 25, 32, 34, 38, 39, 49, 50, 52, 75, 78, 131, 132, 136; WILSON 1989, figs. 35, 48

⁵ vgl. JAMES 1988, fig. 28; ein auch im mamlukischen Architekturdekor vorkommendes Muster, vgl. ein Fenster an der Madrasa Baybars (1262): s. HAUTECOEUR/WIET 1932, pl. 53 a

⁶ vgl. JAMES 1988, figs. 35, 144; ein sehr beliebtes Motiv auch im mamlukischen Architekturdekor

⁷ ATIL 1981, pp. 25 – 26

⁸ ebenda, p. 27; FÜHRER 1985, S. 197

1414–1433)¹ wurden dort die Entwürfe von Mustern für Buchbinder, Illuminatoren, Zeltmacher und Fliesenmacher durch ein und denselben Künstler entwickelt². Enge Zusammenhänge dieser Art gab es vor allem zwischen Kalligraphen, Illuminatoren und Buchbindern, wobei die ersteren wohl häufig die Entwürfe lieferten³. Doch auch die Illuminatoren zeichneten für diese Aufgabe verantwortlich, und so ist es kaum verwunderlich, wenn die Illuminationen zum Vorbild für die Einbände wurden⁴. Daß solche Musterentwürfe auch viele andere Bereiche der Kunst beeinflußten⁵, führte manchen sogar zu der vielleicht etwas übertriebenen Apostrophierung der Buchkunst als der Basis aller anderen Künste⁶. In Betracht gezogen muß hier übrigens auch der Umstand, daß verschiedene Aufgaben nicht nur von spezialisierten Künstlern erfüllt wurden, sondern auch Buchbinder als Kalligraphen oder Illuminatoren wirken konnten.

Zu den Auswirkungen dieser Beziehungen gehört zweifellos die Tatsache, daß bei persischen Bucheinbänden ein sehr enges Verhältnis zur Illumination im gleichen Band beobachtet wurde⁷. So zeigen das „shamseh“-Ornament große Ähnlichkeit mit dem Mittelornament des Deckels, die sogenannte „‘āšira“ (an jedem 10. Vers) ebenfalls mit dem Mittelornament, die kleinere „ḥāmisa“ (an jedem 5. Vers) mit den Anhängern und die Textillumination Ähnlichkeiten mit den Füllmotiven des Mittelornaments.

¹ Topkapi Saray Müzesi H 2153, fol. 4 b), datiert 1427

² ASLANAPA 1979, p. 59

³ vgl. PETERSEN 1954, p. 64

⁴ TITLEY 1973, S. 69

⁵ MARTIN 1910, S. III, nach PETERSEN 1954, p. 64

⁶ ebenda

⁷ vgl. ETTINGHAUSEN 1954, p. 466

1.3 Der Bucheinband und sein soziales Umfeld

Das soziale und – in wesentlich geringerem Maße – auch das politische Umfeld sind weitere Hauptfaktoren, die das Erscheinungsbild und die Entwicklungsgeschichte des islamischen Bucheinbandes bestimmten.

1.3.1 Buchherstellung

Als die beiden wesentlichen Sphären der Buchherstellung sind wohl der Hof und der Buchhandel anzusehen, letzterer dem städtischen Bereich und vor allem dem Basar zuzurechnen. Die enge Verbindung von Buchherstellung und Buchhandel¹ liegt nicht zuletzt in der Tatsache begründet, daß auch einfache Einbände relativ teuer waren² und es deshalb für den Buchbinder, der für den Markt arbeitete, existenznotwendig war, den Absatz gesichert zu wissen. In beiden genannten Bereichen der Buchfertigung wirkten bestimmte Abhängigkeitsverhältnisse – freilich in zum Teil sehr unterschiedlichem Maße –, die sich auf das Arbeitsergebnis, im speziellen Fall den Bucheinband, auswirken konnten.

Eine wichtige Komponente im Beziehungsgefüge war der Auftraggeber. Es kann wohl davon ausgegangen werden, daß besonders in den Buchwerkstätten am Hof dieser eine bedeutende Rolle spielte, doch auch der Buchbinder im Basar muß nicht ausschließlich für einen anonymen Markt gearbeitet haben.

Bereits genannte Abhängigkeiten zu anderen „Gewerken“ dürften ebenfalls soziale Aspekte besessen haben. Vor allem ist damit zu rechnen, daß in den Hofwerkstätten verschiedene Unterstellungsverhältnisse und unterschiedliche Wertschätzungen für bestimmte Tätigkeiten eine Rolle spielten – erinnert sei hier an die Funktion des Leiters der Miniaturwerkstätten, wie sie aus dem timuridischen, safawidischen und osmanischen Bereich bekannt ist.

Schließlich kommen auch direkte Eingriffe von Herrschern in die Kunstsphäre in Frage. Bekannt ist z.B., daß Tīmūr

¹ HOLTER 1955, S. 202

² WEISWEILER 1962, S. 3

und seine Nachfolger die Buchbinderei besonders unterstützten und offensichtlich auch durch das Heranziehen von Buchbindern aus anderen Gegenden zur Beförderung der persischen Einbandkunst entscheidend beitrugen¹, insbesondere hinsichtlich der Aufnahme und breiten Anwendung technologischer Erkenntnisse mamlukischer Handwerker. Allerdings war dies nicht der einzige Weg, auf dem technische Fertigkeiten und Tendenzen künstlerischer Entwicklungen in andere Regionen ausstrahlen konnten. In diesem Zusammenhang dürfen natürlich auch nicht das entwickelte Handelsnetz (Bücher und andere Kunstgegenstände), das vielfältige Kontaktmöglichkeiten mit anderen „Kunstprovinzen“ bot, und die Wanderungen von Buchbindern außer acht gelassen werden, da offenbar im 14. und besonders im 15. Jahrhundert der Boden bereitet wurde für das spätere Phänomen zum Teil relativ ähnlicher Kunstentwicklungen im osmanischen, safavidischen und Moghul-Reich.

Beim Blick auf alle diese Faktoren wird deutlich, daß hier – wie auch in vielen anderen Bereichen – über die Sphäre der Hofkunst mehr bekannt ist als über den städtischen Bereich. Doch muß auch in Betracht gezogen werden, daß speziell bei den Einbänden mit großer Wahrscheinlichkeit das soziale Beziehungsgefüge in der letztgenannten Sphäre weniger Einfluß auf das einzelne Endprodukt gehabt haben

¹ vgl. PEDERSEN 1984, p. 108; diese Verschleppung von Buchbindern durch Timūr wird auch von anderen Autoren erwähnt, so bei SARRE 1928, S. 14, nach F. R. MARTIN: A history of Oriental carpets before 1800. – Vienna 1908. – I., p. 29; STEINBRUCKER 1930, S. 71; TITLEY 1973, S. 69; ASLANAPA 1979, p. 59; ebenso sollen Schah Rukh und seine Nachfolger Buchbinder aus Ägypten und Syrien geholt haben (TITLEY 1973, S. 69); KARABACEK allerdings meldet hierzu Zweifel an: „An anderer Stelle ... wird gesagt: 'Timur brachte Buchbinder aus Ägypten nach Samarkand' (!) Ich muß bekennen, daß ich nicht weiß, aus welcher Quelle diese Nachricht geschöpft worden ist. So viel aber bekannt ist, war Timur gar nicht bis Ägypten gekommen.“, KARABACEK 1913, S. 51. Erklärbar wird dieser scheinbare Widerspruch wohl dadurch, daß Syrien als Bestandteil des Mamlukenreiches ebenfalls „Ägypten“ genannt wurde.

Von der Verschleppung von Buchbindern und anderen Buchkünstlern wird auch unter anderen Herrschern berichtet, vgl. HOLTER 1955, S. 202.

dürfte.¹

1.3.2 Die soziale Stellung des Buchbinders

Die Quellenlage läßt auch auf die Frage nach der sozialen Stellung des Buchbinders nur relativ begrenzte Antworten zu. So beziehen sich die bekannten Aussagen in den meisten Fällen mehr auf den Bereich der gesellschaftlichen Wertschätzung für diesen Bereich, also auf das Spiegelbild der eigentlichen sozialen Situation der Handwerker, über die in der Regel nur sehr wenig zu erfahren ist. Wenn aber bei der sonst doch relativ starken Tendenz zur Anonymität des einzelnen Künstlers im islamischen Bereich schon aus dem 8. Jahrhundert Buchbindernamen bekannt sind², so kann man dies wohl als ein deutliches Indiz dafür werten, daß die gesellschaftliche Anerkennung diesem Berufsstand gegenüber eine reale Basis in der Produktionssphäre hatte.

Wenn sich Darstellungen von Buchbindern erst relativ spät in der Miniaturmalerei finden³, hängt dies wohl eher mit bestimmten Entwicklungen des thematischen Repertoires dieser Kunstgattung zusammen als mit fehlender Reputation der Buchbinder, denn schon relativ früh ist von berühmten Personen wie al-Maqdisī (oder: al-Muqaddasī) bekannt, daß sie auch als Buchbinder tätig waren⁴. Die Anerkennung, die

¹ Das heißt natürlich nicht, daß z.B. die Struktur eines Familienbetriebes ohne Einfluß auf den Herstellungsvorgang insgesamt wäre, doch dürften auf das einzelne Stück bezogen gewisse Unterschiede vorliegen, insbesondere bezüglich der Produktion für einen anonymen Markt oder für einen Auftraggeber.

² BOSCH et al. 1981, p. 10; aus dem 9. und 10. Jh.: GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 37; 15. Jh., Kleinasien: GRATZL 1928, S. 61; 15. Jh., Persien ASLANAPA 1979, S. 59; BOSCH et al. 1981 pp. 12, 13; 12.–15. Jh.: ebenda, p. 12

³ Randmalereien im Jahāngīr-Album, ca. 1600–1610, Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., 54.116: vgl. BOSCH et al. 1981, figs. 5, 8; PEDERSEN 1984, Figs. 30, 32 – 34; Festzug der Buchbinder und Metallarbeiter in einem Surname, ca. 1730, Topkapu Saray Museum, Bibliothek, Istanbul, A.3594: vgl. BOSCH et al. 1981, fig. 15; Buchbinder und seine Werkzeuge, Ms. aus Kaschmir, ca. 1850 – 1860, India Office Library and Records, London, Add.Or. 1700: vgl. BOSCH et al. 1981, pl. B; dass., 17./18. Jh., India Office Library and Records, London, Add.Or. 1111: vgl. BOSCH et al. 1981, pl. F

⁴ vgl. GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 36, 37; STURM 1980, S. 47; PEDERSEN 1984, p. 103; HASSAN/HILL 1986, p. 200

die Tätigkeit des Bücherbindens einbrachte¹, hängt wohl vor allem mit dem Buch des Islam schlechthin zusammen: dem Koran. Als „Beschäftigung mit dem Worte Gottes“² wurde dann eben nicht nur das Schreiben eines Koranexemplars empfunden, sondern diese Ansicht übertrug sich auf die Tätigkeit am Buch überhaupt³.

Bereits für den Anfang des 9. Jahrhunderts ist die weitgehende Spezialisierung auf die verschiedenen Arbeitsgänge bei der Buchherstellung belegt⁴. So gibt es unter anderem spezielle Bezeichnungen für den Musterzeichner (ṭarrāḥ)⁵, den Vergolder (muḡahhib)⁶ – eine nach der Kalligraphie sehr geschätzte Tätigkeit⁷ – den „Schneider“ (qāṭi‘), der das Papier zurechtschnitt und möglicherweise auch an der Vorbereitung des Leders beteiligt war⁸, und den Buchbinder (muḡllid)⁹. Doch wie bereits mehrfach erwähnt, wurden auch verschiedene Arbeiten von ein und demselben Handwerker ausgeführt. Besonders häufig scheint die gemeinsame Ausübung der Buchbinderei mit Kalligraphie gewesen zu sein¹⁰₁₀, was wohl mit dem besonderen Prestige der Kalligraphie als angesehenster Kunst überhaupt¹¹₁₁ zusammenhängen dürfte. Doch im Bereich des Hofes konnte das Bücherbinden auch eine unter den übrigen Pflichten eines Bibliothekars wie das Sammeln, Kopieren und Reparieren der Bücher sein¹²₁₂.

¹ zur Stellung des Buchbinders und zu wichtigen Termini technici vgl. BOSCH et al. 1981, pp. 8 – 13

² GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 114

³ „Through the association with the Qur’ān, however, the bookbinder might assume the stature of an artist without discredit“, BOSCH et al. 1981, p. 13

⁴ vgl. PEDERSEN 1984, p. 102 f.

⁵ PEDERSEN 1984, p. 102

⁶ ebenda

⁷ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 113, 114

⁸ PEDERSEN 1984, p. 102

⁹ ebenda

¹⁰ vgl. RICE, D.S.: The unique Ibn al-Bawwāb manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin. – Dublin, 1955. (zit.: GRATZL et al. 1957, S. 535); BOSCH 1970, p. 218; PEDERSEN 1984, p. 102

¹¹ vgl. GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 113

¹² im Falle des Bibliothekars der ersten drei Fatimidenkalifen (10. Jh.), vgl. BOSCH 1970, p. 217

Bedingt durch das allgemeine Prinzip der Branchensortierung gab es in den Basaren besondere Abteilungen der Buchbinder und –händler¹, der mamlukische Schriftsteller Maqrīzī spricht vom „sūq al–kutub“ (Büchermarkt) und dem Markt der warrāqūn². Schließlich bleibt zu erwähnen, daß die Buchbinder, wie andere Handwerker auch, in Berufsorganisationen zusammengefaßt waren³, auf deren Rolle und Bedeutung hier allerdings nicht eingegangen werden kann.

1.3.3 Buch und Bibliotheken im historischen Wandel, die Rolle der frommen Stiftungen

Im folgenden soll ein kurzer Blick auf für die Entwicklung des Bucheinbandes wesentliche Ausschnitte der Geschichte Ägyptens einige Grundlagen für die Bestimmung der Rolle der Einbandkunst in der Mamlukenzeit liefern.

Da das arabische Kanzleiwesen in Ägypten – besonders anfänglich – stark vom koptisch–griechischen beeinflußt wurde⁴, und die frühe islamische Buchkunst hier ebenfalls eine ihrer wichtigsten Wurzeln hatte, stellt sich die Frage nach dem Bereich, in dem vor allem Kontakte möglich waren. Die Antwort bietet gleichzeitig eine Erklärung dafür, warum die islamischen Buchbinder zwar im technologischen Bereich deutlich in den Traditionen der koptischen Einbandkunst standen, sich aber hinsichtlich der Ornamentik sehr schnell von diesen entfernten. Während nämlich die koptischen Bücher vor allem in den Klöstern entstanden⁵, wo die Buchbinder in einer mehr und mehr isolierten Sphäre nach bekannten hellenistischen Mustern kopierten und

¹ vgl. GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 37; HOLTER 1955, S. 202; Bei den eigenen Wohnvierteln, die PEDERSEN für das 15. Jh. angibt, wird es sich vielleicht eher um solche Basarviertel handeln (PEDERSEN 1984, S. 51, 52).

² BOSCH et al. 1981, p. 8; zum Begriff der warrāqūn (sg. warrāq) s. Abschnitt 1.1.1.1.

³ PEDERSEN 1984, S. 52; Inwieweit diese Feststellung für den Bereich der Hofhandwerker zutrifft, kann hier nicht geklärt werden. Allerdings ist wohl zu vermuten, daß diese „Gilden“ vor allem im Bereich des Basars von großer Bedeutung waren und ihre Struktur diesem auch angepaßt. Auch die Abhängigkeit der Hofhandwerker vom Herrscher dürfte in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle spielen.

⁴ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 67

⁵ vgl. ebenda, S.68

Kenntnisse ihrer Kunst tradierten¹, wirkten die islamischen Buchbinder in der innovativen Atmosphäre großer Städte wie Kairo, Alexandria oder Kairouan².

Da unter den Ayyubiden von seiten des Hofes die Buchherstellung nicht wesentlich gefördert wurde und im Gegenteil sogar Büchervernichtungen aus dieser Zeit bekannt sind – vor allem wenn schiitisches Gedankengut vermutet wurde –, blieb das Bibliothekswesen dieser Periode mehr im privaten Bereich³. Aus diesem Grunde bildet eigentlich die Fatimidenzeit (969–1171) die Grundlage der Buchkultur der Mamlukenzeit⁴. Berühmtheit erlangte vor allem die Bibliothek der Fatimiden, und hier gibt es auch Berichte über die Erneuerung von Einbänden dieser Einrichtung im Jahre 1043⁵. In dieser Zeit wurden auch umfangreiche Stiftungen von Büchern getätigt, auf diese Weise entstand z.B. der Grundstock der Bibliothek der heutigen Azhar–Universität⁶. Doch im Jahre 1068 und bei der Eroberung Kairos durch die Ayyubiden wurden unzählige Bände zerstört, wovon dann die sogenannten Bücherhügel zeugten⁷. Diese umfangreiche Vernichtung ist wohl mit ein Grund dafür, daß bisher keine fatimidischen Bucheinbände bekannt sind⁸.

Für die Mamlukenzeit liefern die Quellen eine ganze Reihe von Informationen, die für die Beurteilung der Situation der Buchbinder und die Rolle der Bücherherstellung von großer Wichtigkeit sind. So ist bekannt, daß der Hof in dieser Zeit ganz allgemein diesem Gewerbe recht gewogen war⁹, Koranschenkungen der Mamluken sind bereits aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts belegt, doch konnten bisher keine datierbaren oder datierten aus der Zeit vor der Wende zum 14. Jahrhundert identifiziert werden¹⁰₁₀. Eine für die Einbandforschung wichtige Information bietet auch die Tatsache, daß bei den frühen Koranausgaben aus der ersten

¹ HALDANE 1983, p. 11

² ebenda, pp. 11, 12

³ HOLTER 1955, S. 211

⁴ ebenda, S. 216

⁵ ebenda, S. 214

⁶ ebenda, S. 213

⁷ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 38; nach al–Maqrīzī: „elegant bindings, which were scattered to the winds before and after its (Cairo) conquest by Saladin; some of them lay in a great heap outside the town, and the costly bindings were used to sole the shoes of the Turkish soldiers.“ (PEDERSEN 1984, p. 103); vgl. auch PEDERSEN 1984, S. 115 – 121 zur Bibliothek

⁸ ebenda, p. 103

⁹ vgl. ATIL 1981, p. 24; HOLTER 1955, S. 216

¹⁰ ATIL 1981, p. 24

Hälfte des 14. Jahrhunderts jeder Band einer mehrbändigen Koranhandschrift mit dem gleichen Einband versehen wurde¹. Da die gestifteten (waqfierten) Bücher später in die Nationalbibliothek in Kairo gelangten, befindet sich dort die größte Sammlung mamlukischer Korane².

Eine große Rolle besonders für die Herstellung kostspieliger Prachteinbände spielten die Stiftungen von Büchern für Moscheen und Medresen, aber auch für ribāt. (klosterähnliche Anlagen) und sogar Gastherbergen sind auqāf (fromme Stiftungen, sg. waqf) überliefert³. In der Mamlukenzeit wurden die umfangreichsten Stiftungen offenbar für Medresen getätigt⁴, wobei nicht nur die Herrscher in diesem Bereich besonders rege waren: die Emire stifteten ebenfalls Koranmanuskripte für ihre auqāf⁵. Die Höhepunkte für umfangreiche Koranausgaben und Stiftungen waren die Regierungszeiten von Barsbay (1422–1438) und Qaitbay (1468–1496)⁶.

Das 14./15. Jahrhundert bringt mit den sogenannten „kitāb-hāna“ als typisch höfischen Einrichtungen auch eine besondere Struktur der Buchherstellung an den Höfen⁷. Schreiber Kalligraphen, Vergolder, Miniaturmaler und Buchbinder wurden in diesen Einrichtungen zusammengezogen⁸. Zweifellos wirkte sich die besondere Fürsorge, die der Hof und die mit ihm verbundenen Bereiche der Buchherstellung widmeten, auch belebend auf Buchhandel und -gewerbe in anderen Sphären aus, zumindest der so erreichte Prestigegewinn der Zunft dürfte positive Folgen gehabt haben. Allerdings bereitete eine gesteigerte Bücherproduktion auch den Boden für billigere und demzufolge künstlerisch anspruchslosere Erzeugnisse. Wahrscheinlich bot auch in dieser Hinsicht die Mamlukenzeit eine der Grundlagen für die spätere Verflachung und den Niedergang der Buchkunst in der Osmanenzeit (ab 1. Hälfte 16. Jahrhundert). Der allgemeine Stillstand führte auch zu einer Verminderung der Bücherschätze; vor allem nach Istanbul und Europa gelangten dadurch Zeugnisse mamlukischer Einbandkunst⁹.

¹ ATIL 1981, p. 25

² ebenda, p. 24

³ HOLTER 1955, S. 199 – 201; PEDERSEN 1984, S. 126; s.a. GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 125, Anm. 138; Aus der Literatur geht leider nicht hervor, was für „Gastherbergen“ gemeint sind.

⁴ vgl. HOLTER 1955, S. 217

⁵ ATIL 1981, p. 27

⁶ ebenda

⁷ vgl. HOLTER 1955, S. 201, 202

⁸ ebenda

⁹ ebenda, S. 217, 218

1.3.4 Bucheinbände und die Einheit der islamischen Kunst

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die Einbindung der Kunst des Bucheinbandes in das Gesamtphänomen der islamischen Kunst sich vor allem auf vier Hauptebenen beziehen läßt:

1. Das Beziehungsgefüge der Künste am Buch untereinander realisiert sich in der Vielfalt der verschiedenen Wechselwirkungen im technologischen, sozialen und künstlerischen Bereich.
2. Der Bereich des Hofes einerseits und die Käufer von Büchern in der städtischen Sphäre andererseits nehmen in jeweils spezifischer Weise Einfluß auf die Gestaltung der Bucheinbände, entweder als Auftraggeber oder indirekt über den anonymen Markt („Zeitgeschmack“).
3. Übergreifende Kunstentwicklungen bestimmter Regionen oder Perioden spielen eine wichtige Rolle auch für die Ornamentik in der Einbandkunst.
4. Philosophische, religiöse und Weltbildvorstellungen bilden offenbar ebenfalls einen wichtigen Hintergrund für bestimmte allgemeine Schemata und Motive in der Ornamentik der Bucheinbände.

Die meisten dieser Bezüge lassen sich allerdings – zumindest beim heutigen Forschungsstand – nur indirekt nachweisen, wenn nicht sogar nur vermuten. Einige Gründe wurden im einzelnen bereits dargelegt, doch am folgenreichsten ist sicher die eingangs erwähnte Tatsache, daß bisher diesem Bereich islamischer Kunst zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde und deshalb vor allem gründliche Quellenstudien fehlen, auf die sich der Kunsthistoriker stützen kann.

1.4 Die mamlukischen Bucheinbände im Verhältnis zu ihren Quellen und zur Einbandkunst anderer Regionen

Im folgenden soll die mamlukische Einbandkunst mit der koptischen als ihrer wichtigsten Quelle – nach heutigem Forschungsstand – und mit den Bucheinbänden des Maghreb und Südarabiens als den gewissermaßen benachbarten „Kunstprovinzen“, und gleichzeitig ebenfalls Quellen, in Beziehung gesetzt werden. Besonders für die beiden letztgenannten Bereiche muß der Stand der Forschung als durchaus unbefriedigend angesehen werden, woran aus den in Abschnitt 2.2. genannten Gründen auch die vorliegende Untersuchung nichts ändern konnte.

1.4.1 Koptische Einbandkunst

Wie bereits erwähnt, stehen für die Betrachtung der koptischen Einbände nicht nur Erkenntnisse aus der Untersuchung dieser selbst zur Verfügung, sondern es sind auch andere Lederarbeiten erhalten, die Aufschluß über bestimmte Entwicklungen geben¹. Die koptischen Muster, die zum Teil aus hellenistischen Quellen schöpfen², sind also nicht nur auf dem Wege über die Einbandkunst selbst tradiert worden. Dieser koptische Stil der Lederornamentierung blieb zunächst relativ unbeeinflusst von der islamischen Eroberung Ägyptens³, denn zuerst waren wohl vor allem die koptischen Künstler die Gebenden als Lehrmeister der muslimischen Buchbinder⁴ und sie werden auch für muslimische Besteller gearbeitet haben⁵. Der Unterschied des religiösen Bekenntnisses mußte dabei nicht zur Beschränkung werden, denn es ist bekannt, daß u.a. auch jüdische Buchbinder wie Ya‘qūb ibn Yūsuf ibn Qillis (2. Hälfte des 10. Jahrhunderts) Bücher für Muslime anfertigten⁶.

¹ z.B. Schuhwerk aus dem 6./7. Jh.: GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 41; COCKERELL 1932, p. 7; vgl. auch FRAUBERGER, Heinrich: Antike und frühmittelalterliche Fußbekleidungen aus Achmim–Panopolis. – Düsseldorf, 1896 (zit.: GRATZL et al. 1957, S. 526)

² vgl. ORIENTAL BOOKBINDINGS 1962, p. 6

³ ebenda

⁴ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 68

⁵ ebenda

⁶ „Bezeichnend ist, daß in seinen Bücherwerkstätten auch Korane geschrieben wurden, und er Imame anstellte, die die islamischen Gebete verrichteten.“ MEZ, A.: Die Renaissance des Islams. – Heidelberg, 1922. – S. 169. – nach HOLTER 1955, S. 215

Nach dem 10. Jahrhundert nahmen dann allerdings die Einflüsse von der islamischen Einbandkunst auf die koptische immer mehr zu, und vom 13. Jahrhundert an starb die letztere aus¹. Noch die fatimidischen Einbände müssen vor allem in technischer Hinsicht enge Beziehungen zur koptischen Buchbinderei aufgewiesen haben², und auch die mamlukischen Stücke zeigen in diesem Bereich deutliche Hinweise auf ihre Wurzeln³. Etwas zu einfach geschlußfolgert erscheint dagegen die Feststellung von Parallelen im Dekor⁴, vor allem da ja in der Mamlukenzeit bereits eine lange Periode umgekehrter Beeinflussung vergangen war.

1.4.2 Südarabische und maghrebinische Einbandkunst

Über die frühen südarabischen Einbände ist bisher nur wenig bekannt. Erst die in jüngster Zeit gemachten und noch unpublizierten Funde in Sanaa⁵ geben hierzu nähere Aufschlüsse. Der größte Teil dieser nach VON BOTHMER⁶ wahrscheinlich dem 9. Jahrhundert zugehörigen Stücke besteht noch aus über Holzdeckeln gespanntem Leder. Die Verzierungen des Feldes sind sämtlich Rapportmuster, die kein Mittelornament – etwa als Symmetriezentrum – aufweisen, die Flechtmuster sind aus meist sehr einfachen Stempeln zusammengesetzt.

Für die Fatimidenzeit (10.–12. Jahrhundert) gibt es Belege für enge Beziehungen mit Ägypten im Bereich der Buchkunst, die zu einer starken Ausstrahlung der Blüte der Buchkultur von Ägypten aus nach Südarabien führten⁷.

In der Mamlukenzeit bestanden offenbar auch gute Kontakte zum Maghreb, da im Vergleich mit den Einbänden dieses Raumes ebenfalls deutliche Gemeinsamkeiten feststellbar sind⁸. Dagegen kann man die oft breiteren Borten⁹ – im Verhältnis zum Feld –, das Fehlen der Vergoldung und die kalligraphischen Bortenstempel, die in den anderen Regionen

¹ ORIENTAL BOOKBINDINGS 1962, pp. 6 – 7

² vgl. PEDERSEN 1984, p. 104

³ vgl. Sarre, Taf. II–IV, Abb. 2 + Gratzl, Taf. VII (nach PEDERSEN 1984, p. 105)

⁴ „over-all design in Mameluke bindings is the natural outcome of most of the Coptic designs“, ETTINGHAUSEN 1954, p. 469

⁵ Die folgenden Informationen verdankt der Autor einer freundlichen Mitteilung von URSULA DREIBHOLZ, Sanaa.

⁶ Hans-Caspar Graf von Bothmer; nach frdl. Mitteilung von URSULA DREIBHOLZ, Sanaa

⁷ vgl. HOLTER 1955, S. 216

⁸ vgl. PEDERSEN 1984, p. 107

⁹ ebenda

sehr selten sind¹, als Besonderheiten südarabischer Einbandkunst bezeichnen. Bisher kaum nachweisbar sind die Einflüsse, die durch die engen Handelskontakte Südarabiens mit Indien vom Subkontinent aus sicher vorhanden gewesen sind. Nur für die Innenseiten liegen hier erste Erkenntnisse vor, auf die in Abschnitt 1.6.2. eingegangen wird.

Für den Maghreb liegen mit den in Kairouan gefundenen Einbänden aus dem 9. bis 13. Jahrhundert hervorragende Beispiele für die wohl unmittelbaren Vorläufer mamlukischer Einbandkunst vor. Sie markieren offenbar das Übergangsstadium von den koptischen Mustern, die ihre Wurzeln zum guten Teil in hellenistischer Zeit haben, zu den mamlukischen Verzierungen². Ihr Dekor stellt keine reine Kopie der koptischen Ornamente dar, sondern entwickelt diese weiter³, während sie in technologischer Hinsicht – außer in einigen Formatfragen – eng an die koptischen Einbände des 8./9. Jahrhunderts anschließen⁴. Besonders auffällig ist die Abkehr vom quadratischen Feld koptischer bzw. griechisch-römischer Tradition, das oben und unten durch relativ breite Friese begrenzt wird, und die Hinwendung zur Form des länglichen (rechteckigen) Feldes⁵. Bei den späteren maghrebinischen und auch den südarabischen Einbänden sind aber von Zeit zu Zeit wieder das Feld oben und unten verkleinernde Querleisten zu finden, die wahrscheinlich auf diese älteren Traditionen zurückgehen. Voll herausgebildet zeigt sich bei den Kairouan-Stücken schon das Prinzip der Zusammensetzung komplexer Muster aus kleinen Einzelstempeln, das in mamlukischer Zeit konsequent weitergeführt wurde.

Für die Fatimidenzeit (10.–12. Jahrhundert) sind wie im Falle Südarabiens ebenfalls sehr enge Beziehungen zwischen Ägypten und dem Maghreb belegt⁶, und auch im 14. und 15. Jahrhundert fand dieses Verhältnis im Bereich der Einbandkunst seine Fortsetzung, so daß die maghrebinischen Einbände weitgehende Verwandtschaft mit den mamlukischen in Ägypten zeigen und sich nur durch wenige Besonderheiten – wie z.B. die sparsamere Verwendung von Vergoldung⁷ – auszeichnen.

Bezieht man in diesen Überblick auch die bekannten frühen

¹ vgl. PEDERSEN 1984, p. 107

² ORIENTAL BOOKBINDINGS 1962, p. 6

³ vgl. PETERSEN 1954, p. 62 – 64

⁴ ebenda, p. 64

⁵ ebenda, p. 62; vgl. auch GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 44, 67

⁶ vgl. HOLTER 1955, S. 216

⁷ PEDERSEN 1984, p. 107

persischen Stücke ein, so ist für das 12. und 13. Jahrhundert eine Art „internationaler Stil“¹ festzustellen, wobei leider durch das Fehlen von Einbänden aus der ägyptischen Region dieser Zeit eine empfindliche Lücke entsteht, die nur hypothetisch gefüllt werden kann. Jedoch bieten die großen Ähnlichkeiten mit den späteren Zeugen der mamlukischen Einbandkunst, die verschiedentlich nachgewiesen werden konnten, eine recht gute Gewähr dafür, daß sich auch die Einbände Ägyptens in diesen internationalen Stil einpaßten.

Im 14. und 15. Jahrhundert vollzog sich dann allerdings eine deutliche Trennung vor allem im Hinblick auf die persischen und die mamlukischen Entwicklungszweige. Die sudarabische und die maghrebinische Einbandkunst blieben dagegen relativ eng an die ägyptische gekoppelt, wobei sie aber in stärkerem Maße ältere Traditionen bewahrt zu haben scheinen, während sich in Ägypten offenbar eine deutliche und nachhaltige Weiterentwicklung erkennen läßt, deren augenfälligster Ausdruck die Tendenz zum herausgehobenen und immer mehr isolierten Mittelornament ist.

¹ ETTINGHAUSEN schließt dies aus den großen Ähnlichkeiten der persischen Einbände des 12./13. Jh. mit den Kairouan-Stücken des 12./13. Jh.: „During the first centuries after the Hijra, bookbinding, more than any other craft, seems to have been governed by an international style whose national differentiations we have barely begun to ascertain.“, ETTINGHAUSEN 1954, p. 471

1.5 Die Tendenz zum Mittelornament

Wenn im folgenden auf die Tendenz zum Mittelornament eingegangen wird, dann ist bei allen Aussagen der ausgesprochene Tendenzcharakter dieser Erscheinung zu berücksichtigen. Hinzu kommt, daß das beim gegenwärtigen Forschungsstand vorliegende chronologische Netz für die Einbände viel zu weitmaschig ist, um konkretere Feststellungen zur Stilentwicklung treffen zu können.

Die Ausgangshypothese besteht darin, daß im Laufe des 14. bis 16. Jahrhunderts in der mamlukischen Einbandkunst mehr und mehr statt des Rapportmusters im Feld das Mittelornament verwendet wird: zuerst als Symmetriezentrum innerhalb eines das Feld bedeckenden geometrischen Geflechts, dann zunehmend freigestellt und zuletzt vor sonst unverziertem Feld – mit Ausnahme eventuell vorhandener Eckzwickel oder Anhänger. Diese Tendenz ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, daß nach der Einverleibung des Mamlukenstaates in das Osmanische Reich innerhalb relativ kurzer Zeit das mit großen Einzelstempeln hergestellte einfache Mittelmedaillon der osmanischen Einbandkunst übernommen wurde.

Neben den in den folgenden Abschnitten angeführten Faktoren, die diese Entwicklung wohl befördert haben, sind auch die zunehmende Buchproduktion überhaupt – damit verbunden Tendenzen der Vereinfachung und Reduzierung des Dekors im allgemeinen – und wahrscheinlich auch Einflüsse der Timuridenkunst in Rechnung zu stellen.

1.5.1 Technologisches

In den bereits genannten Schriften des Abū'l 'Abbās Aḥmad ibn Muḥammad as-Sufyānī (Ṣinā'at tasfīr al-kutub wa ḥill ad-ḡaḥab) und des Tamin ibn al-Mu'izz ibn Bādīs (ʿUmdat al-kuttāb wa ʿuddat ḡawī'l-albāb) werden genaue Angaben zur Positionierung des Mittelornaments auf den Deckeln mit Hilfe von Winkeleisen und Zirkel gemacht¹. Allerdings scheint sich as-Sufyānī dabei auf den späten Typ des Mittelornaments der persischen und türkischen (osmanischen) Einbände in der Form des Spitzovals² zu

¹ vgl. LEVEY 1962, p. 45, 53; BOSCH 1961, p. 4, 5, 13

² zum Spitzoval vgl. z.B. VEKENE 1972, pp. 106 – 107; BOTHMER 1985, S. 41

beziehen, das mittels eines einzelnen Stempels angefertigt wurde. Dies läßt sich aus der Beschreibung des Verzieren der Klappe erschließen, wo er angibt, daß zur Anfertigung des Mittelornaments der Klappe ein Stempel von etwa einem Viertel der Größe im Vergleich zum Stempel für das Mittelornament auf den Deckeln verwendet wird¹.

1.5.2 Der mamlukische Kassettenstil

In Anbetracht der erwähnten unbefriedigenden Chronologie für die mamlukische Einbandkunst soll ein Blick auf andere Bereiche der Kunstentwicklung in der Mamlukenzeit der Prüfung der Hypothese von einer Tendenz zum herausgehobenen Mittelornament dienen. Dabei wird unter anderem vom prinzipiellen Phänomen der Einheit islamischer Kunst ausgegangen.

Wegweisend sind hierbei besonders die Untersuchungen KÜHNELs zum sogenannten mamlukischen Kassettenstil im Holzdekor. Zwar ist auch in den Bereichen, die er in seiner Arbeit² erfaßte, mit einer klaren und einfachen Stufenfolge nicht zu rechnen, da in der Regel schon von Werkstätten mit unterschiedlichem Innovationsdrang auszugehen ist³, doch zeichnen seine Ergebnisse trotzdem ein recht deutliches Bild. Gleichzeitig kann KÜHNEL auch auf Beziehungen mit dem Dekor anderer Materialien verweisen. So wurde die Holzkassettenierung in zunehmendem Maße auch auf bronzene Türbeschläge übertragen⁴, während die für die letzteren charakteristischen „Buckel“ wiederum in die künstlerische Holzbearbeitung übernommen wurden⁵. Ähnliche Tendenzen können auch für die Mosaikkunst⁶, den Bucheinband⁷ und die Steinbearbeitung⁸ festgestellt werden.

Die erste deutliche Veränderung, die KÜHNEL feststellte, ist die reichere Verwendung von Elfenbeineinlagen, die gegen Ende des 13. Jahrhunderts einsetzte⁹. Im Erscheinungsbild der Verzierungen ergibt sich daraus eine stärkere Differenzierung innerhalb des Rapportmusters, wobei noch eine relativ gleichmäßige Verteilung des Elfenbeins erfolgte, so daß keine Hervorhebungen bestimmter Teile des Dekors zu beobachten sind. Der nächste wichtige Einschnitt ist der Übergang zum großen Medaillon mit Zwickeln statt

¹ vgl. LEVEY 1962, p. 53

² KÜHNEL 1950

³ vgl. ebenda, S. 68

⁴ ebenda, S. 58

⁵ ebenda, S. 64

⁶ ebenda, S. 60

⁷ ebenda, S. 62, 63

⁸ ebenda, S. 63

⁹ ebenda, S. 59

des Kassettenwerks, der an der Tür der Madrasa Abu Bakr ibn Muzhir (1479) deutlich sichtbar wird und dessen Vollendung die Tür des Minbar in der Moschee Ghanim Bahlawan (1478) zeigt¹. Ein weiteres Merkmal schließlich, dem man auch bei Bucheinbänden begegnet, ist das kurvige Rahmenwerk innerhalb des geometrischen Geflechts, das z.B. bei Tür und Wangen des Minbar in der Madrasa Abu Bakr ibn Muzhir (1479)² zu erkennen ist.

Insgesamt lassen sich vier Phasen unterscheiden, die allerdings nicht als strenge chronologische Abfolge zu verstehen sind, sondern als Ausdruck für die Durchsetzung einer Tendenz:³

1. Die Verzierungen folgen den Prinzipien des ursprünglichen Kassettenstils, ohne daß Hervorhebungen einzelner Teile des Dekors zu erkennen sind.

Beispiele: Minbar der Moschee Talai^c (1160) und Holzsarkophag im Mausoleum Šafi'i (1211)⁴

2. Der Dekor ist noch relativ geschlossen, jedoch sind Teile schon leicht hervorgehoben und betont.

Beispiele: Holzsarkophag im Mausoleum Šafi'i (1211), Minbar der Ibn Tulun Moschee (Ende 13. Jh.) und Tür des Khanakas Baibars II. (1309)⁵

3. Die Verzierungen bilden noch eine geschlossene Fläche, doch sind nun einzelne Bereiche deutlich hervorgehoben und betont.

Beispiele: Madrasa Sultan Hassan (1356): 2 Bronzetüren, Koranpult, Minbar im Mausoleum Barquq (1400–1410), Minbar der Madrasa Abd el-Ghani (1418), Holztür in der Moschee Šaiḥ Malik Muayyad (1415–1420), Minbar der Madrasa Abu Bakr ibn Muzhir (1479–1480) sowie Koranpult und Minbar in der Madrasa Ghauri (1503)⁶

4. Der Dekor zeigt ein deutlich hervorgehobenes Mittelornament.

Beispiele: Steindekor am großen Tor der Moschee Sultan Hassan (1356), Decken in der Moschee Šaiḥ Malik Muayyad (1415–1420) und der Madrasa Qaytbay (1472–1474) und Tür der Madrasa Ghanim Bahlawan (1478)⁷

¹ KÜHNEL 1950, S. 63 (vgl. Abb. 14)

² ebenda, S. 63

³ Die angegebenen charakteristischen Beispiele spiegeln ebenfalls die Entwicklung in den Materialgruppen Holz, Stein und Bronze wider. vgl. HAUTECOEUR/WIET 1932

⁴ ebenda, pls. 46 a, 84 a, b, 51 a, b, 52 a

⁵ ebenda, pls. 52 b, 85, 99

⁶ ebenda, pls. 129 b, 130 a, 136 b, 157, 162, 173, 202, 209 b, 211 b

⁷ ebenda, pls. 130 b, 175 a, 200 a, 220 b

Da sich diese Phasen auch deutlich im Bereich der Einbandkunst unterscheiden lassen¹, darf wohl angenommen werden, daß die Tendenz hin zum Mittelornament nicht allein eine Erscheinung innerhalb der Buchbinderei darstellt.

1.5.3 Prachtkorane, Koranpulte und Stiftungen

Eine besondere Gruppe innerhalb der mamlukischen Einbandkunst bilden die mitunter sehr großen Prachtkorane. Ihre Herstellung ist sehr eng mit der islamischen Institution der frommen Stiftungen (waqf, pl. auqāf) verbunden. Die Stiftung von Koranen ist zwar schon für das 9. Jahrhundert belegt², aber in der Mamlukenzeit scheint das Stiftungswesen eine besondere Blütezeit erlebt zu haben³. Bezeichnend für die Rolle der Buchkunst ist auch eine andere Tatsache: während im 15. Jahrhundert in anderen Bereichen wie z.B. für Metallarbeiten und Glas die Unterstützung des Hofes offensichtlich stark abnimmt, wird sie bei der Anfertigung von Koranmanuskripten und anderen religiösen Texten unvermindert fortgeführt⁴. Ähnliches läßt sich auch für die Förderung der Bautätigkeit feststellen, denn über die Hälfte der mamlukischen Bauwerke stammt aus der Burġi-Zeit (1382–1517)⁵.

Dabei bildete eine Stiftung den üblichen Anlaß für die Bestellung von Kunstwerken⁶, und es ist deshalb besonders auffällig, daß im 15. Jahrhundert sowohl umfangreiche Stiftungen getätigt als auch außerordentlich viele Koran Ausgaben hergestellt wurden⁷. Diese mehrbändigen Ausgaben erhielten besondere Korankästen, die meist vom gleichen Stifter wie der Koran stammten⁸. Eines der bearbeiteten Stücke z.B. lag bei seiner Erwerbung in einem solchen Kasten⁹, doch scheinen die Stücke ursprünglich nicht in einem engen Zusammenhang zu stehen.

Zu den Koranen, die ATIL in die 2. Hälfte des 14.

¹ vgl. die gewählte Einteilung der Stücke aus dem Islamischen Museum in entsprechende Gruppen

² GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 54

³ vgl. ATIL 1981, p. 24

⁴ vgl. ebenda, p. 27

⁵ ebenda

⁶ Koranschenkungen der Mamluken sind bereits aus der 2. Hälfte des 13. Jh. bekannt, doch sind bisher keine datierbaren oder datierten vor der Wende zum 14. Jh. identifiziert (ebenda, p. 24)

⁷ besonders unter Barsbay (1422 – 1438) und Qaitbay (1468 – 1496), ebenda, p. 27; vgl. auch WEISWEILER 1962, S. 6

⁸ ATIL 1981, p. 25

⁹ Korankasten I. 886 (zur Zeit im Museum für Islamische Kunst, Berlin-Dahlem)

Jahrhunderts setzt, gehören die übergroßen einbändigen Handschriften, die spezielle Koranständer (kursī) erfordern¹. Diese bestanden aus geschnitztem Holz mit Elfenbeineinlagen und sind in vielen religiösen Stiftungen aus der 2. Hälfte des 14. Jahrhunderts noch erhalten². Aus der engen Verbindung zwischen den gestifteten Bauwerken und den dafür von den Sultanen und Emiren gestifteten Koranexemplaren³ kann geschlossen werden, daß auch die Ständer in diesem Beziehungsgefüge eine wichtige Rolle spielten. So ist aus dem späten 13. Jahrhundert ein Koranständer bekannt, der mit dem gleichen Dekor wie das Frontispiz des ihm zugeordneten Korans versehen ist⁴. Die Verbindungen zwischen der Ornamentik der Holzarbeiten und der Einbandkunst haben in mamlukischer Zeit demzufolge in den Koranpulten ein wichtiges Bindeglied, das ebenso wie die Herstellung der Prachtkorane in einem engen Zusammenhang mit dem Stifter und damit Auftraggeber zu denken ist.

1.5.4 Architekturdekor und mamlukische Wappen

Ein weiterer Bereich, der in Beziehung zu den Mittelornamenten stehen könnte, ist die mamlukische Heraldik. Dabei lassen sich allerdings nicht so klare Verbindungslinien ziehen wie im Falle der Koranständer. Anhaltspunkt kann aber auch hier wieder das enge Beziehungsgefüge zwischen Stifter, Bauwerk und schließlich Ausstattung sein, hinzu kommt die Tatsache, daß man dem Wappen als einem persönlichen und gleichzeitig repräsentativen Zeichen in der mamlukischen Architektur begegnen kann. Hier findet sich das Schriftwappen als Architekturdekor sogar in einer den Deckelverzierungen der Einbände recht ähnlichen Gestaltung bzw. Aufteilung in Feld und Borte. Besonders deutliche Beispiele sind in Kairo an der Madrasa des Sultans Ḥassan, der Madrasa des Şarġatmiš und an der Moschee des Ḥuṣṣadām zu finden⁵. Nicht unberücksichtigt bleiben sollte in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, daß bereits vier von fünf Typen von Wappen bei den Baḥrī-Mamluken den Kreis als Umrahmung aufweisen⁶ und daß das sich schließlich zum alleinigen Typus der Sultanswappen entwickelnde

¹ ATIL 1981, p. 27

² ebenda

³ vgl. ebenda, p. 27; Die Herstellung der riesigen Koranexemplare scheint nach ATIL auch in Beziehung zum Bau der großen Moschee-Medresen-Komplexe zu stehen (ebenda).

⁴ Konya Museum 333 (Anatolien, spätes 13. Jh.); vgl. JAMES 1988, p. 177, fig. 125

⁵ vgl. MEINECKE 1972, Taf. LV, LX, LXIV

⁶ vgl. ebenda, S. 226, s.a. Abb. 2 – 13

Schriftwappen¹ geradezu durch diese Form zum Wappen wird. Sicher wäre es zu einfach geschlußfolgert, daraus direkte Verbindungen zu den rosettenförmigen Mittelornamenten der Bucheinbände erschließen zu wollen, doch ein indirekter Einfluß der mamlukischen Heraldik über die aufgezeigten Beziehungen erscheint durchaus wahrscheinlich.

¹ MEINECKE 1972, S. 286

1.6 Die Innenseiten

Die Gestaltung der Innenseiten¹ zeigt bei den insgesamt 83 untersuchten Einzelteilen folgende Verteilung:

Tabelle 1 Innenseiten

Gestaltung der Innenseiten (Deckel und Klappen)	Anzahl der Stücke
Lederspiegel mit Blockstempel	37
Papierspiegel	22
Lederspiegel mit Verzierungen (technologisch wie außen)	9
unverzierter Lederspiegel	7
Seidenspiegel	5
Leinenspiegel	1
kein Spiegel erhalten	2

Da somit nur knapp 45 % der Stücke Innenspiegel besitzen, die für stilistische Vergleiche brauchbar wären, wurden sie in die Untersuchung nicht einbezogen. Hinzu kommt, daß die Lederstücke mit Blockpressungen, die für diese Innenseiten Verwendung fanden, auch aus anderen Gründen kaum Informationen zur regionalen Einordnung bieten können².

1.6.1 Forschungsstand, technologisches

Zu den Innenspiegeln gibt es bisher noch weniger systematische Untersuchungen als zu den Verzierungen der Außenseiten, außerdem sind in vielen Publikationen zu

¹ vgl. BOSCH et al. 1981, pp. 65, 66, 83: Anm. 237 – 240

² vgl. vor allem Abschnitt 1.6.2.

Einbandsammlungen nur verbale Beschreibungen ersterer enthalten. Dadurch besteht innerhalb der Einbandforschung – zusätzlich zu den allgemeinen Problemen dieser Sparte – ein erheblicher Rückstand hinsichtlich der Kenntnisse über die Innenseiten. Hinzu kommt, daß nach dem häufig erfolgten Herauslösen des Textblockes der Zusammenhalt des gesamten Einbandes oft nicht wiederhergestellt wurde und die dünneren und empfindlicheren Spiegel offenbar dadurch verloren gingen.

Bereits aus dem 10./11. Jahrhundert sind Spiegelpapiere bekannt, die mit Bemalung, Modelldruck, Holztafelldruck, Stempelpressung und Durchbrucharbeit¹ eine nur wenig kleinere Palette technologischer Möglichkeiten aufweisen als die Außenseiten. Im Laufe der Jahrhunderte wurde eine ganze Reihe unterschiedlicher Materialien für die Gestaltung der Spiegel verwendet²: neben einfachem Papier, auch marmoriert oder kombiniert mit farbigem, kam in Ägypten ebenso Papyrus mit Bemalung vor (wie bei koptischen Einbänden); blaue Seide und Leinen wurden als textile Verkleidungen angebracht.

In mamlukischer Zeit gewann aber offenbar die Gestaltung der Innenseiten mit Leder die Oberhand, wobei außer unverzierten wohl vor allem dünne blockgepreßte Lederspiegel Anwendung fanden³.

1.6.2 Die Innenseiten als Handelsware

Diese blockgepreßten Innenseiten zeigen besonders oft florale Arabesken als Dekor, seltener tritt dabei eine Tendenz zur Geometrisierung in Erscheinung. Über die Holzstempel, die mit wenigen Änderungen auch zum Bedrucken von Textilien genutzt werden konnten, besteht nun ein enger Zusammenhang mit den Textilverzierungen⁴. Von den mit Blockdrucken verzierten Textilien ist bekannt, daß es sich nicht um Auftragsstücke, sondern um Handelsware handelte. Daher wurden auch Abtrennungen ohne Rücksicht auf den Verlauf der Muster vorgenommen, was sich bei den Lederspiegeln der Einbände ebenfalls feststellen läßt⁵. Hinzu kommen deutliche Zusammenhänge auch beim Dekor selbst⁶ und die Tatsache, daß die Verwendung der dünnen

¹ GROHMANN/ARNOLD 1929, S. 64

² vgl. PEDERSEN 1984, p. 108

³ vgl. ebenda

⁴ BOSCH 1970, p. 218; vgl. auch HALDANE 1983, p. 21

⁵ BOSCH 1970, p. 218; s.a. REGEMORTER 1961, p. 9

⁶ BOSCH 1970, p. 219

Lederstücke als Innenseiten zeitlich mit der Periode der umfangreichsten Textilexporte aus Indien zusammenfällt¹. Dies alles spricht dafür, daß auch das dünne blockgepreßte Leder in großem Umfange Handelsgut war, das über weite Strecken transportiert wurde – erinnert sei in diesem Zusammenhang an den weitgespannten Lederhandel im allgemeinen². BOSCH nimmt an, daß wahrscheinlich Ägypten und Syrien Zentren für die Herstellung der feinen Lederpressungen waren, die von dort aus in andere Regionen exportiert wurden, doch läßt sie auch die Möglichkeit offen, daß diese Ware in anderen Regionen angefertigt wurde³.

¹ BOSCH 1970, p. 219

² s. Abschnitt 1.1.2.

³ BOSCH 1970, p. 221

2 Die mamlukischen Bucheinbände des Islamischen Museums

Für die Untersuchungen zur Kunst des Bucheinbandes wurde mit den Einbänden und Einbandteilen, die sich ursprünglich im Besitz von Bernhard Moritz befanden, eine relativ geschlossene Gruppe ausgewählt. Zwar gehören zum Bestand des Islamischen Museums in Berlin noch weitere Bucheinbände, doch schien für diesen Katalog eine Beschränkung sinnvoll zu sein. Dafür spricht vor allem die Tatsache, daß durch den Weg der Erwerbung als ursprüngliche Provenienz der vorderasiatische Raum zweifelsfrei angenommen werden konnte, was Fälschungen oder europäische Nachahmungen so gut wie ausschließt. Zum anderen bot sich auf diese Weise die Möglichkeit eines konzentrierten Vergleichs mit einer anderen großen Sammlung, die unter den gleichen Bedingungen entstand¹. Die relativ einheitliche Struktur der zu untersuchenden Gruppe konnte auch zu einem Teil die diesem Forschungsgebiet leider immer noch eigene Begrenztheit und die geringe Zahl der bisher erfolgten systematischen Studien ausgleichen. Da ein direkter Vergleich der Stücke nicht möglich war, wurde als einheitliche Methode der Vergleich mit publizierten Abbildungen und z.T. mit beschafften Arbeitsfotos angewandt.

2.1 Erwerbung, allgemeines

Wie bereits erwähnt, stammen die bearbeiteten Stücke aus der Sammlung von Bernhard Moritz (1859–1924)². Der für die Geschichte seiner Sammlung³ und damit auch für die Einbände des Islamischen Museums wesentlichste Teil seiner Biographie sind die Jahre von 1896 bis 1911, in denen er als Direktor an der Khediven-Bibliothek in Kairo tätig war. Heute befinden sich Stücke, die ehemals im Besitz von B. Moritz waren, im Oriental Institute der University of Chicago in Chicago⁴, in der Chester Beatty Library in Dublin⁵, im Bestand des Islamischen Museums in Berlin, in der National Art Library

¹ im Oriental Institute der Universität von Chicago

² zu seinem Lebenslauf und zur Geschichte seiner Sammlung vgl. BOSCH et al. 1981, pp. IX – XI

³ zur Moritz'schen Sammlung: „This group of book covers is of great importance for any study of styles of decoration and the use of differing motifs in Arab book ornamentation.“ (HALDANE 1983, p. 7)

⁴ vgl. BOSCH et al. 1981, pp. X, XI; HALDANE 1983, p. 7

⁵ vgl. BOSCH et al. 1981, p. XI; HALDANE 1983, p. 7

in London¹ und im Victoria and Albert Museum, London². Bekannt sind auch Einbände bzw. Einbandteile, die in Privatbesitz gelangten³.

Aus den bereits im Abschnitt 1.6. genannten Gründen wurden die Innenseiten in den allgemeinen Vergleich nicht einbezogen, sondern nur als zusätzliches Vergleichskriterium verwendet, wenn die Außenseiten sehr ähnliche Verzierungen zeigen.

¹ ca. 1981 Kauf von 31 Einbänden, ehemals B. Moritz, vgl. HALDANE 1983, p. 7

² 24 Einbände, ehemals B. Moritz, vgl. HALDANE 1983, p. 20; Leider macht HALDANE keine genauen Angaben, um welche Einbände es sich handelt.

³ Carlo Alberto Chiesa, Milano, vgl. BOSCH et al. 1981, p. XI; s.a. Tammara De Marinus: Legatura. – IN: Enciclopedia Italiana di Science, Lettere ed Arti. – Roma, 1933 – 1942 (nach BOSCH et al. 1981, p. XI)

2.2 Datierung und regionale Einordnung

Das Hauptproblem für die zeitliche und regionale Einordnung der Einbände und Einbandteile im Islamischen Museum besteht darin, daß bis auf eine Ausnahme alle Stücke kein Manuskript mehr enthalten. Dieser entscheidende Nachteil haftet auch der überwiegenden Anzahl der zur Verfügung stehenden Vergleichsstücke an, so daß der stilistische Vergleich über weite Strecken die alleinige methodische Grundlage bilden muß.

Doch selbst bei den Einbänden, für die ein mit Sicherheit zugehöriges Manuskript vorhanden ist, das seinerseits eine Datierung und regionale Zuweisung ermöglicht, können die gewonnenen Informationen nicht einfach übertragen werden. So muß z.B. davon ausgegangen werden, daß Handschriften im Mittelalter relativ weit gewandert sein können¹, der Fundort eines Buches also nicht der Herstellungsort sein muß. Besonders für die Einbandkunst bedeutsam ist auch die Tatsache, daß die kleinen Stempel sehr leicht zu transportieren sind und demzufolge von den Buchbindern bei Vertreibungen, Verschleppungen oder Wanderungen aus anderen Gründen leicht mitgenommen werden konnten, so daß charakteristische Einzelstempel nicht unbedingt direkt bestimmten Zeiten oder Regionen zugewiesen werden können².

Generell muß gesagt werden, daß für die Zeit vor dem 14. Jahrhundert das Material nicht ausreicht, um bestimmte Typen von Einbänden zu unterscheiden³, so daß nur allgemeine Tendenzen in der Stilentwicklung – mit allen gebotenen Vorbehalten – aufgezeigt werden können. Als relativ sicher darf wohl angenommen werden, daß die Verzierung des gesamten Feldes mit dichtem geometrischen Flechtwerk eine ältere Stufe darstellt⁴ und besonders in der mamlukischen Einbandkunst des 14. Jahrhunderts zu hoher Vollendung geführt wurde⁵. Dagegen begann sich im persischen Bereich gegen Ende des 14. Jahrhunderts – trotz weiterhin noch deutlicher Abhängigkeit im technologischen Bereich – eine Tendenz zu mehr Bewegung und geradezu Leichtigkeit im Dekor zu zeigen⁶. Im Laufe des 15. Jahrhunderts erschien dann –

¹ WEISWEILER 1962, S. 4

² vgl. GRATZL et al. 1957, S. 538, zu den aus Spanien vertriebenen Juden, die die Stempel mit nach Südarabien nahmen

³ PEDERSEN 1984, p. 105

⁴ vgl. ebenda, pp. 105 f.

⁵ vgl. ETTINGHAUSEN 1954, p. 469

⁶ ebenda, p. 469

nicht nur in der Einbandkunst¹ – das Motiv des zentralen Medaillons vor freiem Feld², das schließlich mehr und mehr zum bestimmenden Muster wurde.

Dagegen bleiben einige Regionen, wie z.B. der Maghreb und Südarabien, offenbar den älteren Traditionen stärker verhaftet. So läßt sich für den letztgenannten Bereich insbesondere eine Tendenz zu mehrfachen Borten und dafür kleineren Feldern beobachten³, außerdem tauchen hier – wie auch bei maghrebischen Einbänden – häufiger Querleisten auf⁴.

Diese recht schmale Basis für die zeitliche und regionale Einordnung zieht natürlich auch der Stilkritik sehr enge Grenzen. So ist es bisher nicht möglich, eine Unterscheidung zwischen in Ägypten und in Syrien hergestellten Einbänden zu treffen, wenn nicht Manuskripte die Zuweisung ermöglichen. Wenn daher für die mamlukische Zeit hier von „Ägypten“ die Rede ist, muß der syrische Einflußbereich stillschweigend mit einbezogen werden. Doch auch zum Maghreb und zu Südarabien gestaltet sich die Abgrenzung sehr schwierig, was nicht zuletzt durch unterschiedliche Zuweisungen der gleichen Stücke bei verschiedenen Autoren zum Ausdruck kommt⁵. Schließlich zeigt bereits die in der Regel zwei Jahrhunderte umfassende zeitliche Zuordnung, daß hier ebenfalls nur sehr vorsichtige Einschätzungen möglich sind. Sowohl für die Datierung als auch für die Angaben zur Herkunftsregion macht sich daher die weitere kritische Überprüfung notwendig.

¹ Wie SARRE angibt, erscheint „in allen Zweigen des islamischen Kunstschaffens“ ein „ovales Mittelschild mit Ausläufern“ (SARRE 1928, S. 12)

² vgl. PEDERSEN 1984, p. 106; s.a. ADAM 1888, p. 67

³ WEISWEILER 1962, S. 10

⁴ ebenda; für weitere Besonderheiten s.a. Abschnitt 1.4.2.

⁵ vgl. Chester Beatty Library, Moritz Collection 65 bei REGEMORTER 1961 (pl. 17) und BOSCH et al. 1981 (cat.no. 5), s. Abschnitt 2.5.2.

2.3 Die Stücke I. 829 und I. 859

Die Stücke I. 829 und I. 859 haben bei ihrer Restaurierung im Jahre 1968 durch W. Thamm grundsätzliche Veränderungen erfahren, die hier dokumentiert werden sollen. Die Abbildungen 18 und 77 zeigen jeweils Klappe und unteren Deckel der Einbände vor der Restaurierung, die Abbildungen 19 und 78 die Deckel sowie 20 und 79 die Klappen der restaurierten Stücke.

Sowohl aus den Eintragungen im Inventarbuch des Islamischen Museums als auch aus den Beschreibungen der Stücke auf den Karten der Kartei der Bucheinbände geht zweifelsfrei hervor, daß es sich ursprünglich um zwei vollständige Einbände gehandelt hatte. Ein weiterer Beweis hierfür ist die Tatsache, daß der untere Deckel, der auf der Fotoplatte Nr. 5174 (I. 829) abgebildet wurde, nicht mehr vorhanden ist. Doch zunächst zu den Inventareintragungen.

Für I. 829 sind Klappe und zwei Deckel vermerkt, bei I. 859 ist von einem vollständigen Einband die Rede. Weiteren Aufschluß geben die Maßangaben, hier den Maßen im Restaurierungsbericht und den für die Erarbeitung des Katalogs abgenommenen gegenübergestellt (Länge x Höhe in cm):

Tabelle 2 Maße von I. 829 und I. 859

Stück	Inventar	Bericht	Katalog
I. 829	53 x 26,5	27,5 x 26,7	27 x 26
I. 859	61 x 26,5	34,5 x 26,7	34 x 26,3

Alle diese Fakten machen deutlich, daß vor der Restaurierung zwei vollständige Einbände I. 829 und I. 859 existierten. Eine Einschränkung könnte nur bei I. 829 zutreffen, da die Inventareintragung auch die Möglichkeit

zuläßt, daß Steg oder Rücken oder beide Teile schon fehlten.

Um bei der folgenden Beschreibung deutlich zwischen den ursprünglichen Teilen und den heute vorhandenen zu unterscheiden, sind erstere mit einem Stern (*) gekennzeichnet.

Beim Vergleich der heutigen Stücke mit den Aufnahmen von den ursprünglichen Einbänden ergibt sich folgendes Bild:

Die Klappen sind auch heute den richtigen Inventarnummern zugeordnet. Die Deckel des Einbandes *I. 829* sind offensichtlich verlorengegangen. Der untere Deckel von *I. 859* ist jetzt an der Klappe I. 829 angebracht. Da der obere Deckel von *I. 859* auf der Fotoplatte nicht mit abgebildet ist, kann nur auf die bereits erwähnte Beschreibung auf der Karteikarte zurückgegriffen werden, in der es heißt: „Beide Buchdeckel weisen den gleichen Dekor auf“. Somit kann mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden, daß der obere Deckel von *I. 859* identisch ist mit dem heutigen Deckel an I. 859. Die folgende Übersicht soll diese Zusammenhänge nochmals verdeutlichen, dabei wird die Schreibweise benutzt, die auch im Katalog Anwendung findet (1... für eine Klappe, 2... für einen unteren Deckel, 3... für einen oberen Deckel; unabhängig von der Vollständigkeit des Einbandes):

Tabelle 3 Veränderungen von I. 829 und I. 859

ursprünglicher Teil des Einbandes	heutiger Teil des Einbandes	Bemerkungen
[1 829]	[1 829]	—
[2 829]	—	Verlust
[3 829]	—	Verlust
[1 859]	[1 859]	—
[2 859]	[2 829]	—
[3 859]	[2 859]	nicht nachweisbar

Auf der Rückseite des Deckels von I. 829 sind noch die Reste einer alten Inventarnummer neben einer deutlichen Neubeschriftung zu erkennen. Das „I“ dieser alten Nummer ist in der gleichen Art und Weise geschrieben wie die alten Inventarnummern auf den meisten anderen Stücken, erhalten ist auch noch die „8“ der Hunderter. Da das angrenzende Leder nicht zerstört ist, liegt die Vermutung nahe, daß die Zehner- und Einerziffern absichtlich unkenntlich gemacht wurden, damit nicht erkennbar ist, daß es sich um einen Deckel von *I. 859* handelt.

2.4 Die Gruppen der Einbände und Einbandteile nach den Verzierungen der Außenseiten

2.4.1 Prinzipien der Einordnung und Überblick über die Gruppen

Die Aufteilung in die Gruppen 1-4 geht im wesentlichen auf die bei BOSCH et al.¹ getroffene Unterscheidung von vier Typen zurück. Für den detaillierten Vergleich mit anderen Stücken machte sich eine weitere Unterteilung der Gruppen 1, 3 und 4 notwendig, wobei allerdings nicht nach einem einheitlichen Schema vorgegangen werden konnte. Vielmehr erwies es sich als zweckmäßiger, von Fall zu Fall andere charakteristische Merkmale heranzuziehen. In mehreren Fällen wurden auch Unter- oder Teilgruppen gebildet, die nur ein Stück enthalten, um Bezüge zu anderen Beispielen zu verdeutlichen.²

Tabelle 4 Überblick über die Gruppen

Gruppe	Untergruppe	Teilgruppe	Inventarnummer
1	A	1	[2829] [2859] I. 840
		2	I. 865
		3	I. 848
	B	—	[3876]
	C	1	I. 828 [2831]
		2	I. 824
		3	I. 830
		4	I. 883
		5	[2882]

¹ BOSCH et al. 1981 p. 85

² Die Begriffe Gruppe, Unter- und Teilgruppe mußten in einigen Fällen aus stilistischen Gründen synonym verwendet werden, für die unterordnenden Beziehungen dieser Unterteilungen sind allein die Angaben in der Tabelle maßgebend.

	D	—	I. 879
	E	—	I. 5622
	F	—	I. 870
	G	—	I. 849
	H	—	I. 878
	J	—	[2836]
2	—	—	I. 877
	—	—	I. 7189
3	A	—	I. 823
	B	—	[2855]
	C	1	[2853] [3855]
		2	[1838] [2838]
		3	[1835] [2835]
		4	[2869]
		5	I. 864
	D	—	I. 844
		—	I. 845
		—	I. 846
		—	I. 866

E	—	I. 826
	—	[3836]
	—	I. 868
F	—	[1875]
	—	[2875]
	—	[1884]
	—	[2884]
G	—	I. 839
	—	I. 880
H	—	I. 834
	—	I. 857
J	—	I. 862
	—	[1882]
K	1	I. 5621
	2	I. 843
L	—	I. 827
	—	I. 833
	—	I. 860
M	—	I. 847
	—	I. 863
	—	I. 872
N	1	I. 871
	2	I. 842
	3	I. 874
	4	I. 854
	5	[2867]
O	1	I. 851
		I. 852
	2	I. 837
	3	I. 856
	4	I. 861

4	A	—	[3853]
	B	—	l. 873
		—	l. 841
—		[2876]	
C	—	l. 832	
	—	l. 858	
	—	[1881]	
	—	[2881]	
	—	[3881]	
Kl.	A	—	[1859]
	B	—	l. 822
		—	[1829]
		—	[1855]
	C	—	[1869]
		—	[1876]
	D	—	l. 820
	E	1	l. 821
		2	[1836]
	F	—	l. 818
G	—	l. 819	
H	—	[1853]	
J	—	[1831]	
sonst. (0)	—	—	[1835]
	—	—	[1838]
	—	—	[1867]
	—	—	[3867]

2.4.2 Gruppe 1

Allen Einbänden und Einbandteilen dieser Gruppe ist gemeinsam, daß das Feld mit einer Verzierung bedeckt ist, die von einem oder zwei Sternen oder anderen Mittelornamenten ausgeht.

In der Untergruppe A werden die Muster im wesentlichen von gestrichenen Linien gebildet, zwischen denen jeweils ein schmaler Steg unverziert bleibt. Dies ist auch das Merkmal, das diese Untergruppe von den Gruppen B und C unterscheidet, während ansonsten vielerlei Parallelen zu ziehen sind. Die Mittelornamente sind mit einer Ausnahme (I. 865) mit gepunzten Punkten gefüllt.

Die Stücke [2829], [2859] und I. 840 sind sich in vielen Details recht ähnlich. So sind sie nicht nur etwa gleich groß, auch die Gestaltung der beiden Borten ist fast identisch. Für [2829] und [2859] versteht sich das von selbst, da es sich um Deckel des ursprünglichen Einbandes I. 859 handelt, die bei der Restaurierung verwechselt wurden. Doch der Aufbau des geometrischen Flechtwerks im Feld, das von einem zwölfstrahligen Stern im Mittelpunkt ausgeht, ist auch bei I. 840 der gleiche. Charakteristisch ist vor allem das in einer Entfernung von etwas mehr als dem halben Durchmesser des Mittelsterns gebildete Achtzehneck, dessen Umriß allerdings mehrfach unterbrochen ist. Es bildet fast einen Kreis, dessen Durchmesser der Breite des Feldes entspricht. Die regionale Einordnung dieser Stücke ist nicht eindeutig zu treffen. Dies zeigt sich an der unterschiedlichen Zuweisung des Einbandes Chester Beatty Library, Moritz Collection 65 bei REGEMORTER¹ und BOSCH². Es kann aber wohl davon ausgegangen werden, daß mit der weiteren Umschreibung „Nordafrika“ (einschließlich Ägypten) eine Einordnung getroffen ist, die dem Charakter der Stücke gerecht wird. Allerdings kann Syrien als Herstellungsort auch nicht endgültig ausgeschlossen werden. Der Deckel I. 865 zeigt in mehrfacher Hinsicht Besonderheiten. So ist das Feld nicht nur durch zwei Querleisten ergänzt, sondern wird durch einen Streifen unbearbeiteten Leders nochmals eingeengt. Das verbleibende Feld weist ein einfaches Flechtmuster auf, das von zwei

¹ REGEMORTER 1961, pl. 17

² BOSCH et al. 1981, cat.no. 5

achtstrahligen Sternen ausgeht. Diese sind im Innern ebenfalls unbearbeitet gelassen. Kleine Achtecke mit einem Punkt in der Mitte finden sich auch in regelmäßigen Abständen innerhalb der mit kleinen Stempeln gleichsam „schraffierten“ Borte.

Der Deckel I. 848 zeigt starke Beschädigungen, vor allem die äußere Borte mit floralen Stempeln ist nur noch teilweise erhalten. Im Gegensatz zu den anderen Stücken dieser Untergruppe ist die Verzierung nicht so sorgfältig gearbeitet. Besonders die Musterung im Feld scheint eher in oberflächlicher und schneller Arbeit angefertigt worden zu sein. Das Ornament wird aber ebenso wie bei den bereits genannten Stücken vor allem durch die unverziert gebliebenen Stege gebildet, die hier allerdings nicht von langen gestrichenen Linien begrenzt sind, sondern von kurzen Strichen, die noch dazu von Punkten häufig unterbrochen werden. So entsteht ein recht verwirrendes Bild, und nur mit Mühe sind die von den beiden Mittelornamenten, in Form von breiten Balkenkreuzen mit gleich langen Armen, ausgehenden Stege zu erkennen.

Die kleinen Muster innerhalb der vorhandenen Querleisten verdienen besondere Beachtung, denn nach WEISWEILER¹ handelt es sich um ein relativ seltenes Muster. Wie auch von diesem beobachtet, tritt es hier ebenfalls nicht als alleinige Verzierung der Borte auf, sondern ergänzt diese – in diesem Falle als Füllung der Querleiste, bei der Klappe I. 822 findet es sich in der mittleren Borte.

Die Untergruppen B und C weisen eine ganze Reihe von grundlegenden Gemeinsamkeiten auf. Das Mittelornament ist bei fast allen Stücken ein zwölfstrahliger Stern (außer [2831]), der mit Ausnahme von I. 824 immer mit gepunzten Punkten gefüllt ist; bei [2831], [3876], I. 828 und I. 883 bilden die Goldpunkte gemeinsam mit kleinen Stempeln die dichte Füllung. Außer bei I. 828 wird das geometrische Flechtwerk im Feld zum Teil von Linien gebildet, die mit Gold nachgezogen wurden, so daß bestimmte Grundlinien des Ornaments betont sind. Beim oberen Deckel von I. 876 (= [3876]) ist durch nachträglich aufgeklebte Lederstreifen die Borte nur teilweise sichtbar. Alle anderen Stücke weisen aber zwei Borten auf. In den meisten Fällen sind diese gleich breit, nur I. 883 zeigt eine im Vergleich

¹ WEISWEILER 1962, S. 11

zur äußeren etwa dreimal so breite innere Borte, die in vier Eckfelder und acht Seitenfelder unterteilt ist. Die Untergruppe B wird vom oberen Deckel des Einbandes I. 876 gebildet. Wie für die Untergruppe A-1 ist auch hier das in einer Entfernung von etwas mehr als dem halben Durchmesser des Mittelsterns gebildete Achtzehneck mit mehrfach unterbrochenem Umriß charakteristisch. Es stellt fast einen Kreis dar, dessen Durchmesser der Breite des Feldes entspricht. Die das Ornament bildenden Linien sind sämtlich mit Gold nachgezogen und die mit gepunzten Goldpunkten gefüllten Flächen rings um das erwähnte Achtzehneck heben dieses zusätzlich hervor. Ob es sich bei den Querleisten oberhalb und unterhalb des Feldes wirklich um solche handelt, kann erst im Laufe einer Restaurierung geklärt werden, bei der die aufgeklebten Lederstücke entfernt werden, die Teile der Borte verdecken.

Die Untergruppe C wird gebildet von den Stücken [2831], I. 828, I. 824, I. 830 und I. 883, wobei die meisten jeweils eine eigene Teilgruppe darstellen. Innerhalb der Untergruppe lassen sich Tendenzen zur Verkleinerung des Mittelornaments, zu komplizierteren Konstruktionen innerhalb des geometrischen Flechtwerks und zu geschwungenen Linien darin beobachten. Diese Merkmale lassen allerdings a priori keine Schlüsse auf zeitliche Abfolge oder regionale Einordnungen zu.

Die Deckel I. 828 und [2831] zeigen ein deutlich verkleinertes Mittelornament im Vergleich zu den Untergruppen B und A-1, gleichzeitig ist das geometrische Geflecht wesentlich komplizierter geworden. So kann man die äußere Begrenzung des Mittelornaments bei I. 828 entweder als Zwölfeck oder als Sechsenddreißig-Eck ansehen; ober- und unterhalb des Mittelornaments wird je ein sechsstrahliger Stern gebildet, der von je sechs Sechsecken umgeben ist, und bei [2831] sind u.a. vier Fünfeck-Muster zu sehen. Trotzdem bleibt das Mittelornament noch deutlich erkennbar und bildet den hervorgehobenen Ausgangspunkt des Flechtwerks im Feld. Erreicht wird dies vor allem dadurch, daß einzelne Felder am Rande des Mittelornaments unverziert bleiben und die angrenzenden Flächen nach außen hin dicht mit gepunzten Goldpunkten gefüllt sind.

Eine Art Querleiste findet sich bei I. 828 jeweils oberhalb und unterhalb des Feldes. Allerdings besteht sie nur aus einem

schmalen Streifen unverzierten Leders und einigen gestrichenen Linien.

Der Deckel I. 824 zeigt ebenfalls noch ein deutliches Mittelornament, ähnlich wie bei I. 828 nach außen durch ein Sechsendreißig-Eck mit unterbrochener Begrenzung relativ abgeschlossen. Statt der sechsstrahligen Sterne ober- und unterhalb des Mittelornaments finden sich allerdings unregelmäßige Sechsecke, die von Dreipaß-ähnlichen Bogenlinien umschlossen sind. Auch an anderen Stellen sind geschwungene Linien im Flechtwerk zu sehen, die sämtlich mit Gold nachgezogen wurden.

Im Verhältnis zu den vorangegangenen Stücken der Untergruppe C ist das Mittelornament beim Einband I. 830 weiter verkleinert worden, gleichzeitig hebt es sich nur noch relativ wenig gegen das Flechtwerk im Feld ab, so daß seine äußere Begrenzung kaum mehr feststellbar erscheint. Zusätzlich zu den mit Gold nachgezogenen Linien sorgen mit Blau und Weiß eingefärbte Teile des Flechtwerks für eine gewisse Organisierung des komplizierten Ornaments. Ober- und unterhalb des Feldes befinden sich Querleisten, die allerdings nur aus Streifen unverzierten Leders bestehen. Die geschwungenen Linien treten in ihrer das Flechtwerk gliedernden Funktion etwas deutlicher hervor als bei I. 824. Die Deckel [2882] und I. 883 weisen eigentlich kein Mittelornament mehr auf wie die anderen Stücke der Untergruppe C. Vielmehr kann nur noch der zwölfstrahlige Stern als solches angesprochen werden. Die von ihm ausgehenden Linien bilden dann ein kompliziertes Flechtwerk im Feld, in dem insbesondere geschwungene Linien eine wichtige Funktion als die das Ornament organisierenden Elemente haben. Dies wird auch durch das Nebeneinander von mit Gold und Blau nachgezogenen Linien erreicht. Das Muster gewinnt besonders dadurch an Übersichtlichkeit, daß zwischen den geraden Linien Stege aus unverziertem Leder bleiben – eine Verzierungstechnik, die auch bei den Stücken der Untergruppe A Anwendung fand. Die breite innere Borte mit ihren Feldern ist in ähnlicher Form auch bei [3881] vorhanden.

Der untere Deckel des Einbandes A 12152 und der obere Deckel sowie die Klappe des Einbandes A 12151¹ im Oriental Institute, Chicago, weisen mit [2882] und I. 883 so deutliche

¹ BOSCH et al. 1981, cat.nos. 11, 12

Ähnlichkeiten auf, daß man wohl von einer engen Zusammengehörigkeit ausgehen kann, z.B. als Einbände verschiedener Teile einer Koran-Ausgabe oder als Produkte einer bestimmten Werkstatt. Dafür sprechen auch die fast identischen Abmessungen, wobei die Angabe „270 x 260 mm“ für A 12151¹ wohl die Folge eines Druckfehlers ist und es richtig „370 x 260 mm“ heißen muß.

Die Untergruppen D-H unterscheiden sich zum Teil beträchtlich voneinander. Mit Ausnahme von G weisen sie kein ausgesprochenes Mittelornament mehr auf. Jeder Untergruppe gehört nur ein Stück an, deshalb werden sie in alphabetischer Reihenfolge angeführt und nicht mehr gesondert bezeichnet.

Der Deckel I. 879 zeigt im Feld fünf vollständige zwölfstrahlige Sterne, zwei halbe an den Längsseiten und vier Viertel-Sterne in den Ecken. Die von diesen ausgehenden Linien bilden ein kompliziertes geometrisches Flechtwerk, die entstandenen Flächen sind mit Punkten und kleinen Stempeln unterschiedlich gefüllt. Nach außen schließt sich eine breite Borte an, die von vier Streifen an den Seiten und vier quadratischen Feldern an den Ecken gebildet wird. Die Streifen sind an den Längsseiten mit einer Reihe von Achtecken, dazwischen Punkte und kleine Stempel, gefüllt, an den Querseiten mit einem Gitter aus auf der Spitze stehenden Quadraten und Winkeln, dazwischen sind ebenfalls Punkte und kleine Stempel angeordnet. In den Quadraten an den Ecken befinden sich stark stilisierte Blüten. An den Querseiten folgt nun eine sehr schmale Leiste mit einem einfachen Flechtband, es schließen sich zwei schmale Borten mit kleinen Stempeln an.

Die Klappe A 12169² im Oriental Institute, Chicago, zeigt bis in die Details genau die gleiche Verzierung, insbesondere die gleichen Sternformen im Feld, die dreizehn Achtecke und die Quadrate mit stilisierter Blüte der inneren Borte, die gleiche mittlere und äußere Borte sowie die schmalen Querleisten mit dem einfachen Flechtband zwischen innerer und mittlerer Borte. Darüber hinaus ist die Klappe genau so hoch wie der Deckel I. 879 und die Innenseiten weisen Lederspiegel mit dem gleichen Blockstempel-Muster auf, so daß wohl davon ausgegangen

¹ BOSCH et al. 1981, p. 101

² mit dazugehörigem Steg; BOSCH et al. 1981, cat.no. 18

werden kann, daß es sich entweder um Teile ein- und desselben Einbandes handelt oder die Teile zumindest aus der gleichen Werkstatt stammen.

Bei BOSCH et al.¹ ist diese Klappe mit einer falschen Bildunterschrift versehen, statt „17. fore-edge flap and envelope flaps“ muß es heißen: „18. ...“.

Der allgemeine Aufbau des geometrischen Flechtwerks im Feld des Deckels I. 5622 ist der gleiche wie bei I. 879: auch hier finden sich die zwölfstrahligen Sterne fünfmal ganz, viermal zur Hälfte und viermal als Eckviertel. Durch Gold, Blau und Weiß wird das komplizierte Muster recht übersichtlich gegliedert. Zwei schmale Borten schließen eine breite Borte ein, die neben je einem Vierpaß an den Ecken je drei Kartuschen an den Längsseiten und je zwei an den Schmalseiten enthält, die mit Schrift gefüllt sind und zwischen denen jeweils ein Vierpaß steht. Die Kartuschen, deren Form deutlich aus der tabula ansata abgeleitet ist, tragen Inschriften in mamlukischem nashī. Der Text ist dem sogenannten Thronvers des Korans entnommen².

Die Innenseite zeigt im Feld ein mandelförmiges Mittelornament mit zwei Anhängern und Vierteln dieses Ornaments als Eckzwickel. Sowohl das kleinteilige Flechtwerk im übrigen Feld als auch die Gestaltung der breiten Borte in Form von einzelnen Feldern erinnern ebenso wie die betonte Linearität der Verzierungen an I. 877 und I. 7189 sowie die dort angegebenen Vergleichsbeispiele.

Der Deckel I. 870 zeigt das gleiche Grundschema der Flächenaufteilung wie I. 879 und I. 5622, doch ist das geometrische Flechtwerk wesentlich einfacher aufgebaut. In den zwölfstrahligen Sternen und den Teilen an den Seiten sowie in den Ecken werden mit kleinen Mandeln, die vergoldet sind, Blütenblätter angedeutet. Eine schmale und eine etwas breitere Borte folgen nach außen hin. Die relativ sparsame Verzierung wird durch die Anwendung von Gold, Blau und Weiß ergänzt.

Im Gegensatz zu den Untergruppen D-F und H befindet sich im Feld des Deckels I. 849 wieder ein deutliches Mittelornament in Form eines zehnstrahligen Sternes. Charakteristisch für dieses Stück und die angeführten Vergleichsbeispiele ist der Kreis im Zentrum des Feldes, der

¹ BOSCH et al. 1981, p. 111

² Koran: 2, 256; in BOSCH et al. 1981, p. 112 ist versehentlich Vers 255 angegeben

mit kleinteiligem Flechtwerk gefüllt ist. Ebenso wie beim Deckel 88–1880 im Victoria and Albert Museum, London,¹ bilden Viertelkreise die Eckzwickel. Besonders auffällig sind auch die relativ sparsamen Füllungen der Flächen, die durch das geometrische Linienwerk entstehen.

Der genannte Deckel aus dem Victoria and Albert Museum, London, der untere Deckel des Einbandes Nr. 64 der Moritz Collection² in der Chester Beatty Library, Dublin, und der bei WEISWEILER³ kommen in ihrer Verzierung dem Deckel I. 849 am nächsten. Vielleicht kann man davon ausgehen, daß der Deckel I. 849 im 14. Jahrhundert hergestellt wurde.

Der Deckel I. 878 besitzt zwar in der Mitte des Feldes ein Mittelornament in Form eines zehnstrahligen Sternes, doch ist dieser nur sehr klein und verschwindet so fast in der Fülle des komplizierten geometrischen Flechtwerks, das von ihm ausgeht. Mit den zusätzlich verwendeten Farben Gold und Blau – letzteres zu schwarz gedunkelt – wird eine gewisse Übersichtlichkeit erreicht, doch bleibt das Muster kompliziert genug, um fast unentwirrbar zu erscheinen. Eine schmale Borte, die an den Querseiten etwa doppelt so breit ist wie an den Längsseiten, trennt das Feld von der breiten Borte, in der das komplizierte Flechtwerk des Feldes fortgesetzt wird.

Auf der Rückseite findet man im Feld ein Achteck, das in sich wiederum geometrisch mehrfach gegliedert ist, wobei die dadurch entstehenden Flächen mit kleinen Stempeln und Punkten gefüllt sind. Bis auf zwei Anhänger, kleine Verzierungen um das Mittelornament herum und einfache Eckzwickel ist das Feld unverziert. Nach außen schließen sich zwei schmale Borten an.

Die beiden Vergleichsstücke A 12170 und A 12172⁴ im Oriental Institute, Chicago, zeigen den Gegensatz zwischen dichter Verzierung auf der Vorderseite und Mittelornament vor sonst (fast) leerem Feld auf der Rückseite in ähnlicher Weise. Bei A 12172 findet sich darüber hinaus auch die Wiederholung des Flechtwerks des Feldes in der Borte.

Der untere Deckel von I. 836 weist eine recht ungewöhnliche Verzierung auf: die freien Flächen innerhalb eines einfachen Musters, das von Stegen zwischen gestrichenen

¹ HALDANE 1983, pl. 2

² BOSCH et al. 1981, cat.no. 4

³ WEISWEILER 1962, Abb. 6, Handschrift 181, Damaskus 1338; der Klappentyp 7 an diesem Deckel ist der Klappe des Einbandes Nr. 64 der Moritz Collection sehr ähnlich

⁴ BOSCH et al. 1981, cat.nos. 21, 15

Linien gebildet wird, sind mit runden Schriftstempeln gefüllt. Einer solchen Verwendung der Schriftstempel begegnet man bei keinem der Vergleichsstücke. Ungewöhnlich ist auch die Innenseite, und es liegt der Verdacht nahe, daß es sich um eine stark verblichene Außenseite handelt, die bei einer Reparatur als Innenseite wiederverwendet wurde.

2.4.3 Gruppe 2

Kennzeichnend für diese Gruppe ist ein sich selbst wiederholendes Muster, das das gesamte Feld bedeckt (Rapport). Es existieren mithin kein Mittelornament oder andere Ornamentteile, die als Ausgangspunkt(e) für geometrische Geflechte dienen.

Die beiden Deckel I. 877 und I. 7189 bildeten ursprünglich mit großer Wahrscheinlichkeit einen Bucheinband. Im Inventar der Fotoplatten des Islamischen Museums ist bei Platte Nr. 5150 vermerkt: „I. 877 a“, außerdem findet sich in der Inventarkartei unter I. 877 die Bezeichnung „Buchseinband“. I. 7189 wurde 1958 aus der UdSSR zurückgeführt und trug damals keine Inventarnummer, so daß eine Neuinventarisierung stattfand. Aus diesem Grunde ist auch der Vermerk über die Erwerbung nicht eindeutig gefaßt.

Die Übereinstimmungen in Verzierung und Größe mit dem Einband A 12168¹ im Oriental Institute, Chicago (dieser 39,6 x 54 cm) sind so eindeutig, daß eine Herstellung in ein und derselben Werkstatt mit großer Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann. Allerdings weist der durch das erhaltene Manuskript in das Jahr 1480 datierte Einband in der Chester Beatty Library, Dublin (MS 1508)² ebenfalls eine bemerkenswerte Ähnlichkeit hinsichtlich der breiten Borte auf, so daß wohl auch mit einer Herstellung im 15. Jahrhundert gerechnet werden muß.

Die beiden Einbände I. 877 + I. 7189 und Chicago A 12168 bilden gegenüber anderen Einbänden eine sich recht deutlich abgrenzende Gruppe. So läßt zum einen ihre beachtliche Größe auf einen besonderen Verwendungszweck schließen, eventuell als Prachteinbände für Korane oder Koranteile, die in öffentlichen Gebetsräumen Anwendung fanden. Andererseits hebt sich die rein lineare Gestaltung der Flechtmuster von den Einbänden ab, die mit verschiedensten Stempeln verziert wurden, die zu Mustern zusammengestellt oder einzeln angeordnet sind.

Besonders interessant sind die beiden Deckel aus dem Islamischen Museum auch aus einem anderen Grunde, denn die Linien, die in Form einer Art Gitter die „Vorzeichnung“ für

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 25

² REGEMORTER 1961, pl. 23

die Flechtmuster bilden, sind noch gut zu erkennen. Auf den Außenseiten sind in den Feldern annähernd quadratische Gitter von ca. 6 x 6 bis 7 x 7 mm (I. 877) bzw. 5 x 5 bis 6 x 6 mm (I. 7189) angelegt, auf den Innenseiten betragen die Maße der Gitter in den Mittelornamenten ca. 5 x 5 bis 6 x 6 bzw. 5 x 5 bis 7 x 7 mm. In den einzelnen Feldern der breiten Borten auf den Außenseiten sind ebenfalls regelrechte Gitter angelegt, während in den schmalen Borten und innerhalb der breiteren Borte der Innenseiten jeweils nur eine Linie gezogen ist. Dieses interessante verzierungstechnische Detail ist auch bei den beiden Deckeln I. 851 und beim Deckel I. 852 anzutreffen.

Die Gestaltung der Bortenfelder findet verschiedene Parallelen und scheint besonders im 15. Jahrhundert beliebt gewesen zu sein. Dabei konnte die Verzierung des Feldes mitunter ganz unterschiedlich erfolgen. Die zwei Einbände 1070A–1869 und 1070C–1869 sowie die Klappe 3027–1934¹ im Victoria and Albert Museum, London, bieten hierfür gute Beispiele. Die Klappe könnte eine Art Spätphase dieser Musterung darstellen, HALDANE datiert sie in das späte 15. bzw. frühe 16. Jahrhundert.

Weitere Vergleichsstücke für die Bortenfelder sind die Rückseite von I. 5622 und die Felder an den Seiten des bei BOSCH et al.² abgebildeten Deckels.

¹ HALDANE 1983, pls. 18, 20, 48

² BOSCH et al. 1981, cat.no. 21

2.4.4 Gruppe 3

Alle Einbände dieser Gruppe weisen ein Mittelornament auf, das übrige Feld bleibt – bis auf Anhänger und Eckzwickel – unverziert.

Das Mittelornament des Deckels I. 823 besteht aus einem einfachen Kreis, der mit gleichmäßig aneinandergereihten Stempeln gefüllt ist. Die ähnlichsten Vergleichsbeispiele sind im Oriental Institute, Chicago, die Stücke A 12167¹ und A 12109², so daß wohl als Herstellungsregion am ehesten Südarabien in Frage kommt. Dafür sprechen auch die Schriftstempel – je drei in den Eckzwickeln –, die sich dort anscheinend besonderer Beliebtheit erfreuten. Doch lassen sich andere Regionen nicht völlig ausschließen, da diese relativ einfache Form der Verzierung mehrere Möglichkeiten zuläßt.

Das Mittelornament des unteren Deckels von I. 855 ist zwar ebenfalls nur ein Kreis, doch findet sich hier ein etwas komplizierteres Muster als Füllung: ein sechsstrahliger Stern ist von sechs Hexagonen umgeben, die sich aus der Verlängerung der Seiten des Sterns ergeben. Kleine Stempel und Punkte bilden darüber hinaus verschiedene Füllmuster. Diese Figur ist ebenfalls zu einfach, um sicher einer bestimmten Region oder Zeit zugewiesen zu werden, doch darf man wohl annehmen, daß die bei I. 855 verwendete Form in ihrer Schlichtheit eher dem 14.–15. Jahrhundert angehört.

In der Untergruppe C findet sich die für den unteren Deckel von I. 855 erwähnte geometrische Figur in mehr oder weniger abgewandelter Form beim Mittelornament wieder, auch wenn um diese herum das Mittelornament wesentlich reicher gestaltet sein kann. In den Teilgruppen C-1 und C-2 ist die Figur in ihrer Grundform deutlich erkennbar, während sie bei den Teilgruppen C-3 bis C-5 im Inneren einer komplizierteren Konstruktion erscheint, die durch die weitere Verlängerung von Seiten der Sechsecke entsteht.

Die beiden Deckel [2853] und [3855] weisen, wie schon bei BOSCH et al.³ bemerkt, eine solche Ähnlichkeit in den Abmessungen und im Dekor auf, daß man von einer Herstellung in der gleichen Werkstatt ausgehen kann. Leider sind bei beiden Stücken die Borten bei einer späteren Reparatur

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 33

² ebenda, cat.no. 34

³ ebenda, p. 163

weitgehend überklebt worden, so daß deren Vergleich miteinander erst nach einer Restaurierung erfolgen kann.

An die beiden Deckel von I. 838 wurde bei einer Reparatur eine Klappe angebracht, deren Vorderseite mit marmoriertem Papier überzogen ist. Da diese Form der Verzierung wohl erst in der Osmanenzeit Anwendung fand, handelt es sich offensichtlich um eine Reparatur aus dieser Epoche.

Die Form des Mittelornaments wird bei dieser Teilgruppe (C-2) vor allem durch die Rosettenform und die ausgebildeten Anhänger bestimmt, das geometrische Muster findet sich relativ klein im inneren Kreis. Gleichzeitig ist die Gestaltung der Eckzwickel wesentlich aufwendiger geworden. Auch am Einband I. 835 befindet sich eine Klappe, die offensichtlich nicht zum ursprünglichen Stück gehörte. Dies ist nicht nur an den bei der Reparatur aufgeklebten Lederstreifen zu erkennen, auch die Klappe selbst weist eine andere Lederfarbe auf, und darüber hinaus zeigt sie ein anderes, wenn auch entfernt ähnliches, Bortenmuster.

Die bei WEISWEILER¹ veröffentlichten Abreibungen von Vergleichsstücken könnten eine frühere Form des Mittelornaments repräsentieren.

Die Deckel des Einbandes I. 869 zeigen ein Mittelornament, dessen dekorativer Schwerpunkt wiederum auf der geometrischen Figur in einem einfachen Kreis liegt. Dafür weisen die Eckzwickel neben einer im Grunde sehr einfachen Gestaltung je zwei Stempel in Form einer stilisierten Lilie auf, die sich auch bei den Südarabien zugeordneten Stücken I. 847, Oriental Institute, Chicago, A 12132 und bei Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 4² finden.

Die ähnlichsten Vergleichsbeispiele für die Gestaltung des Mittelornaments – insbesondere der geometrischen Figur – sind die Stücke Oriental Institute, Chicago, A 12032 B³ und Victoria and Albert Museum, London, 373-1885⁴. Die drei sich kreuzenden Linien in der Mitte sind auch bei I. 847 und I. 868 zu finden.

Deckel und Klappe I. 864 sind ursprünglich getrennt inventarisiert worden, so daß die Klappe die Inventarnummer I. 843 trug. Dies wurde jedoch geändert und die Nummer I. 843 neu vergeben. Die alte Beschriftung befindet sich aber noch

¹ WEISWEILER 1962, Abb. 32 und 38 a)

² BOSCH et al. 1981, cat.nos. 48, 41

³ ebenda, cat.no. 65

⁴ HALDANE 1983, pl. 22

auf der Rückseite der Klappe. Die Zusammengehörigkeit beider Teile ergibt sich vor allem aus der Paßgenauigkeit und aus der Musterung der Innenseiten. Zwar wird auf der Vorderseite der Klappe das Mittelornament nicht wiederholt, doch ist die Verzierung aus den wesentlichen geometrischen Figuren zusammengesetzt, die auch das Mittelornament des Deckels bilden: Hexagon und Hexagramm. Dieses Prinzip des „Zitierens“ der geometrischen Grundformen des Mittelornaments in der Verzierung der Klappe findet auch bei anderen Stücken seine Anwendung.

Die Stücke [1836], Oriental Institute, Chicago, A 12120 und A 12141¹ sowie Victoria and Albert Museum, London, 925–1982² weisen in den Abmessungen, den Formen der Mittelornamente, den Schriftstempeln und der Borte (für die Stücke des Oriental Institute; vom Deckel aus dem Victoria and Albert Museum, London, fehlt eine vollständige Abbildung) so deutliche Übereinstimmungen auf, daß wohl von der Herstellung in der gleichen Werkstatt ausgegangen werden kann.

Die vier Einbände der Untergruppe D bilden eine so geschlossene Gruppe, daß man wohl ohne Übertreibung darauf schließen kann, daß es sich um Stücke einer Serie handelt, zum Beispiel um die Einbände verschiedener Abschnitte einer Koran-Ausgabe. Zumindest aber dürften sie in einer Werkstatt entstanden sein. Die Geschlossenheit der Gruppe ergibt sich nicht allein aus den Abmessungen und der Dekoration der Außenseiten, sondern auch aus der Verwendung von mit dem gleichen Blockstempel verziertem Leder für die Innenseiten. Hierzu ist anzumerken, daß beim restaurierten Einband I. 845 die Innenseiten von Steg und Rücken fehlen, bei I. 834 jedoch am Rücken innen ein Stück blockgepreßtes Leder angebracht ist, das mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Muster zeigt. Da beide Stücke im gleichen Jahr restauriert wurden, ist anzunehmen, daß hier eine Verwechslung bei der Remontage stattfand.

Trotz großer Übereinstimmungen hinsichtlich der Außenseiten lassen sich bei genauerer Betrachtung interessante Unterschiede feststellen, die jedoch den geschlossenen Gesamteindruck nicht beeinträchtigen. So findet sich zwar auf allen Einbänden mehrfach der

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 42

² HALDANE 1983, pl. 11

Schriftstempel „allāhu ḥasbī“ – „Mir genügt Gott“, der übrigens auch bei den Stücken I. 836 und I. 864 auftaucht, doch wird er bei I. 844 nicht wie bei den übrigen Vertretern der Untergruppe zur Verzierung des Steges eingesetzt. Bei I. 845 ist dies zwar der Fall, doch besteht das Muster nicht aus sieben Stempeln sondern nur aus vier. Bei I. 866 erscheint der Schriftstempel dafür nicht in den Eckzwickeln wie bei den anderen, sondern ist dem etwa gleich großen Stempel in Form einer stilisierten achtblättrigen Blüte gewichen, der seinerseits auf dem bereits erwähnten Steg von I. 844 die Stelle des Schriftstempels einnimmt. Dieser und ein etwas kleinerer sechsblättriger Stempel finden sich außerdem im Kreisornament der Klappe von I. 844 (8), dem der Klappe von I. 866 (6) und im Mittelornament von I. 866 (8), im letzteren neben einem kleineren achtblättrigen Stempel. Darüber hinaus ist das Kreisornament auf der Klappe von I. 866 im Inneren anders gestaltet, während die Umrandung desselben und die Gestaltung der Borte denen der anderen Einbände entsprechen.

Betrachtet man diese Abweichungen hinsichtlich der Verzierungen innerhalb der Untergruppe D, so fällt zwar auf, daß I. 844 und I. 866 mehr Unterschiede aufweisen, doch handelt es sich offensichtlich um bewußte Variationen im Rahmen eines allgemeinen Dekorationsschemas, das alle Stücke untereinander verbindet. Sie lassen nicht den Schluß zu, daß es sich um grundsätzliche Unterschiede handelt, die die Zuweisung zu einer in sich recht deutlich geschlossenen Gruppe nicht zulassen würde. Vielmehr dürften sie Ausdruck einer Serienfertigung mit künstlerischem Anspruch sein, die nicht auf Uniformität der Einbände ausgerichtet ist, sondern auf individuelle Gestaltung der im Grundaufbau der Verzierungen einheitlichen Teile der Serie.

Nicht so geschlossen wie die vorherige zeigt sich die Untergruppe E. Allerdings weisen die Stücke zahlreiche Übereinstimmungen im Aufbau der Verzierungen sowie der angewendeten Verzierungstechniken auf und sind auch von etwa gleicher Größe. Gemeinsamkeiten finden sich außer hinsichtlich der einfachen Borten- und Eckzwickelgestaltung vor allem bei der Aufteilung des Kreises im Mittelornament

durch eine geometrische Figur, die bei der Verlängerung der Seiten des zentralen Sechsecks entsteht. Die Füllung der Zwischenräume geschieht zwar auf unterschiedliche Art und Weise, doch sind bei allen Stücken Goldpunkte und kleine Stempel verwendet worden, letztere in Form stark stilisierter Blüten.

Zum oberen Deckel von I. 836 (= [3836]) könnte die Klappe dieses Einbandes [1836] vielleicht auch beim ursprünglichen Einband gehört haben, wofür vor allem die ähnliche Gestaltung des Mittelornaments und des Kreisornaments auf der Klappe sprechen. Ein gewichtiges Gegenargument ist allerdings die Verwendung völlig unterschiedlicher Stempel bei der Bortengestaltung.

Die Datierung und regionale Einordnung wird zwar durch das Vorhandensein relativ vieler und noch dazu recht ähnlicher Vergleichsstücke erleichtert – die auch in ihren Abmessungen in etwa denen der Stücke im Islamischen Museum entsprechen –, doch kommen in den Zuweisungen der Deckel im Oriental Institute (A 12115, A 12149)¹ bzw. im Victoria and Albert Museum, London, (366/4–1888, 366/5–1888, 921–1982, 922–1982, 366/28–1888)² durch BOSCH, CARSWELL und PETHERBRIDGE bzw. HALDANE unterschiedliche Sichtweisen zum Ausdruck. Während erstere die von ihnen bearbeiteten Stücke dem ägyptisch-syrischen Raum im 15. und 16. Jahrhundert zuordnen, bezieht HALDANE Nordafrika ein und beschränkt sich auf das 15. Jahrhundert.

Erwähnenswert ist außerdem die Tatsache, daß bei den Vergleichsstücken Oriental Institute, Chicago, A 12115 und Victoria and Albert Museum, London, 366/28–1888 recht ähnliche Kreisornamente auf den Klappen zu finden sind, bei denen sich ein kleinerer Kreis exzentrisch in einem größeren befindet. Da bei den Stücken der Untergruppe E leider keine verzierten Klappen vorhanden sind, können aus dieser Feststellung keine weiteren Schlußfolgerungen gezogen werden.

Hingewiesen werden soll auch auf das relativ seltene Motiv der drei sich kreuzenden Linien im Zentrum des Mittelornaments, das außer bei I. 868 auch in der Verzierung der Stücke I. 847 und [2869] anzutreffen ist.

Die in der Untergruppe F zusammengefaßten Stücke weisen

¹ BOSCH et al. 1981, cat.nos. 44, 45

² HALDANE 1983, pls. 36, 37, 39, 41, 56

zwar nur relativ wenige Gemeinsamkeiten auf, doch lassen sich prinzipielle Übereinstimmungen hinsichtlich der angewendeten Verzierungstechniken und des Grundaufbaus des Dekors feststellen. So ist bei beiden Klappen im Unterschied zu den Deckeln das Feld mit einem flächendeckenden Muster überzogen, und die Mittelornamente der Deckel setzen sich – von innen nach außen – aus einer geometrischen Figur, einem Kreis und angefügten Halbkreisen zusammen.

Deckel und Klappe von I. 875 gehörten ursprünglich wohl nicht zusammen. Ein detaillierter Vergleich wird zwar erst nach einer Ablösung der Lederstücke möglich, die die Borten verdecken, doch kann dies vor allem daraus geschlossen werden, daß den Mittelornamenten von Deckel und Klappe unterschiedliche geometrische Grundfiguren (sechs- bzw. fünfstrahliger Stern) zugrunde liegen, so daß eine Verbindung von beiden nicht einmal in Form eines „Zitats“ geometrischer Formen vorliegt. Aufgrund des Flechtornaments im Feld der Klappe könnte diese eher dem nordafrikanischen Raum (einschließlich Ägyptens) angehören und etwas älter sein, wohingegen der Deckel nicht nur etwas jünger zu sein scheint, sondern für ihn als Herstellungsgebiet eher der ägyptisch-syrische Raum in Frage käme. Bei der Reparatur, die beide Teile zusammenfügte, haben sie dann allerdings wohl beide neue Innenseiten erhalten, denn der verwendete Blockstempel ist eindeutig derselbe, wie man anhand einiger Unregelmäßigkeiten im Muster erkennen kann. Im Falle des Deckels ist überdies deutlich eine Naht zu erkennen, wo um neunzig Grad gegeneinander gedrehte Stücke des blockgepreßten Leders aneinanderstoßen.

Da es sich bei dem in den Einband von I. 884 gebundene Manuskript nur um ein Koran-Fragment handelt, muß von einer späteren Zusammenstellung ausgegangen werden, wobei nicht sicher ist, ob dafür der ursprüngliche Einband verwendet wurde. Somit bietet das Manuskript (Ägypten, 14. Jahrhundert) keine Datierungsmöglichkeit.

Obwohl auch hier Deckel und Klappe auf den ersten Blick recht unterschiedlich erscheinen, lassen sich doch mehrere gewichtige Gründe dafür anführen, daß die Teile auch ursprünglich zusammengehörten und die Unterschiede künstlerisch motiviert sind. Vor allem sei auf die

Verbindung der Teile außen und auf die gleichen Verzierungstechniken (auch hinsichtlich der verwendeten Farben) verwiesen, sowie auf die Verwendung der gleichen Stempel zur Gestaltung von Borte und Feld der Klappe einerseits und zur Füllung der Eckzwickel und der äußeren Halbkreise im Mittelornament des Deckels andererseits. Darüber hinaus finden sich im Kreisornament der Klappe mehrere „Zitate“ aus dem geometrischen Repertoire des Mittelornaments: der sechsstrahlige Stern für die beiden um dreißig Grad gegeneinander versetzten Sterne im Mittelornament des Deckels, der blau nachgezogene Kreis und die sechs aneinandergesetzten blauen Kreisbögen, die sich auf die acht Halbkreise des Mittelornaments beziehen.

Die beiden Deckel der Untergruppe G zeigen trotz unterschiedlicher Größe wieder auffälligere Gemeinsamkeiten. Dies betrifft sowohl die Verzierungstechniken – wobei mit Graphit bzw. Tinte der gleiche Effekt des Kontrastes zum Gold erreicht wird – als auch den Grundaufbau der Muster. So werden mindestens zwei Borten angebracht, die innere dabei immer ein Flechtband aus schräg aneinandergesetzten „Fragezeichen“ (ohne Punkt). Dieses Flechtband wird im Kreis des Mittelornaments wiederholt, der im Innern mit einem geometrischen Muster auf der Basis des Fünfecks gefüllt ist. Schließlich sind die Eckzwickel relativ einfach gestaltet und zum Feld hin durch je zwei Kreisbögen begrenzt. Das erwähnte Flechtband der inneren Borte findet sich außerdem in Borte und Mittelornament der Rückseite von I. 839.

Bei der Betrachtung der Vergleichsstücke fällt auf, daß nur für die Rückseite von I. 839 relativ naheliegende Beispiele zu nennen sind, die dem ägyptisch-syrischen Raum und dem 14. bis 15. Jahrhundert zugewiesen werden: Oriental Institute, Chicago, A 12170¹ und Victoria and Albert Museum, London, 388–1898². Dagegen sind die anderen Beispiele entweder von geringerer Ähnlichkeit oder kommen wahrscheinlich aus dem iranischen Raum; letzteres trifft für den 1387 datierten Einband im University Museum, Philadelphia, den Deckel im Museum of Fine Arts, Boston, no. 29.57 (Marāgheh, 1339)³ und den bei WEISWEILER⁴ (Täbris, 1341) als Abreibung abgebildeten Deckel zu. Dies könnte

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 21 – Rückseite

² HALDANE 1983, pl. 17 – Vorderseite

³ beide ETTINGHAUSEN 1954, figs. 352, 354

⁴ WEISWEILER 1962, Abb. 40

zwar auch dahingehend gedeutet werden, daß die Deckel I. 839 und I. 880 in Persien entstanden sind oder persische Buchbinder sie hergestellt haben, doch erscheint es unkomplizierter, für diese Ähnlichkeiten die im 14. Jahrhundert noch sehr engen Beziehungen zwischen mamlukischer und östlicher Einbandkunst (Iraq und Iran) verantwortlich zu machen.¹

Für die frappierende Ähnlichkeit zwischen I. 880 und dem Einband aus dem University Museum, Philadelphia, dürften allerdings andere Gründe vorliegen, die – bedingt durch die nur spärlichen Hinweise auf die Erwerbung als einzigen Anhaltspunkt für die regionale Einordnung – unaufgeklärt bleiben müssen.

Die beiden Stücke der Untergruppe H weichen zwar bereits in den Abmessungen deutlich voneinander ab und weisen auch unterschiedliche Verzierungstechniken auf, doch gibt es einige recht wesentliche Gemeinsamkeiten hinsichtlich des Aufbaus des Dekors, die sie untereinander und mit den wichtigsten Vergleichsbeispielen verbinden. An erster Stelle ist hier ein recht markantes Merkmal zu nennen, das bei den am nächsten stehenden Vergleichsstücken fast ausnahmslos ebenfalls auftritt: die Form der Anbindung der Anhänger. Innerhalb der leicht eingezogenen Linien, die die äußeren Bögen des Mittelornaments mit dem Anhänger verbinden, befindet sich ein – meist mit Punkten gefülltes – Dreieck. Die Flächen zwischen den Seiten dieses Dreiecks und den äußeren Linien zu den Anhängern sind immer – wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise – schraffiert.

Andere Gemeinsamkeiten sind die relativ großen und meist recht kleinteilig gegliederten Eckzwickel, die stilisiert florale Form der Anhänger und die Gliederung des Mittelornaments in die Füllung, einen relativ breiten Kreis (oft durch einen Streifen unbearbeiteten Leders gestaltet) und eine daran anschließende Bogenreihe, der kleine Bogenlinien mit angesetzten Linien folgen. Bei den meisten Beispielen sind die Kreise mit geometrischen Figuren gefüllt, dagegen zeigen I. 857 und die Vergleichsstücke I. 858, [2881] und [3881] stilisierte florale Motive.

Weitere Beispiele für Vergleiche sind auch bei ATIL² angeführt.

¹ Eine weitere Möglichkeit wären die für diesen Zeitraum berichteten Verschleppungen von Buchbindern.

² ATIL 1975, pp. 94, 149

Die Innenseite des Rückens von I. 834 zeigt ein Stück blockgepreßtes Leder, das schon vom Erhaltungszustand und der Erkennbarkeit des Musters her keine Übereinstimmung mit den Innenseiten der Deckel zeigt. Da bei diesen das Muster kaum noch zu erkennen ist, kann es nicht verglichen werden. Im gleichen Jahr wie dieses Stück wurde allerdings der Einband I. 845 restauriert, und das Lederstück am Rücken von I. 834 zeigt mit großer Wahrscheinlichkeit das gleiche Muster wie die Rückseiten der Deckel von I. 845 und die Innenseiten der anderen Einbände der Untergruppe D, während beim restaurierten Einband I. 845 Steg und Rücken innen fehlen. Vermutlich wurde beim Zusammensetzen der einzelnen Teile der Stücke nach der Reinigung und Reparatur der Bestandteile dieses Stück blockgepreßten Leders statt an I. 845 an I. 834 angebracht.

Die Stücke I. 862 und [1882] haben mit dem Deckel Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 37 nicht nur die Abmessungen und die Verzierungstechniken gemeinsam, sondern sind diesem so ähnlich, daß mindestens von einer Herstellung in der gleichen Werkstatt ausgegangen werden kann und auch die Zugehörigkeit zu einer Serie von Bucheinbänden durchaus möglich erscheint. Da alle Stücke überdies vom selben Sammler angekauft wurden, ist es auch möglich, daß sie von einem oder zwei Einbänden stammen. Das nicht mittig angelegte Mittelornament bei [1882] läßt vermuten, daß es sich um eine aus einem Deckel nachträglich gefertigte Klappe handelt.

Die auffällige Form der Eckzwickel mit den jeweils zwei kreisförmigen Einbuchtungen, deren Mitte durch je einen goldenen Punkt markiert wird¹, hat ihre Vorläufer möglicherweise in den halbkreisförmigen Einbuchtungen bei den Eckverzierungen solcher Stücke wie Oriental Institute, Chicago, A 12171, A 12118, Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 17, Oriental Institute, Chicago, A 12143², Victoria and Albert Museum, London, 366/8–1888, 366/33–1888, 914–1982³, I. 873, I. 854 und dem bei WEISWEILER⁴, als Abreibung abgebildeten. Da diese Beispiele zum großen Teil der Region Nordafrika zugeordnet werden, könnte diese betonte Form der Eckzwickel dort ihre Wurzeln haben.

Die Gestaltung der Flechtmuster auf Vorder- und Rückseite des Deckels I. 5621 sowie auf I. 843 und insbesondere ihre Linearität weisen unübersehbare Parallelen mit verschiedenen anderen Stücken auf. Gleichzeitig ist festzustellen, daß es sich – mit Ausnahme von I. 843 – um sehr große Deckel handelt, die

¹ vgl. auch WEISWEILER 1962, Abb. 46 a

² BOSCH et al. 1981, cat.nos. 57, 58, 60, 61

³ HALDANE 1983, pls. 47, 59, 64

⁴ WEISWEILER 1962, Abb. 34

offensichtlich von Prachteinbänden stammen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn ein in der Gestaltung des Musters recht ähnliches Stück regional dem iranischen Raum zugeordnet wird (Bayerische Staatsbibliothek, München, cod. arab. 643). Zum einen ist eine sehr weite Verbreitung solcher Prunkbände möglich – als Geschenk oder Handelsobjekt –, andererseits dürften diese Glanzstücke auch über ihre eigene Herstellungsregion hinaus als Vorbild gewirkt haben. Schließlich kann in diesen Fällen außerdem mit einer Auftragserteilung an weit entfernte Buchbinder genauso gerechnet werden wie mit deren Wanderung bzw. Verschleppung.

Bei den in der Untergruppe L zusammengefaßten Stücken handelt es sich um Einbandteile, die keiner anderen Gruppe aus stilistischen Gründen zugewiesen werden konnten.

Der Deckel I. 827 fällt nicht nur wegen seiner ungewöhnlich breiten Borten auf, sondern besonders hinsichtlich der Schriftstempel. Die kleinen runden Stempel tragen deutlich sichtbar den Namen des Propheten („muḥam(m)ad“), während die Lesung der Stempelung in der inneren Borte Schwierigkeiten bereitet. Doch dürfte es sich statt einer Variation der bismillāh¹ eher um die Worte „allāhu“ (Allāh, Gott) und „al-‘alī“ (der Erhabene) handeln. Solche Umrahmungsstempel mit einem Segenswunsch – in diesem Falle einer Anrufung oder Lobpreisung Gottes – sind nach WEISWEILER besonders für Südarabien im 15. Jahrhundert eigentümlich².

Die Rückseite des Steges I. 833, die bei der Publizierung als Katalognummer 66 bei BOSCH et al. 1981 weder abgebildet noch beschrieben wurde, trägt neben zwei Ornamenten aus stilisierten floralen Motiven vier sehr schmale Flechtbänder, die eine Inschrift einrahmen. Sie besteht aus den Versen 77 bis 79 (nach anderen Zählungen 76–78) der 56. Sure des Korans. Diese Verse finden sich auch bei anderen Stücken und weisen wohl eindeutig darauf hin, daß es sich um Koran-Einbände handelt.

Die Innenseite des Steges von Chester Beatty Library, Dublin, MS.1486³ erinnert nicht nur in den Abmessungen, sondern auch in der Art der Bemalung an I. 833, wobei besonders die Verwendung der sehr schmalen und einfachen

¹ BOSCH et al. 1981, p. 186

² WEISWEILER 1962, S. 40

³ BOSCH et al., cat.no. 82

Flechtbandlinie auffällt.

Der Deckel I. 860 ist der einzige, bei dem das Feld durch ein lineares Ornament ober- und unterhalb des Mittelornaments geteilt wird. Auf diese Art und Weise wird der Eindruck eines Mittelornaments vor sonst unverziertem Feld erheblich abgewandelt, außerdem ist die Rosette links und rechts mit den inneren Begrenzungslinien der Borte durch jeweils einen Kreisschlung verbunden. Die Gestaltung dieses Deckels weicht also von den meisten dieser Gruppe deutlich ab, obwohl er ihr formal zuzurechnen ist.

Die Deckel in der Untergruppe M zeigen einen im wesentlichen gleichen, einfachen Aufbau ihrer Verzierungen und auf sechsstrahligen Figuren aus Bogenlinien basierende Mittelornamente. Dabei sind die Gemeinsamkeiten der Deckel I. 863 und I. 872 – auch hinsichtlich der Rückseiten – so weitgehend, daß es sich wohl um ursprünglich zusammengehörende Teile handelt.

Dagegen weicht der Deckel I. 847 in einigen Punkten deutlich davon ab. So ist das Mittelornament hier nicht mit Anhängern versehen, und die Stege aus unverziertem Leder, die das Mittelornament bilden, sind deutlicher und sauberer gearbeitet. Zu diesem Qualitätsunterschied kommen so markante Motive wie der kleine „Lilien“-Stempel und die drei sich kreuzenden Linien in der Mitte. Der Stempel in Form einer stilisierten Lilie findet sich auch beim unteren Deckel von I. 869 (= [2869]) und bei den Vergleichsstücken Oriental Institute, Chicago, A 12132 sowie Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 4¹. Das Motiv der drei sich kreuzenden Linien findet man auch an gleicher Stelle bei I. 868 und [2869].

Die Untergruppe N besteht aus Stücken, bei denen das Mittelornament einen eckigen Umriß aufweist.

Der Deckel I. 871 zeigt ein Mittelornament, dessen geometrische Grundform aus der konzentrischen Drehung zweier gleich großer Quadrate um 45 Grad gegeneinander entstanden ist. Der Deckel A 12140 im Oriental Institute, Chicago², weist so große Ähnlichkeit nicht nur hinsichtlich dieses Grundschemas sondern auch im Detail – einschließlich gleicher Innenseiten – auf, daß es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um den anderen Deckel des ehemaligen

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 41

² ebenda, cat.no. 29

Einbandes handelt. Doch auch die übrigen Vergleichsbeispiele Oriental Institute, Chicago, A 12144¹, Victoria and Albert Museum, London, 366/7–1888, 366/9–1888 und 928–1982² zeigen von den Abmessungen bis zur inneren Aufteilung des Mittelornaments relativ viele Gemeinsamkeiten, so daß alle diese Stücke zusammengenommen eine recht geschlossene Gruppe bilden.

Im Gegensatz dazu lassen sich für die Deckel I. 842 und I. 874, deren Mittelornamente nach dem gleichen Grundprinzip aufgebaut sind, nur Vergleichsbeispiele anführen, die entferntere Ähnlichkeit aufweisen. Dabei steht der Deckel Oriental Institute, Chicago, A 12128³ sowohl hinsichtlich seiner Abmessungen als auch der anderen Gestaltung des Mittelornaments am weitesten entfernt von den übrigen Stücken, doch ist er in gewisser Weise exemplarisch für die Aufteilung des Deckels und den prinzipiellen Aufbau des Mittelornaments. Hinsichtlich der angewandten Verzierungstechniken schert dagegen der Deckel Victoria and Albert Museum, London, 366/18–1888 etwas aus der Gruppe aus, da er nur Blindpressungen aufweist.

Der Deckel I. 854 steht ebenfalls etwas isoliert, so daß sich wiederum nur entferntere Vergleichsbeispiele nennen lassen. Eine Ausnahme bildet zweifellos der Deckel Nr. 17 in der Moritz Collection der Chester Beatty Library, Dublin, der höchstwahrscheinlich mit I. 854 ursprünglich einen Einband bildete. Auffällig ist vor allem die Gestaltung der Eckzwickel mit den jeweils zwei halbkreisförmigen Einbuchtungen, deren Mitte durch je einen goldenen Punkt markiert wird. Sie findet sich auch bei den Eckverzierungen der Stücke Oriental Institute, Chicago, A 12171, A 12118, Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 17, Oriental Institute, Chicago, A 12143⁴, Victoria and Albert Museum, London, 366/8–1888, 366/33–1888, 914–1982⁵, I. 873 und dem bei WEISWEILER⁶ als Abreibung abgebildeten. Diese Beispiele werden zum großen Teil ebenfalls der Region Nordafrika zugeordnet. Eine spätere Form oder die veränderte Adaption in einer anderen Region könnte die Gestaltung der Eckzwickel sein, die beim Deckel I. 862 anzutreffen ist, wobei hier die Einbuchtungen die Form von Vollkreisen – ebenfalls mit goldenem Punkt in der Mitte –

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 28

² HALDANE 1983, pls. 6, 7, 9

³ BOSCH et al. 1981, cat.no. 27

⁴ ebenda, cat.nos. 57, 58, 60, 61

⁵ HALDANE 1983, pls. 47, 59, 64

⁶ WEISWEILER 1962, Abb. 34

besitzen.

Der Zustand des unteren Deckels des Einbandes I. 867 (= [2867]) läßt nur eine eingeschränkte Untersuchung zu, denn die Borte ist fast vollständig durch später aufgeklebte Lederstreifen verdeckt. So bietet sich für einen Vergleich nur das Mittelornament an, dessen Form allerdings bei keinem der zum Vergleich herangezogenen Stücke anzutreffen ist. Das Flechtmuster, mit dem die Raute gefüllt ist, findet sich jedoch bei einer ganzen Reihe von Beispielen in mehr oder weniger abgewandelter Form. Auf dieses Muster wird an anderer Stelle ausführlicher eingegangen.

Die Stücke, die in der Untergruppe O zusammengefaßt sind, besitzen ein mandelförmiges Mittelornament. Da die stilistische Verwandtschaft unterschiedlich stark ausgeprägt ist, bietet sich die Aufteilung in vier Teilgruppen an, wobei allerdings die Teilgruppen 2-4 nur aus je einem Stück bestehen.

Die zwei Deckel I. 851 und der Deckel I. 852 weichen zwar in den Abmessungen deutlich voneinander ab und weisen darüber hinaus auch merkliche Unterschiede in ihren Verzierungen auf, doch ist das Grundschema der Dekoration gleich. Auffällig sind vor allem Gemeinsamkeiten in der Gestaltung der Mittelornamente und die ähnlichen Füllmuster der Borten, Eckzwickel und Mittelornamente. Hinzu kommt bei allen Stücken ein verzierungstechnisches Merkmal: in den Borten und den Innenflächen der Mittelornamente sind noch die Gitternetze aus kleinen Quadraten (ca. 3 x 3 bis 4 x 4 mm) zu erkennen, die offensichtlich beim Anbringen der kleinteiligen Stempel der Flächenaufteilung dienten. Solche Gitter sind ebenfalls bei den Stücken I. 877 und I. 7189 vorhanden.

Bei den Deckeln I. 851 haben die Eckzwickel eine recht ungewöhnliche Form, da das mandelförmige Mittelornament eher Viertelovale erwarten ließe, wie dies bei vielen anderen Einbänden der Fall ist. Hier jedoch sind die Eckzwickel quadratisch.

Der andere Deckel zu I. 852 ist mit großer Wahrscheinlichkeit Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 45, wie bereits BOSCH et al.¹ angeben. Allerdings

¹ BOSCH et al. 1981, p. 205

ist hier das Material der Innenseite von I. 852 falsch benannt, denn es handelt sich um Papier, nicht hellbraunes Leder.

Der Deckel I. 837 gehört mit großer Wahrscheinlichkeit zum Deckel Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 58. Bei den Vergleichsbeispielen fällt eine ganze Reihe von gemeinsamen Details auf, die relativ gleichmäßig verteilt sind, so daß die ganze Gruppe relativ eng zusammengehörig erscheint. Solche Details sind zum Beispiel die Stempel, die bei I. 837 die Borte bilden, die kleinen mit Gold nachgemalten Ovale, das einfache Flechtband in Mittelornament und Borte und die kleinen Ornamente aus je drei S-förmigen Haken, die in manchen Eckzwickeln auftauchen.

Beim Einband I. 856 finden sich einige dieser Einzelmerkmale wieder, hinzu kommt das Flechtmuster in den Eckzwickeln der Deckel und der Klappe, das ebenfalls bei einigen Vergleichsstücken zu sehen ist. Deutlich wird hier auch das Prinzip, mit dem gleichen Stempel eine Borte und das Innere des Mittelornaments zu füllen, das sich bei anderen Beispielen ebenso beobachten läßt. Das Mittelornament der Klappe verwendet zwar mit dem Kreis eine andere geometrische Grundform, doch werden Motive der Deckelverzierungen hier „zitiert“. Dieses Prinzip veranschaulicht auch der Einband Victoria and Albert Museum, London, 933,933A,933B-1982.

Einiges von dem für die Stücke der Teilgruppen O-2 und O-3 gesagten gilt auch für den Deckel I. 861, doch ist er insgesamt wesentlich einfacher gestaltet und weist daher nur wenige Gemeinsamkeiten mit diesen Stücken auf. Aber die Grundprinzipien der Aufteilung des Deckels und auch der Einsatz der mit Gold nachgezogenen Linien zeigen recht deutlich, daß er in dieses Umfeld gehört.

2.4.5 Gruppe 4

Die charakteristische Eigenschaft der Stücke dieser Gruppe ist das Mittelornament im Feld, das im allgemeinen von einem Rapportmuster umgeben ist.

In diese Gruppe gehören die Deckel [3853] und I. 873. Die Aufteilung der Fläche von I. 873 findet Parallelen bei verschiedenen Deckeln, wobei das Feld um das Mittelornament herum auch unverziert sein kann. Charakteristisch sind vor allem die Gestaltung der Eckzwickel¹ und die bei zwei anderen Vergleichsstücken² ebenfalls auftretende Wiederholung der kleinteiligen Musterung des Mittelornaments in der Borte.

Eine Besonderheit in der Verzierung des Deckels [3853] ist die Wiederholung des Musters im Feld innerhalb des Mittelornaments, eine weitere sind die Querleisten ober- und unterhalb des Feldes. Allerdings kann es sich auch um die nicht abgedeckten Teile der Borte handeln, eine Klärung dieser Frage wird erst nach einer Restaurierung möglich sein. Für das Flechtmuster können verschiedene Parallelen angegeben werden, die fast alle der Region Nordafrika zuweisbar sind. Die Klappe des Einbandes aus der Chester Beatty Library, Dublin, die von BOSCH et al. als „Egypt / Syria, 14th–15th century A.D.“³ eingeordnet wird, setzte REGEMORTER⁴ in das späte 14. Jahrhundert und nahm Nordafrika als Herstellungsort an. So kann wohl davon ausgegangen werden, daß als Herkunftsregion auch Ägypten möglich wäre, doch ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein weiter westlich liegender Ursprungsort anzunehmen. Der Deckel wird bei BOSCH et al.⁵ fälschlich als I. 854 bezeichnet.

Die Deckel I. 841 und [2876] weisen zwar ein Mittelornament im sonst unverzierten Feld auf, doch lassen sich recht deutliche Gemeinsamkeiten mit dem Deckel I. 873 feststellen. So können wohl alle diese Stücke zu einer Untergruppe zusammengefaßt werden, für die sich außer mit den genannten Beispielen auch noch der Vergleich mit den Deckeln anbietet, die bei BOSCH et al.⁶ unter den Katalognummern 61, 63 und 64 geführt werden. Die Form des Mittelornaments ist bei diesen zwar eine völlig andere, doch der

¹ siehe dazu nähere Ausführungen bei I. 854

² BOSCH et al. 1981, cat.nos. 57, 58

³ ebenda, cat.no. 5

⁴ REGEMORTER 1961, pl. 17

⁵ BOSCH et al. 1981, p. 189

⁶ ebenda

Gesamtaufbau des Dekors weist deutliche Parallelen auf, dies gilt insbesondere hinsichtlich der Gestaltung der Eckzwickel.

Die vorhandenen Schriftstempel in den Eckzwickeln von I. 841 lassen sich nur schwer lesen, da diakritische Punkte völlig fehlen. Möglich erscheint vor allem die Lesung als „‘amal tabrīz“¹. Für den Herstellungsort dürfte die Herkunft des Buchbinders – in diesem Falle dann aus Täbriz – wohl kaum eine Rolle spielen, da zum einen mit einer ausgedehnten Wanderung bzw. mit Verschleppung dieser Handwerker gerechnet werden muß und zum anderen die durchaus sehr ähnlichen Grundformen der kleinen Stempel, Parallelen in den Kompositionsschemata der Verzierungen und wahrscheinlich recht festgefügte Vorstellungen über bestimmte Muster in den jeweiligen Herstellungsorten dazu führten, daß eingewanderte Buchbinder sich den Traditionen der neuen Umgebung anpaßten. Die fehlende Determinierung des Substantivs könnte darauf hinweisen, daß es sich tatsächlich um einen Künstler aus Täbriz handelte, denn während im Arabischen die Determination unbedingt notwendig wäre, ist die Schreibweise für das Persische korrekt. Allerdings ist es durchaus möglich, daß lediglich die geringe Größe des Stempels der Anlaß dafür war, den Artikel wegzulassen.

Die Einbände I. 832 und I. 881 sowie die beiden Deckel I. 858 weisen trotz erheblicher Unterschiede im Detail doch mehrere charakteristische Gemeinsamkeiten auf. Dies betrifft insbesondere die Aufteilung des Feldes, das darin befindliche Rapportmuster, wesentliche Formen des Mittelornaments sowie eine ähnliche Gestaltung der Borten bei I. 832, I. 858 und [2881]. Diese grundlegenden Übereinstimmungen verbinden sie auch mit den genannten Vergleichsstücken, wobei Einzelheiten durchaus abweichen können. Besonders auffallend ist bei ausnahmslos allen Stücken die Gestaltung des Übergangs von der Rosette zu den Anhängern: die annähernd dreieckig Fläche wird gebildet von einem Rhombus und zwei trapezförmigen Flächen, wobei der Rhombus noch einmal in ein oberes und unteres Dreieck (beim oberen Anhänger, unten umgekehrt) geteilt wird. Das obere Dreieck und die beiden trapezförmigen Flächen sind immer

¹ frdl. Mitt. Dr. Abdullah Ghouchani, Bagdad

schräffiert, während dies beim unteren Dreieck wohl in der Regel nicht zutrifft. Der obere Deckel des Einbandes I. 881 (= [3881]) weist eine im Vergleich mit den anderen Einbänden bzw. Deckeln völlig abweichende Borte auf. Sie besteht aus einzelnen Abschnitten, die abwechselnd mit dem Flechtmuster des Feldes und mit Achteck-Mustern gefüllt sind. Bei einer Reparatur des Einbandes ist dieser Deckel stark beschnitten worden, so daß ein Teil der Borte fehlt und über eine eventuell früher vorhandene äußere Borte nichts gesagt werden kann. Daß dieser Deckel mit großer Wahrscheinlichkeit auch ursprünglich mit dem unteren Deckel [2881] zusammengehörte, kann daraus geschlossen werden, daß zum einen die Außenseiten wie beschrieben sehr ähnlich verziert und zum anderen die Blockstempel-Muster der Innenseiten identisch sind. Letzteres Indiz verliert aber zum Teil an Beweiskraft, wenn man die Möglichkeit berücksichtigt, daß bei der erwähnten Reparatur diese Innenseiten gegen die ursprünglichen – und vielleicht unterschiedlichen – ausgetauscht wurden.

Die Innenseite der Klappe ist so stark verblichen, daß das ursprüngliche Muster nicht mehr mit dem der Deckel verglichen werden kann. Die vorgenommene Datierung und regionale Einordnung gilt deshalb unter dem Vorbehalt, daß bei der Reparatur an die sich ähnelnden Deckel eine Klappe angesetzt wurde, die ebenfalls von einem alten Einband stammte. Ein Indiz dafür könnte die Farbe des Leders sein, die wesentlich dunkler ist als die des zur Reparatur verwendeten Materials und in etwa mit der Farbe der Deckel übereinstimmt.

2.4.6 Klappen und sonstige

Bei der Einordnung der Klappen wurden in erster Linie ebenfalls nur Klappen zum Vergleich herangezogen. Diese Einschränkung gründet sich vor allem auf die Tatsache, daß bei der Gestaltung der Klappenverzierung häufig vom Schema der Dekoration der Deckel abgewichen wird. Zwar gibt es auch Beispiele, wo das Mittelornament der Deckel auf der Klappe genau wiederholt wird, doch wesentlich häufiger scheint die bereits erwähnte Methode des „Zitierens“ bestimmter geometrischer Grundfiguren des Mittelornaments zu sein. Dabei werden diese Formen anders gruppiert als auf den Deckeln, das gesamte Mittelornament verkleinert und deshalb auch kompliziertere Muster vereinfacht. Die Gestaltung des Feldes auf der Klappe kann ebenfalls von der des Feldes auf den Deckeln abweichen, möglich ist vor allem ein mit kleinen Stempeln durchgehend verziertes Feld, während auf den Deckeln das Mittelornament frei steht. Im Gegensatz dazu sind die Borten und Eckzwickel in der Regel genauso gestaltet wie bei den Deckeln.

Bei Klappen, für die keine oder nicht genügend Vergleichsbeispiele gefunden werden konnten, wurden auch Deckelverzierungen zum Vergleich herangezogen.

Die Klappe [1859] weicht in ihren Verzierungen so deutlich vom Deckel [2859] ab, daß wohl davon ausgegangen werden kann, daß hier eine spätere Zusammenfügung erfolgte. Darauf weisen auch die aufgeklebten Lederstreifen hin, die auf einer Aufnahme vom Zustand vor der Restaurierung deutlich zu erkennen sind.

Die Klappen der Untergruppe B zeigen bei der Gestaltung des Mittelornamentes das gleiche Grundschema: in den Kreis ist ein kleinerer Kreis mit halbem Durchmesser so einbeschrieben, daß der Berührungspunkt der beiden Kreislinien auf der Mittelsenkrechten der Kante zwischen Steg und Klappe liegt. Der kleine Kreis ist mit den gleichen kleinen Stempeln gefüllt wie das Feld der Klappe, die restliche Fläche des großen Kreises ist im wesentlichen unverziert. Dieses „Halbmondmuster“ findet bereits bei ADAM¹ besondere Erwähnung, denn es gehört zu den wenigen Beispielen, bei denen die Klappengestaltung so weitgehend

¹ ADAM 1888, S. 67; allerdings ist hier von einem leeren kleinen und einem mit Punzen gefüllten größeren Kreis die Rede

von der Verzierung der Deckel abweicht.

Bei der Klappe I. 822 ist am kleinen Kreis noch ein kleines Flechtmuster mit Goldpunkten angehängt. Eine weitere Besonderheit ist das Muster der mittleren Borte, das auch in den Querleisten von I. 848 zu finden ist. Diese relativ seltene Form der Bortenverzierung ist auch hier in andere Teile der Gesamtborte einbezogen und tritt nicht isoliert auf¹.

Die Klappe von I. 829 zeigt die wohl einfachste Form des Mittelornaments dieser Untergruppe, die sich auch bei den Vergleichsbeispielen Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 64², Victoria and Albert Museum, London, 366/32–1888 und 366/28–1888³ findet. Die auf dem Foto, das den Zustand vor der Restaurierung zeigt, noch zu erkennende Bortengestaltung könnte darauf hinweisen, daß auch der Einband vor der Restaurierung aus Stücken ursprünglich verschiedener Einbände zusammengestellt worden war. Dafür sprechen auch die aufgeklebten Lederstreifen, die ebenfalls auf diesem Foto zu sehen sind.

Die Klappe des Einbandes I. 855 zeigt ein Mittelornament mit einem Anhänger, der aus drei Schriftstempeln, Goldpunkten und drei gestrichenen Linien besteht. Ein sehr ähnlicher Anhänger, dessen Schriftstempel zudem den gleichen Text enthalten, findet sich beim Stück A 12134 im Oriental Institute, Chicago⁴.

Nicht nur die gleiche Größe verbindet die beiden Klappen [1869] und [1876] der Untergruppe C miteinander, denn sowohl die Gestaltung des Mittelornaments als auch die zweimal neun rhombenförmig angeordneten Goldpunkte ober- und unterhalb der Mittelornamente sind bei beiden zu finden. Darüber hinaus sind die gleichen oder zumindest sehr ähnliche Stempel bei der Füllung des Feldes und des Secksecks im Zentrum des Mittelornaments verwendet worden. Leider ist ein Vergleich der Borten bisher nicht möglich, da diese bei der Klappe von I. 869 durch aufgeklebte Lederstreifen verdeckt werden.

Auch das Mittelornament von I. 820 zeigt als Hauptverzierung einen sechsstrahligen Stern, doch liegt hier eine grundsätzlich andere Komposition vor. So steht das Mittelornament in einem unverzierten Feld und statt der

¹ vgl. WEISWEILER 1962, S. 11

² BOSCH et al. 1981, p. 90

³ HALDANE 1983, pls. 26, 56

⁴ BOSCH et al. 1981, cat.no. 36

dichten Füllung des Sechsecks im Zentrum befindet sich dort das Motiv der drei sich kreuzenden Linien. Auch in verzierungstechnischer Hinsicht zeigt diese Klappe ein anderes Bild als die der Untergruppe C, denn die mit Gold nachgezogenen Linien dominieren sehr deutlich in ihrer Wirkung.

In der Untergruppe E sind Klappen mit komplizierteren Mittelornamenten zusammengefaßt.

Bei der Klappe I. 821 ist die geometrische Figur im Mittelornament aus Bogenlinien gebildet, die von den Seiten eines fünfstrahligen Sterns ausgehen. Dieses Prinzip liegt auch dem Mittelornament auf der Klappe von I. 875 zugrunde, allerdings geschieht die weitere Gestaltung der Figur etwas anders.

Die Klappen von I. 836 und I. 864 haben nicht nur die gleiche Größe, sondern weisen auch sehr ähnliche Mittelornamente auf, hinzu kommt die Verwendung der gleichen Bortenstempel bei [I. 836] und dem Deckel von I. 864. So kann wohl mit großer Wahrscheinlichkeit von der Fertigung in der selben Werkstatt ausgegangen werden. Die Vergleichsbeispiele zu I. 864 sind demzufolge auch hier heranzuziehen.

Bei der Klappe I. 818 ist das Mittelornament ein charakteristisches Merkmal, das dieses Stück mit einer ganzen Reihe von Vergleichsbeispielen teilt. Auffällig sind auch die relativ breiten Borten, die darauf hinweisen, daß wohl auch die ursprünglich dazugehörenden Deckel reiche Bortenverzierungen besaßen.

Für I. 819 können zum Vergleich sowohl ähnliche Mittelornamente als auch Eckzwickel herangezogen werden. Dabei stellt sich die Klappe an A 12129 im Oriental Institute in Chicago¹, als das naheliegendste Beispiel heraus.

Die Klappe von I. 853 kann zwar als publiziert gelten, weil sie bei BOSCH et al.² unter der Katalognummer 69 in der Kurzbeschreibung erwähnt wird (fälschlich als I. 854 bezeichnet), doch ist sie weder mit abgebildet, noch wird eine genauere Beschreibung gegeben.

Die Verzierung ist recht ungewöhnlich, zumindest bezüglich der anderen Stücke des Islamischen Museums. So gibt es weder Parallelen für die Form des Mittelornaments, noch für die Verzierungstechnik (mit Ausnahme von I. 833),

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 56

² ebenda, cat.no. 69

bei der die Goldmalerei nicht als Betonung bestimmter gepreßter Ornamente oder Linien eingesetzt wird, sondern eigenständigen Wert besitzt.

Der Dekor der Klappe von I. 831 steht zum daran befindlichen Deckel in einem eigenartigen Spannungsverhältnis. Hier muß offenbleiben, ob es sich um auch ursprünglich zusammengehörende Teile handelt oder um eine spätere Zusammenfügung. Im ersten Fall wäre der Kontrast der Verzierungen – floral und geometrisch – und der verwendeten Farben – schwarz (?) und blau – beabsichtigt, andernfalls hätte man die gleiche Größe und Bortengestaltung genutzt um die ursprünglichen Teile zu ersetzen.

Der obere Deckel von I. 867 wird hier nur der Vollständigkeit halber aufgeführt, da er nicht zu den mamlukischen Stücken zählt und auch nicht dem nordafrikanischen oder südarabischen Bereich zuzurechnen ist, die gewisse Verwandtschaften mit der mamlukischen Einbandkunst aufweisen.

2.5 Besonderheiten und Vergleiche

2.5.1 Schriftstempel

Mehrere Einbände bzw. Einbandteile zeigen Schriftstempel, auf die hier zusammenfassend eingegangen werden soll.

Die weitaus am häufigsten auftretende Stempelinschrift lautet: „allāhu ḥasbī“ – „Mir genügt Gott“. Solche Stempel finden sich bei I. 836, I. 844, I. 845, I. 846, I. 864 und I. 866; unter den Katalognummern 35, 42 und 46 sind Stücke mit dem gleichen Stempel bei BOSCH et al. (1981) aufgeführt.

Auf der Klappe des Einbandes I. 855 befinden sich Stempel mit der Inschrift „‘amal amīn“ – „Arbeit des Amīn“. Für den direkten Vergleich mit einer anderen Klappe läßt sich nur das Stück Oriental Institute, Chicago, A 12134¹ heranziehen, doch fällt bei der Betrachtung anderer Einbandteile, die ebenfalls einen Stempel diesen Inhalts zeigen, auf, daß sie sich bemerkenswert ähneln und darüber hinaus etwa die gleichen Abmessungen aufweisen. Es sind dies im einzelnen:²

OI, A 12146 (BOSCH et al. 1981, cat.no. 31)

OI, A 12134 (BOSCH et al. 1981, cat.no. 36)

OI, A 12132 (BOSCH et al. 1981, cat.no. 41)

V & A, 366/2–1888 (HALDANE 1983, pl. 72)

V & A, 366/3–1888 (HALDANE 1983, pl. 73)

Mit Ausnahme von A 12134 und A 12146 ist auch auf allen Vergleichsstücken der kleine Stempel in Form einer „Lilie“ zu erkennen.

Für solche Namensstempel bietet auch WEISWEILER mehrere Beispiele, unter anderem auch einen, dessen Inschrift ebenfalls „‘amal amīn“ lautet³. Leider gibt es dazu keine Abbildung, so daß kein Vergleich des Dekors mit den anderen Vergleichsstücken möglich ist. Die Handschrift ist in das Jahr 1270 datiert⁴, woraus WEISWEILER (mit Vorbehalten) den Schluß zieht, daß der Buchbinder mit Namen Amīn der Zeit um 1270 zuzuweisen ist⁵. Allerdings sollte bei diesem Namen in Betracht gezogen werden, daß es sich auch um die unpersönliche Formel „der Gläubige“ handeln könnte, wenn

¹ BOSCH et al. 1981, cat.no. 36

² OI: Oriental Institute, Chicago; V & A: Victoria and Albert Museum, London

³ als Stempel Nr. 96 a) auf Handschrift 307: WEISWEILER 1962, S. 77

⁴ WEISWEILER 1962, S. 165

⁵ ebenda, S. 38

als Sprache Persisch oder Türkisch hier angewendet wurde, denn in diesen Fällen ist – wie beim Eigennamen – ebenfalls keine Determinierung nötig¹. Diese Möglichkeit ist zwar recht unwahrscheinlich, sollte aber nicht völlig außer acht gelassen werden.

Ein ernstes Problem ist in diesem Zusammenhang aber die Mehrfachverwendung von Stempeln. So weist WEISWEILER für ein und denselben Stempel bei datierten Einbänden Verwendungen in den Jahren 1329, 1338 und 1461–62 nach. Dabei handelt es sich eindeutig nicht um eine Wiederverwendung älterer Einbände². Bei der leichten Transportierbarkeit von Stempeln³ lassen sich überdies auch regionale Zuweisungen selbst bei datierten Handschriften nicht ohne weiteres treffen, so daß die Verzahnung mit der Stilentwicklung nicht unmittelbar herzustellen ist.

Mit gebotener Vorsicht sind deshalb auch die Ergebnisse WEISWEILERS zu nutzen, der „von acht Buchbindern vier mit großer Wahrscheinlichkeit in Damaskus lokalisiert“ und daraus schließt, daß die Namensstempel in Syrien, „wenn nicht gar nur in Damaskus“, besonders beliebt gewesen seien⁴.

Der Deckel I. 823 zeigt 12 Schriftstempel mit der Inschrift „muḥam(m)ad nabī allāhi“ – „Muḥammad (ist) der Prophet Gottes“.

Als Vergleichsstücke für Schriftstempel unabhängig von ihrem Inhalt seien hier noch die Katalognummern 2, 10, 30, 33, 35 und 36 bei BOSCH et al.⁵ sowie pl. 2 bei HALDANE⁶ genannt. Es fällt auf, daß als Herstellungsregion Südarabien überdurchschnittlich häufig vertreten ist.

Im folgenden sollen alle Einbände und Einbandteile mit Inschriften (Schriftstempel und zum Dekor gehörende) noch einmal zusammengefaßt werden. Hier nicht näher erläuterte Inschriften sind bei den entsprechenden Beschreibungen erwähnt.

¹ frdl. Mitteilung Dr. Arafa H. Mustafa, Halle

² WEISWEILER 1962, S. 38

³ vgl. die Mitnahme der Stempel bei aus Spanien vertriebenen Juden nach Südarabien: GRATZL et al. 1957, S. 538

⁴ WEISWEILER 1962, S. 38; außerdem gibt er anhand der wenigen Beispiele sogar einen zeitlichen Rahmen vom 12. – 15. Jh. und sieht einen Schwerpunkt in der Anwendung im 13. und 14. Jh.

⁵ BOSCH et al. 1981

⁶ HALDANE 1983

Tabelle 5 Schriftstempel

I.-Nr.	Inscript	S(tempel)
I. 823	muḥam(m)ad nabī allāhi	S
I. 827	1) muḥam(m)ad 2) allāhu al-‘alī	S S
I. 833	Innahu laqur’ānun karīmun fī kitābin maknūnin lā yamassuhu illā al-muṭahharūna (Koran 56, 77-79)	—
[2836] I. 844 I. 845 I. 846 I. 864 I. 866	allāhu ḥasbī	S
I. 841	‘amal tabrīzī	S
[1855]	amīn ‘amal	S

2.5.2 Flechtmuster

Auf zwei spezielle Flechtmuster soll im folgenden besonders hingewiesen werden, da sie nicht nur bei den Stücken im Islamischen Museum vorkommen, sondern auch bei mehreren Vergleichsbeispielen.

Das eine dieser beiden Muster wird von kleinen Stempeln in Winkelform gebildet und durch Punkte ergänzt. Es ist bei folgenden Stücken anzutreffen: [3853] (Feld und Mittelornament), I. 832, I. 858 (Feld), [2867] (Mittelornament)=BOSCH et al.: cat.no. 26, I. 875 (Klappe), [2881] (Feld) und [3881] (Feld, einige Bortenfelder).

Tabelle 6 Vergleichsstücke für Flechtmuster (1)

Vergleichsstück	Region, Datierung (in Jahrhunderten)
HALDANE 1983, pl. 2 (Mittelornament)	Ägypten/Syrien, 14.
BOSCH et al. 1981, cat.no. 71	Ägypten/Syrien, 14.
BOSCH et al. 1981, cat.no. 5 ¹ (Klappe)	Ägypten/Syrien, 14.-15 .
BOSCH et al., cat.no. 37 (Klappe, Mittelornament)	Ägypten/Syrien, 14.-15.
WEISWEILER 1962, Abb. 46 b (Klappe)	Kairo, 1298-1300
JAMES 1981, no. 5	Ägypten, 15.
BOSCH et al. 1981, cat.no. 26=[2867]	Maghreb/Ägypten, 14.
HALDANE 1983, pl. 54 (Mittelorn.)	Nordafrika/Ägypten, 15.
REGEMORTER 1961, pl.17 ²	Nordafrika, spätes 14.
WEISWEILER 1962, Abb. 27 (Borte)	Maghreb, 15.
PEDERSEN 1984, Fig. 22	
Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643	pers., frühes 15.

¹ es handelt sich in beiden Fällen um Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 65, von den Autoren unterschiedlich eingeordnet

² es handelt sich in beiden Fällen um Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 65, von den Autoren unterschiedlich eingeordnet

Die Übersicht zeigt, daß dieses Flechtmuster weit verbreitet ist, auffällig ist aber eine gewisse Häufung im Bereich Nordafrika. Allerdings kann dies nur als schwacher Anhaltspunkt gedeutet werden, keinesfalls sind hier weitreichende Schlußfolgerungen möglich.

Das zweite Flechtmuster, auf das hier eingegangen werden soll, zeichnet sich dadurch aus, daß es aus relativ flachen Stempelungen zusammengesetzt ist. Zumeist in den Bortenfeldern werden mit Hilfe des Kontrastes von Gold und ungefärbten Stempeln verschiedene Muster sichtbar. Die Stücke I. 843, I. 877, I. 5621, I. 5622 und I. 7189 zeigen diese Art Verzierung. Die Vergleichsbeispiele sollen wieder in einer Tabelle zusammengefaßt werden.

Tabelle 7 Vergleichsstücke für Flechtmuster (2)

Vergleichsstück	Region, Datierung (in Jahrhunderten)
HALDANE 1983, pl. 18	Ägypten, frühes 15.
HALDANE 1983, pl. 20	Ägypten, frühes 15.
REGEMORTER 1961, pls. 23, 24 (Chester Beatty Library, MS. 1508)	Ägypten, 1480
HALDANE 1983, pl. 48	Ägypten/Syrien, spätes 15./frühes 16.
PEDERSEN 1984, Fig. 22 (Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643)	pers., frühes 15.
BOSCH et al. 1981, cat.no. 25	—

Bei diesem Vergleich wird deutlich, daß das Flechtmuster wohl einer relativ späten Periode zuzurechnen ist und besonders im ägyptisch-syrischen Raum Anwendung fand. Allerdings sind auch diese Schlußfolgerungen nur mit Vorbehalt nutzbar, nicht zuletzt wegen der relativ kleinen Zahl von Vergleichsbeispielen.

2.5.3 Eckzwickel mit spitzen Ausläufern

Die beiden Stücke I. 854 und I. 873 zeigen eine recht charakteristische Form der Eckzwickel, versehen mit spitzen Ausläufern in das Feld hinein. Für diese gibt es eine relativ große Zahl an Vergleichsbeispielen.

Tabelle 8 Eckzwickel mit spitzen Ausläufern

Vergleichsstück		Region, Datierung in Jahrhunderten)
BOSCH et al. 1981, cat.nos. (= I. 873)	60	Maghreb, 14.-15.
	59	Maghreb, 15.
	57	Maghreb, 15.
	58	Maghreb, 15.
HALDANE 1983, pls.	55	Nordafrika, 15.
	57	Ägypten/Nordafrika, 15.
	58	Ägypten/Nordafrika, 15.
	59	Nordafrika, 15.
	61	Nordafrika, 15.
	64	Nordafrika, 15.
WEISWEILER 1962, Abb.	47	Ägypten/Nordafrika, 15.-16.
	34	Kairo?, 1339
	49	Damaskus, 1342

An dieser Liste von Beispielen ist relativ deutlich zu erkennen, daß das Merkmal gehäuft im nordafrikanischen Bereich und vor allem im 15. Jahrhundert auftritt. Allerdings läßt dies kaum absolute Schlüsse zu, da gerade das 1342 datierte und nach Damaskus gehörige Stück, das WEISWEILER publizierte, nicht in dieses Raster paßt. Außerdem stammen die anderen Vergleichsbeispiele aus nur zwei anderen Publikationen, so daß auch hier subjektive Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Eine gewisse Verwandtschaft mit diesem Typ zeigen die charakteristischen Formen der Eckzwickel bei I. 862 und [1882].

2.5.4 „Lilien“-Stempel und drei sich kreuzende Linien

Ein Stempelmotiv, das einer Lilie ähnlich sieht, und bei WEISWEILER als „kleine, dreiblättrige Blüte mit dickem Kelch“ klassifiziert wird¹, zeigen die Stücke I. 847 und [2869]. Nach WEISWEILER findet es sich oft auf Handschriften des 12. oder 13./14. Jahrhunderts, „aber anscheinend kaum auf iranisch-türkischen“². Für das 15. Jahrhundert stellt der gleiche Autor fest, daß die kleine Lilie „außerhalb Südarabiens nur noch sehr selten“³ auftritt.

Die meisten Vergleichsstücke, die im Katalog angegeben werden, setzten die jeweiligen Bearbeiter ebenfalls nach Südarabien als Herkunftsort oder nahmen diese Region neben anderen an. Bei HALDANE finden sich außer den aufgeführten Einbänden bzw. Einbandteilen mit den Stücken V & A 366/2–1888⁴ und V & A 366/3–1888⁵ zwei weitere Beispiele⁶.

Ein weiteres Motiv, bestehend aus drei sich kreuzenden Linien, taucht ebenfalls bei I. 847 und [2869], darüber hinaus noch bei I. 820 und I. 868 auf. In den Inventarkarteien des Islamischen Museums wird in den Beschreibungen dieses Zeichen als „Salomonssiegel“ bezeichnet. In der muslimischen Zauberpraxis gelten Pentagramm oder Hexagramm allgemein als Siegel Salomonis⁷, doch selbst wenn es sich eindeutig um solche Figuren handeln würde, wären damit auf den Einbänden wohl kaum diese Symbole gemeint⁸. Darüber hinaus werden die einzelnen Figuren sehr oft gemeinsam mit anderen unter den „Sieben Siegeln“ aufgeführt⁹, was ebenfalls nicht in den Bereich der Einbandkunst paßt.

Auch für dieses Motiv scheinen der südarabische Raum bzw. der Maghreb als Herkunftsregion wahrscheinlicher als andere Bereiche zu sein.

¹ WEISWEILER 1962, S. 37; als Stempel Nr. 72, vgl. ebenda S. 37, 73, Abb. 4, 34, 36; s.a. ETTINGHAUSEN 1954, fig. 350

² WEISWEILER 1962, S. 37

³ ebenda

⁴ HALDANE 1983, pl. 72

⁵ ebenda, pl. 73

⁶ Ägypten/Syrien/Südarabien, 15. Jh.; Zu HALDANE 1983, pl. 71, gibt es noch ein ähnliches Stück: Ms.Or.371 in der Universitätsbibliothek Leiden, datiert 1478 (HALDANE 1983, p. 21).

⁷ WINKLER 1930, S. 127

⁸ vgl. ebenda, S. 127 – 133

⁹ vgl. ebenda, S. 133 – 137

2.5.5 Anbindung der Anhänger

Kurz eingegangen werden soll auch auf eine recht charakteristische Form der Anbindung der Anhänger an das Mittelornament, die sich insbesondere bei einem zusammengehörigen Satz von Einbänden findet, der in der Literatur häufig erwähnt wird¹.

Der Übergang vom Mittelornament zum Anhänger ist als sphärisches Dreieck mit leicht geschwungenen Seiten gestaltet, im Innern dieses Dreiecks befindet sich ein weiteres, dessen Ecken auf die Kanten des größeren weisen. Die übrige Fläche des großen Dreiecks ist fast immer in verschiedene Richtungen schraffiert. In der folgenden Tabelle sind die Stücke zusammengefaßt, die dieses Detail aufweisen.

Tabelle 9 Anbindung der Anhänger

Einband oder Einbandteil	Region, Datierung (in Jahrhunderten)
I. 832	Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.
I. 839	Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.
I. 858	Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.
I. 880	Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.
[2881]	Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.
[3881]	Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.
I. 834	Ägypten/Syrien, spätes 14.-15. Jh.
I. 857	Ägypten/Syrien, spätes 14.-15. Jh.

¹ vgl. ATIL 1975, ETTINGHAUSEN 1954 (p. 469, fig. 356), GARDNER 1963, HALDANE 1983 (pp. 21, 34: pl. 13)

2.5.6 Muster der Innenseiten

Abschließend sollen noch die Vergleichsbeispiele für zwei besonders charakteristische Blockpressungen von Innenseiten in einer Übersicht zusammengefaßt werden.

Das eine Muster findet sich auf den Rückseiten der Stücke I. 863, I. 871 und I. 872, das andere auf I. 856 (unterer Teil der Tabelle).

Tabelle 10 Muster der Innenseiten

Vergleichsstück	Region, Datierung (in Jahrhunderten)
BOSCH et al. 1981, cat.nos. 29	Ägypten/Syrien, 15.
51	Ägypten/Syrien, 15.
9	Ägypten/Syrien, 15.–frühes 16.
50	Südarab., 15.
BOSCH et al. 1981, cat.no. 40	Ägypten/Syrien, frühes 16.

3 Schlußfolgerungen

Die Kunst des Bucheinbandes im traditionellen Islam ist ein bisher im Bereich der Buchkunst vernachlässigter Forschungsgegenstand. Dies äußert sich unter anderem im deutlichen Rückstand hinsichtlich der systematischen Untersuchung und Publizierung vorhandener Einbandsammlungen, der Methodik und insbesondere des zur Verfügung stehenden Gerüsts für die zeitliche und regionale Einordnung. Mit der Erfassung der zum größten Teil unpublizierten Einbände und Einbandteile des Islamischen Museums in Berlin – und vor allem dem stilkritischen Vergleich mit anderen Stücken – sollte deshalb die Basis für die weitere Forschung verbreitert werden. Angesichts des oben geschilderten Zustandes konnten über die Aufarbeitung des Materials hinaus allerdings vorwiegend neue Fragen aufgeworfen, weniger endgültige Antworten gegeben werden. Trotzdem erbrachten die Untersuchungen zumindest einige Ergebnisse, die die vorhandenen theoretischen Grundlagen weiter festigen und in bestimmten Fragen differenziertere Sichtweisen ermöglichen. Die Beschaffenheit des Untersuchungsmaterials und die spezifische Forschungssituation hinsichtlich der Innenseiten der Einbände erforderten die Beschränkung der stilkritischen Vergleiche auf den äußeren Dekor der Stücke, wobei der Schwerpunkt auf die vergleichende Betrachtung des Gesamtdekors gelegt und Einzelmerkmale erst in zweiter Linie herangezogen wurden.

Die Stellung der Einbandkunst innerhalb der Buchkunst läßt sich vor allem auf zwei Ebenen bestimmen: der technologischen und der sozialen. Hier zeigt sich, daß besonders enge Verbindungen zur Kunst der Illumination bestehen, die sich wesentlich auch auf die Entwicklung des Dekors in beiden Bereichen auswirken. Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Erscheinungsbild der Erzeugnisse besonders dieser zwei Tätigkeitsgruppen wurzeln zu großen Teilen im technologischen Sektor der Arbeit. Deutlich zu erkennen ist das unter anderem bei der Aufteilung der Fläche, den Kompositionsprinzipien der Muster und der

Tendenz zur Geometrisierung der Verzierungen. Wesentlich schwerer sind die Einwirkungen des sozialen Umfeldes auf die Entwicklung der Einbandkunst anhand der Kunstwerke zu differenzieren, doch bieten die Prachteinbände ein hervorragendes Beispiel für die große Bedeutung, die dieser Gruppe von Einflußfaktoren auf die Buchherstellung zukommt.

Wenn auch innerhalb der Buchkunst solche Beziehungen besonders augenfällig sind, so beschränken sie sich doch keinesfalls auf diesen Ausschnitt der gesamten Kunstentwicklung. Das komplexe Beziehungsgefüge, das den speziellen Teilbereich mit den anderen Kunstgattungen verbindet, wird dabei wesentlich stärker von großräumigen und umfassenden Einflüssen mitbestimmt, wie zum Beispiel internationalen Kunstströmungen, Auswirkungen des weitgespannten Handels oder auch politischen und militärischen Eingriffen in die Kunstsphäre. Ein direkter Ausdruck der Vereinheitlichungstendenzen, die durch solche Systeme von Wechselwirkungen entstehen, ist das feste Schema der Aufteilung des Buchdeckels in Borte, Feld und später auch Mittelornament, aber auch die Gemeinsamkeiten im Bereich der einzelnen Dekorationsmotive und der Prinzipien ihrer Anwendung lassen sich auf diese Weise erklären. Für die Bucheinbände konnten mit den Verbindungen zur Kunst der Holzbearbeitung und zum Teil auch zum Architekturdekor konkrete Verknüpfungen dieser Art festgestellt werden, die darüber hinaus enge Beziehungen zu bestimmten sozialen Verhältnissen bzw. Institutionen (Fromme Stiftungen) aufweisen.

Die Entwicklungsgeschichte des muslimischen Bucheinbandes hat ihre wesentlichsten Wurzeln – vor allem in technologischer Hinsicht – in der Spätantike, vermittelt durch die koptische Einbandkunst. Im Dekor wird relativ schnell eine durchgreifende Emanzipation von diesen Quellen erreicht und ein eigener Stil entwickelt, der bis in das 12./13. Jahrhundert hinein eine relativ große Einheitlichkeit bewahrt zu haben scheint. Die große Lücke der fehlenden Kenntnisse über die fatimidische Buchkunst läßt allerdings für Ägypten in dieser Hinsicht keine Schlußfolgerungen zu. Während im 14. Jahrhundert

Grundzüge dieses internationalen Stils der Einbände noch spürbar blieben, kam es vor allem in der darauffolgenden Zeit zu einschneidenden Differenzierungen. Für den persischen Bereich ist dieser Bruch in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts besonders deutlich, während der südarabische und der maghrebinische Einband in wesentlich geringerem Maße besondere Entwicklungstendenzen zeigen. Allerdings scheinen hier im Vergleich zum mamlukischen Ägypten stärker ältere Traditionen lebendig zu bleiben.

Die mamlukische Einbandkunst erfuhr offenbar vor allem im Bereich des Hofes eine nachhaltige Förderung, die auch auf andere Bereiche der Buchherstellung belebend gewirkt haben dürfte. Die Tendenz zum herausgehobenen und betonten Mittelornament wird allerdings nicht allein in diesem Zusammenhang zu sehen sein, wenn auch die ansteigende Buchproduktion einfacheren Dekorformen Vorschub geleistet haben könnte. Ähnliche Entwicklungen in anderen Bereichen der Kunst deuten darauf hin, daß auch solche Einflußfaktoren wie die Auswirkungen des internationalen Timuridenstils hier eine Rolle spielten. Auf jeden Fall ist wohl das offenbar schnelle Ende der mamlukischen Traditionen im Einbanddekor nach der osmanischen Eroberung Ägyptens und die rasche Übernahme der mit Einzelstempeln angefertigten Mittelmedaillons als Hauptverzierung auch im Zusammenhang mit der gewissermaßen stilistischen „Vorstufe“ des Mittelornaments vor freiem Feld zu sehen. Die Ergebnisse der Untersuchung gestatten es allerdings nicht, bestimmte aufeinanderfolgende Phasen einer Stilentwicklung – etwa des Mittelornaments oder der Einbandgestaltung insgesamt – zu unterscheiden. Relativierende Faktoren sind hier vor allem das grobe chronologische Gerüst und solch unterschiedliche Ebenen wie die Prachteinbände und sehr einfach verzierte Stücke.

Abschließend ist vor allem festzustellen, daß ohne die systematische Aufarbeitung weiterer Sammlungsbestände und die damit verbundene Weiterentwicklung der stilkritischen Methodik kaum differenziertere Einschätzungen möglich werden. Dabei kann das hier verwendete und zum Teil erweiterte Netz für zeitliche und regionale Einordnungen nur als provisorische Basis verstanden werden und ist in

allen seinen Teilen ständig kritisch zu überprüfen. Mit der hier erfolgten Bearbeitung der Stücke des Islamischen Museums in Berlin dürfte allerdings ein guter Teil der ehemaligen Moritz'schen Sammlung erfaßt sein, so daß sich die Ausgangssituation für weitere Forschungen günstiger gestaltet und wesentlich bessere Grundlagen für Vergleiche vorhanden sind.

LITERATURVERZEICHNIS

- Adam, Paul: Der orientalische Bucheinband. – IN: Kunstgewerbeblatt. – Leipzig, Neue Folge 4 (1888) 4. – S. 63–73.
- Arts of Islam, The. Hayward Gallery. 8 April–4 July 1976 [An exhibition organized by the Arts Council of Great Britain in association with the World of Islam Festival Trust]. – London: The Arts Council of Great Britain, 1976.
- Aslanapa, Oktay: The art of bookbinding. – IN: The arts of the book in Central Asia / ed. Basil Gray. – Paris, London: Serindia Publications / UNESCO, 1979. – pp. 59–91.
- Atil, Esin: Art of the Arab world. – Washington D.C.: Freer Gallery of Art, Smithsonian Institution, 1975.
- Atil, Esin: Renaissance of Islam. Art of the Mamluks [Published on the occasion of an exhibition shown at the National Museum of Natural History, and other museums]. – Washington D.C.: Smithsonian Institution, 1981.
- Bosch, Gulnar K.: Islamic bookbindings – 12th to 17th centuries. – Dissertation. – Chicago: University of Chicago, 1952.
- Bosch, Gulnar K.: Medieval Islamic bookbinding: doublures as a dating factor. – IN: Proceedings of the 26th International Congress of Orientalists, New Delhi, Jan. 4–10, 1964. – vol. 4. – Poona: Bhandarkar Oriental Research Institute, 1970. – pp.217–221.
- Bosch, Gulnar K.: The staff of the scribes and implements of the discerning: an excerpt. – IN: Ars Orientalis. – Washington, Ann Arbor 4 (1961). – pp. 1–13 . – (= Smithsonian Publication; 4431).
- Bosch, Gulnar K.; Carswell, John; Petherbridge, Guy: Islamic bindings and bookmaking [A catalogue of an exhibition: The Oriental Institute: The University of Chicago, May 18–August 18, 1981]. – Chicago: The Oriental Institute Museum, The University of Chicago, 1981.
- Bossert, Helmuth Th.: Geschichte des Kunstgewerbes. – Berlin, 1930.
- Bothmer, Hans-Caspar Graf von: Buchkunst. – IN: Türkische Kunst und Kultur aus osmanischer Zeit [Ausstellungskatalog]. – Bd. 2. – Recklinghausen, 1985. – S. 29–44.
- Brunner–Traut, Emma; Brunner, Hellmut; Zick–Nissen, Johanna: Osiris, Kreuz und Halbmond: Die drei Religionen Ägyptens / Landeshauptstadt Stuttgart, Kestner–Museum Hannover; [Katalog]. – Mainz: Philipp von Zabern, 1984.
- Chiesa, C. A.: Collection of Islamic book covers, mounted, in case lettered „Reliures Arabes“ [Catalogue]. – Milano, o.J.

- Cockerell, Douglas: The development of bookbinding methods – Coptic influence. – IN: The Library. Fourth Series. – London, New York,... 13 (1932) 1. – pp. 1–19.
- Eisen, Gustavus A.: The art of the book cover. – International Studio. – 80 (Nov. 1924). – pp. 91–101.
- Enderlein, Volkmar: Islamische Kunst. – Dresden 1990.
- Erdmann, Hanna: Ornamente der seldschukischen Karavansarays in Anatolien. Zum Stand der Forschung. – IN: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft: Supplement III, 2: XIX. Deutscher Orientalistentag vom 28. September bis 4. Oktober 1975 in Freiburg im Breisgau. Vorträge / ed. Wolfgang Voigt. – Wiesbaden, 1977. – S. 1595–1612.
- Erdmann, Kurt: Der Aufstieg des Islam. – IN: Weltkunstgeschichte Bd. 1. – Darmstadt, 1964.
- Ettinghausen, Richard: The covers of the Morgan Manāfi⁶ manuscript and other early Persian bookbindings. – IN: Studies in Art and Literature for Belle da Costa Greene / ed. Dorothy Miner. – Princeton, New Jersey, 1954. – pp. 459–473, Figs. 344–362.
- Ettinghausen, Richard: Der Einfluß der angewandten Künste und der Malerei des Islam auf die Künste Europas. – IN: Europa und der Orient. 800–1900 [Ausstellung: Bln/W., 1989] / ed. Gereon Sievernich; Hendrik Budde. – Gütersloh, München, 1989. – S.165–201. Führer durch die Sammlungen 1: Alte Kunst, 19. Jahrhundert. – Düsseldorf: Kunstmuseum Düsseldorf, 1985.
- Gardner, K. B.: Oriental bookbindings at the British Museum. – IN: Oriental Art. – London 9 (1963) 3. – pp. 135–145.
- Glück, Heinrich; Diez, Ernst: Die Kunst des Islam. – Berlin, 1925. – (Propyläen Kunstgeschichte; 5).
- Glück, Heinrich; Diez, Ernst: Die Kunst des Islam. – Berlin, 1930 (3. Aufl.). – (Propyläen Kunstgeschichte; 5).
- Gratzl, Emil: Book covers. – IN: A survey of Persian art / ed. A.U. Pope; Ph. Ackerman. – vol. 3. – London, 1939. – pp. 1975–1994.
- Gratzl, Emil: Eine frühe Buchbinderinschrift aus Kleinasien. – IN: Jahrbuch der Einbandkunst. – Leipzig 2 (1928). – S. 60–62.
- Gratzl, Emil: Islamische Bucheinbände des 14. bis 19. Jahrhunderts: aus den Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek ausgewählt und beschrieben von Emil Gratzl. – Leipzig: Karl W. Hiersemann, 1924.
- Gratzl, Emil; Creswell, K. A. C.; Ettinghausen, Richard: Bibliographie der islamischen Einbandkunst, 1871 bis 1956. – IN: Ars Orientalis. – Washington, Ann Arbor 2 (1957). – pp. 519–540. – (= Smithsonian Publication; 4298).
- Grohmann, Adolf; Arnold, Thomas Walker: Denkmäler islamischer Buchkunst. – Firenze, München: Pantheon. Casa Editrice, Kurt Wolff Verl., 1929.

- Grube, Ernst J.: Notes on the decorative arts of the Timurid period. – IN: Gururajamanjarika. Studi in onore di Giuseppe Tucci. 1. – Napoli: Instituto Universitario Orientale, 1974. – pp. 233–279, pls. XVIII–CXI.
- Haldane, Duncan: Islamic bookbindings in the Victoria and Albert Museum. – London: World of Islam Festival Trust, Victoria and Albert Museum, 1983.
- Hassan, Ahmad Yusuf al-; Hill, Donald Routledge: Islamic technology. An illustrated history. – Cambridge, Paris: Cambridge University Press, UNESCO, 1986.
- Hautecoeur, Louis; Wiet, Gaston: Les mosques du Caire. 2. – Paris, 1932.
- Holter, Kurt: Der Islam. – IN: Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 3,1. – Wiesbaden, 1955. – S. 188–242.
- Islamic Art in Egypt: 969–1517; 4. April 1969–30. April 1969, Semiramis Hotel Cairo; [catalogue] / ed. United Arab Republic: Ministry of Culture. – Cairo, 1969.
- Isl. Kunst 1971 / 1979 → Museum für Islamische Kunst ...*
- Islamische Kunst: Ausstellung des Museums für Islamische Kunst; Schloß Charlottenburg (Langhansbau) / hrsg. von den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz. – Berlin, 1967.
- Islamische Kunst: Schloß Celle; Ausstellung von Arbeiten in Fayence, Glas, Bronze, Gold, Elfenbein und Stuck, Miniaturen, Kalligraphien, Bucheinbänden u. Stoffen aus islamischer Zeit; (9.–18. Jh. n. Chr.); aus Persien, Turkestan, Indien, Mesopotamien, Syrien, Anatolien, Aegypten, Sizilien und Spanien [im Central Repository Schloß Celle vom 5. April 1947 bis zum 4. Mai 1947]. – Celle, 1947.
- Islamische Kunst: Verborgene Schätze; Ausstellung des Museums für Islamische Kunst, Berlin; Selm, Schloß Cappenberg (10.9.–23.11.1986), Berlin–Dahlem (18.12.1986–15.2.1987) / hrsg. von den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz Berlin. – Berlin–Dahlem, 1986.
- James, David: Islamic masterpieces of The Chester Beatty Library. – London: Leighton House Gallery, World of Islam Festival Trust, 1981.
- James, David: Qurʾāns of the Mamlūks. – London: Alexandria Press, Thames & Hudson, 1988.
- Karabacek, Josef von: Zur orientalischen Altertumskunde. IV.: Muhammedanische Kunststudien. – Wien, 1913. – (= Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosophisch–Historische Klasse; 172, 1).
- Kersten, Paul: Die Durchbrucharbeit. – IN: Archiv für Buchbinderei. – Halle 14 (1914) 1. – S. 8–11.
- Kühnel, Ernst: Der mamlukische Kassettenstil. – IN: Kunst des Orients. – Wiesbaden 1 (1950). – S. 55–68.
- Kühnel, Ernst: Kunst und Kultur der arabischen Welt. – Heidelberg, Berlin, Magdeburg: Kurt Vowinckel Verl., 1943. – (= Arabische Welt / ed. Hans Heinrich Schaeder; 2).
- Lamacraft, C. T.: Early book–bindings from a Coptic monastery. – IN: The Library, Transactions of the Bibliographical Society. Fourth series. – London, New York,... 20 (1939). – pp. 214–233.

- Levey, Martin: Medieval Arabic bookmaking and its relation to early chemistry and pharmacology. – Philadelphia: The American Philosophical Society, 1962. – (= Transactions of the American Philosophical Society. New Series; 52 [1962] 4).
- Loubier, Jean: Orientalische Einbandkunst. – IN: Archiv für Buchbinderei. – Halle 10 (1910) 3. – S. 33–43.
- Mann, Traugott: Der Islam einst und jetzt. – Bielefeldt, Leipzig, 1914.
- Marçais, Georges; Poinssot, Louis; Gaillard, Lucien: Objets Kairouanais. IXe au XIIIe siècle. Reliures, verreries, cuivres et bronzes, bijoux. – Tunis: Tournier, Vuibert, 1948. – (= Notes & Documents / Direction des Antiquites et Arts; 11,1).
- Martin, F. R.: Miniaturen und Buchkunst. – IN: Die Ausstellung von Meisterwerken Muhammedanischer Kunst in München 1910 / ed. F. Sarre; F. R. Martin. – 1. Band. – München, 1912.
- Meinecke, Michael: Zur mamlukischen Heraldik. – IN: Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Abteilung Kairo. – Mainz 28 (1972) 2. – S. 213–287, Tafeln LII–LXVII.
- Museum für Islamische Kunst Berlin: Katalog 1971 / hrsg. von den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz. – Berlin–Dahlem, 1971.
- Museum für Islamische Kunst Berlin: Katalog 1979 / hrsg. von den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz. – Berlin–Dahlem, 1979 (2., überarb. u. erw. Aufl.).
- Oriental bookbindings and book covers. An exhibition held in the King's Library, July–August 1962. – London: The British Museum, 1962.
- Pedersen, Johannes: The Arabic book. – Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984. – (Modern Classics in Near Eastern Studies / ed. Charles Issawi; Bernard Lewis). – [= Den Arabiske Bog. – Copenhagen, 1946; engl.].
- Petersen, Theodore C.: Early Islamic bookbindings and their Coptic relations. – IN: Ars Orientalis. – Ann Arbor 1 (1954). – pp. 41–64.
- Qurʾān al-ḥakīm, al- / translated by M. H. Shakir. – Elmhurst, New York: Tahrike Tarsile Qur'an, Inc., 1987.
- Regemorter, Berthe van: Some Oriental bindings in the Chester Beatty Library. – Dublin: Hodges Figgis & Co. Ltd., 1961.
- Ritter, Hellmut: Ein arabisches Handbuch der Handelswissenschaft. – IN: Der Islam. – Straßburg 7 (1917). – S. 1–91.

- Samman, Tarif al-: Religion und Wissenschaft. Codices Glaser in der Handschriftensammlung der Österreichischen Nationalbibliothek – IN: Jemen. Im Land der Königin von Saba. Museum für Völkerkunde Wien: 16.12.1989–10.6.1990 / ed. Alfred Janata [Kat.]. – S. 152–164. – Wien, 1989.
- Sarre, Friedrich: Islamische Bucheinbände. – Berlin, 1928². – (= Buchkunst des Orients; 1).
- Steinbrucker, Charlotte: Islamische Bucheinbände. – IN: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft. – Leipzig 84 / N.F. 9 (1930). – S. 69–73.
- Sturm, Dieter: Das Bild des arbeitenden Menschen bei al-Muqaddasī. – IN: Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg in Halle. – Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. – Halle 29 (1980) 1. – S. 45–51.
- Tesori d'arte dai Musei di Stato di Berlino – RDT. – Roma, 1979.
- Titley, Norah M.: Das Buch in der Welt des Islams. – IN: Liber Librorum. 5000 Jahre Buchkunst / ed. Hendrik D. L. Vervliet. – Genf: Weber, 1973.
- Tunsch, Thomas: Die Kunst des Bucheinbandes im traditionellen Islam: Die mamlukischen Einbände in den Staatlichen Museen zu Berlin / DDR – Islamisches Museum / eingereicht von Thomas Tunsch. – 1990. – 1. 2. – 145 S., 2 Skizzen, 11 S. Thesen (Textband); 90 S. (Bildband), 133 Abbildungen. – Halle/Saale, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Philosophische Fakultät, Dissertation A.
- Unnik, Willem Cornelis van: Evangelien aus dem Nilsand [mit einem Beitrag „Echte Jesusworte?“ von Joh. B. Bauer und mit einem Nachwort „Die Edition der koptisch – gnostischen Schriften von Nag‘ Hammadi“ von Walter C. Till]. – FaM, 1960. – [= Openbaringen uit Egyptisch Zand. – Den Haag; dt.]
- Vekene, Emil van der: Bemerkenswerte Einbände in der Nationalbibliothek zu Luxemburg. – Luxemburg, 1972.
- Weisweiler, Max: Der islamische Bucheinband des Mittelalters. Nach Handschriften aus deutschen, holländischen und türkischen Bibliotheken. – Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1962. – (= Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen; 10).
- Wilson, Eva: Islamic designs. – 2. Aufl. – London: British Museum Publications, 1989. – (British Museum Pattern Books).
- Winkler, H. A.: Siegel und Charaktere in der muhammedanischen Zauberei. – Berlin, Leipzig: Walter de Gruyter, 1930. – (= Studien zur Geschichte und Kultur des Islamischen Orients. Zwanglose Beihefte zu der Zeitschrift „Der Islam“ / ed. C. H. Becker; 7)
- Zakī, Muḥammad Ḥasan: Atlas of decorative arts and Islamic drawings. – Beirut, 1956.

Anlage 1: Katalog der Einbände und Einbandteile im Islamischen Museum

Hinweise zum Katalog

Der Katalog enthält in kurzgefaßter Form die wichtigsten Daten zu den bearbeiteten Stücken. Da eine Bestimmung der Ledersorten beim gegenwärtigen Forschungsstand hinsichtlich islamischer Bucheinbände keine wesentlichen Informationen zur Einordnung der Einbände und Einbandteile erwarten ließ, wurde auf sie verzichtet. Ohne Ausnahme handelt es sich bei diesen Stücken um lederbezogene Klebepappen, in manchen Fällen sind nur noch Reste der Klebepappe vorhanden.

Im einzelnen werden folgende Angaben gemacht (jeweils neue Zeile):

Inventarnummer des Islamischen Museums, Berlin

Bezeichnung des Stückes. Mit „Einband“ ist dabei ein vollständiger Einband, bestehend aus Klappe, Steg, unterem Deckel, Rücken und oberem Deckel bezeichnet. Region(en), zeitliche Einordnung. Beide Angaben sind als vorläufig anzusehen (vgl. dazu 2.2.).

Erwerbung

Maße in cm nach folgendem Schema:

Gesamtbreite x Höhe / Breite (Spiegel) x Höhe * nach der Restaurierung:

Gesamtbreite x Höhe / Breite (Spiegel) x Höhe („Spiegel“: Oberfläche eines Deckels ohne Steg oder Rücken)

Bei Klappen, die zu weiteren Teilen gehören, ist als Breite die Gesamtbreite des Stückes angegeben.

- Verzierung(en) der Außenseite(n) – technisch
- Verzierung(en) der Außenseite(n) – Kurzbeschreibung

Verzierung(en) der Innenseite(n) – technisch

- Verzierung(en) der Innenseite(n) – Kurzbeschreibung

Publikationsvermerk

Vergleichsbeispiele. Spezifizierungen (z.B. „für das Mittelornament:“) beziehen sich auf die folgenden Angaben bis zu einem weiteren Hinweis dieser Art. Für Katalognummern in BOSCH et al. 1981 sind die Abkürzungen „cat.no(s).“ und „no(s).“ verwendet worden.

KATALOG

I. 818

-Klappe

Nordafrika/Syrien, 14.–16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

9,5 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und Graphit Linien und Ornamente nachgezogen
- zwei Borten; Feld unverziert mit achtstrahligem Stern als Mittelornament; im Mittelornament aus achtstrahligem Stern hervorgehendes Muster und kleinteilige Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 95 (OI, A 12163) * für das Mittelornament: I. 871, I. 878 (Rücks.) * BOSCH et al.: cat.nos. 29 (OI, A 12140), 28 * HALDANE 1983: pls. 6, 7, 9*

I. 819

Klappe

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: 1965

13 x 32,5 * n.d.R.: 11,7 x 32,3

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und einem Anhänger; im Mittelornament aus Sechseck hervorgehendes Muster; anders gestaltete Eckzwickel daran je drei Ausläufer mit lilienförmigen Stempeln

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 56 (OI, A 12129) * für die Eckzwickel: BOSCH et al.: cat.nos. 52 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 20), 53 (OI, A 12154), 55 (OI, A 12108) * GARDNER 1963: p. 137, fig. 4 (BM, Or.848) * REGEMORTER 1961: pl. 15 (CBL, Ms.1465)*

I. 820

Klappe

Nordafrika/Syrien/Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

11,5 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament und einem Anhänger; im Mittelornament sechsstrahliger Stern; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralem Flechtwerk

*Vergl.: i.w.S.: [1869], [1876] * BOSCH et al.1981: cat.no. 51 (OI, A 12122) * HALDANE 1983: pl. 32 (V&A 1951–1981) * für die drei sich kreuzenden Linien im Mittelornament: I. 847, I. 868, [2869]*

I. 821

Klappe

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

10 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien nachgezogen
- Borte; Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament, darin aus fünfstrahligem sphärischem Stern hervorgehendes Muster und kleinteilige Stempelmuster

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: I. 844, I. 845, I. 846, I. 866, [1875], [2875] * HALDANE 1983: pls. 1 (V&A 387–1898), 3 (V&A 1949–1981) * WEISWEILER 1962: Abb. 46 b)*

I. 822

Klappe

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1965

14,5 x 36,5 * n.d.R.: 13,8 x 36,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- 3 Borten; Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament, darin kleiner Kreis mit kleinteiligem Stempelmuster und einem Anhänger in größeren Kreis mit doppeltem Durchmesser so einbeschrieben, daß sich die Kreislinien in einem Punkt berühren

Innen: Blockstempel mit floralen Motiven

*Vergl.: BOSCH et al.1981: cat.nos. 4 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 64), 28 (OI, A 712144), 36 (OI, A 12134), 44 (OI, A 12115) * HALDANE 1983: pls. 26 (V&A*

366/32–1888), 56 (V&A 366/28–1888) * WEISWEILER 1962: Abb. 6 b) * für Muster der mittleren Borte: I. 848 * WEISWEILER: S. 11

I. 823

Deckel (wohl oberer)

Nordafrika/Syrien/Südarabien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament; im Mittelornament kleinteilige Stempelmuster; Eckzwickel mit je drei Schriftstempeln

Innen: Papier

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 31–37, 46 * HALDANE 1983: pls. 27, 29, 30, 33, 68, 72*

I. 824

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1965

19 x 26,5 * n.d.R.: 18 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien nachgezogen
- zwei Borten; Feld mit Flechtmuster, von zwölfstrahligem Stern ausgehend

Innen: Seide

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 13 * im weiteren Sinne vgl. auch: I. 830, I. 883 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 11, 12*

I. 826

Deckel

Nordafrika/Syrien, 15.–16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

19 x 21 / 15 x 21

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament sechsstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit Rankenwerk (stark von Wurmfraß beschädigt)

*Vergl.: [3836], I. 868 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 44, 45 * HALDANE 1983: pls. 36, 37, 39, 41, 56*

I. 827

Deckel

Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1967

17,5 x 26 * n.d.R.: 17,3 x 25,3

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel
- zwei breite Borten, d. innere aus rechteckigen Schriftstempeln; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament und sechs regelmäßig angeordneten runden Schriftstempeln; Eckzwickel als Viertelkreise mit Ausläufern gestaltet, mit floralem Rankenwerk gefüllt

Innen: Papier

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 68

I. 828

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: 1965

18 x 27,5 * n.d.R.: 18 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- zwei schmale Borten; Feld mit Querleisten, gefüllt mit einem Flechtmuster, das von einem zwölfstrahligen Stern ausgeht

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: 3876 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 7, 16, 17 * HALDANE 1983: pl. 1 * WEISWEILER 1962: Abb. 4, 9 a), 10, 11 * im weiteren Sinne vgl. auch: BOSCH et al. 1981: cat.no. 9 * HALDANE 1983: pls. 3, 5, 23, 26*

I. 830

Einband

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: ja

54 x 27,5 * n.d.R.: 52,9 x 27,5 / 17,5 x 27,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold, Blau und Weiß Linien nachgezogen
- zwei schmale Borten; Feld mit Querleisten, gefüllt mit einem Flechtmuster, das von einem zwölfstrahligen Stern ausgeht

Innen: Seide

*Vergl.: I. 883 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 11, 12 * im weiteren Sinne vgl. auch: I. 824 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 13*

I. 832

Einband

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: H. Keller

n.d.R.: 74,5 x 36,8 / ca. 26 x 36,8

- gestrichene Linien, gepunzte Punkte, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldlinien, Filigran mit Seide (modern) unterlegt
- 2 Borten; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster; rosettenförmiges Mittelornament mit 2 Anhängern, im Mittelornament florales Rankenwerk; Eckzwickel als Viertelrosetten mit Ausläufern in Anlehnung an d. Mittelornament gestaltet; Klappe mit floralem Rankenwerk im Feld o. Mittelornament

Innen: Seide (modern)

*Publiziert: SARRE 1928: S. 12, Taf. VII, VIII * ISL. KUNST 1986: Nr. 181*

*Vergl.: I. 858, [2881], [3881] * BOSCH et al. 1981: no. 71 * JAMES 1981: no. 5 * für das Flechtmuster außerdem: [3853], [2867], I. 875 (Kl.) * BOSCH et al.: no. 37 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 12), 5 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 65) = REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * WEISWEILER 1962: Abb. 27, 46 b * PEDERSEN 1984: Fig. 22 (Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643) * für die Klappe siehe auch die Vergleiche bei [1831] * i. w. S.: GRATZL 1924: S. 37 * ISLAMIC ART 1969: no. 294*

I. 833

Steg

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

12 x 58,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen

- zwei rechteckige Felder mit floralem Rankenwerk im Wechsel mit zwei quadratischen, die geometrisches Flechtwerk enthalten; in den Feldern einfache Eckzwickel aus geometrischem Flechtwerk

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen, mit Gold gemalt

- drei von sehr schmalen Borten umsäumte und gegeneinander abgegrenzte rechteckige Felder; in den beiden äußeren symmetrische florale Ranken mittig im unverzierten Feld, im mittleren Schrift

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 66

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 82 * für die Inschrift: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 18, 82*

I. 834

zwei Deckel

Ägypten/Syrien, spätes 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: 1968

40 x 26 * n.d.R.: 39,8 x 25,5 / 16,5 x 25,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament Muster aus konzentrischen Achtecken und einem Kreis; Eckzwickel als Viertelrosetten in Anlehnung an das Mittelornament gestaltet

Innen: Blockstempel (stark verblichen), Rücken: evtl. bei Restaurierung von I. 845 verwechselt

*Vergl.: ähnlicher Dekor einschließlich Form der Anbindung des Anhängers: I. 857 * ETTINGHAUSEN 1954: Fig. 356 = ATIL 1975: no.40 * HALDANE 1983: pl. 13 * BOSCH et al.1981: no. 15 (doublure) * ähnlicher Dekor: BOSCH et al.: no. 65 * für Anbindung des Anhängers: I. 858, [2881], [3881] * BOSCH et al.: no.71 * GARDNER 1963: p.136*

I. 837

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

26 x 35,7

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen

- breite und schmale Borte; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; Eckzwickel mit Vierteln des Mittelornaments

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel

- Borte; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 76 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 58, evtl. der andere Deckel des ursprünglichen Einbandes) * HALDANE 1983: pl.24 * REGEMORTER 1961: pl. 20 * i.w.S.: I. 861, I. 856 * BOSCH et al.: cat.nos. 75, 79 * HALDANE: pls. 15, 16 * REGEMORTER: pl. 19 * für Stempel in Borte u. Borte, Mittelornament innen: WEISWEILER 1962: Abb. 59*

I. 839

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

26,5 x 36,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold und Graphit Linien bzw. Ornamente nachgezogen
- drei Borten; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament aus einem Fünfeck hervorgehendes geometrisches Muster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel

- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament konzentrische Wellenlinie und Kreise, im innersten Kreis ein kleinteiliges Muster aus Einzelstempelungen; einfach verzierte Eckzwickel

*Vergl.: ähnlicher Aufbau d. Mittelorn.: I. 880 * WEISWEILER 1962: Abb. 39 a), 40 * ETTINGHAUSEN 1954: Fig. 352, 354 * i.w.S.: s. bei I. 880 * für Anhänger: I. 5621 * REGEMORTER 1961: pl. 24 * WEISWEILER: Abb. 45 * für die Rückseite: I. 878 * BOSCH et al.: nos. 15, 21 (doublure), 74 * HALDANE 1983: pl. 17 * WEISWEILER: Abb. 43*

I. 840

Deckel

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

20 x 27,5 / 18,5 x 27,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Ornamente nachgezogen (stark verblichen)
- zwei schmale Borten; Feld mit Flechtmuster, von zwölfstrahligem Stern ausgehend

Innen: Blockstempel mit floralem Muster

*Vergl.: [2829], [2859] * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 1–5 * REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pl. 4 * WEISWEILER 1962: Abb. 8, 9 a), 13 * für die äußere Borte: MARCAIS / POINSSOT 1948: p. 354 j, L.16*

I. 841

Deckel

Nordafrika, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel und verblichene Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel mit je einem runden Schriftstempel Innen: unverziertes Leder

*Vergl.: [2876] * BOSCH et al. 1981: nos. 57, 58 * HALDANE 1983: pls. 43, 47, 55, 57, 58, 59, 61, 69 * WEISWEILER 1962: Abb. 48*

I. 842

Deckel

Nordafrika/Südarabien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

17 x 26,5 / 16,5 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, evtl. Goldpunkte, evtl. mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit achtstrahligem Stern als Mittelornament; im Mittelornament ein schmaler Streifen aus kleinen, aneinandergereihten Stempeln, ein Streifen unverziertes Leder und ein innerer achtstrahliger Stern mit kleinteiligem Flechtmuster

Innen: blaues Leinen

*Vergl.: I. 874 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 27, 30 * HALDANE 1983: pl. 8*

I. 843

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18,3 x 27,2

- gestrichene Linien, Goldlinien, mit Gold und Blau Linien nachgezogen, Filigran mit hellgrüner und beigefarb. Seide (?) unterlegt
- breite Borte mit vier Eck- und vier Seitenfeldern; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament florales Rankenwerk; Eckzwickel als Viertel des Mittelornaments gestaltet

Innen: Rückseite verlorengegangen, nur Makulatur

*Publiziert: SARRE 1928: S. 14, Taf. X * BOSSERT 1930: S. 408, Taf. XXV * ISL.KUNST 1947: S. 8, No. 4 * ZAKI 1956: Abb. 934 * ERDMANN 1964: S. 362, 364, Abb. 324 * BRUNNER-TRAUT 1984: Nr. 200 * ISL. KUNST 1986: Nr. 180*

*Vergl.: für das Mittelornament: I. 5621, I. 5622 * HALDANE: pls. 18, 20 * für das Flechtmuster: I. 877, I. 5621, I. 5622, I. 7189 * REGEMORTER 1961: pl. 23 * PEDERSEN 1984: Fig. 22 * HALDANE 1983: pls. 18, 20, 48 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 21, 25 * i.w.S.: GRATZL 1924: S. 37*

I. 844

Einband

Ägypten/Syrien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

53,7 x 26 / 16,6 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold, evtl. Weiß, evtl. Blau Ornamente bzw. Linien nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament 6- und 12-strahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel mit je 1 runden Schriftstempel; verzierter Steg; Klappe mit Borte, unverziertem Feld und kreisförmigem Mittelornament mit ähnlichem Muster wie das Mittelornament der Deckel

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: I. 845, I. 846, I. 866 (evtl. gl. Serie) * für Steg, Aufbau der Deckelverzierung: BOSCH et al. 1981: no.40 * für Muster im Kreis des Mittelornaments: [2835], I. 864, [2869] * BOSCH et al.: nos. 42, 65, OI, A 12141 * HALDANE 1983: pls. 11, 12, 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 30, 32, 38 a) * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51*

I. 845

Einband

Ägypten/Syrien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1968

54,5 x 26 * n.d.R.: 52,7 x 25,4 / 16,7 x 25,4

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold, Weiß und Blau Ornamente bzw. Linien nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament 6- und 12-strahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel mit je 1 runden Schriftstempel; verzierter Steg; Klappe mit Borte, unverziertem Feld und kreisförmigem Mittelornament mit ähnlichem Muster wie das Mittelornament der Deckel

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk, Rücken oder Steg bei Restaurierung evtl. an I. 834 angebracht

*Vergl.: I. 844, I. 846, I. 866 (evtl. gl. Serie) * für Steg, Aufbau der Deckelverzierung: BOSCH et al. 1981: no.40 * für Muster im Kreis des Mittelornaments: [2835], I. 864, [2869] * BOSCH et al.: nos. 42, 65, OI, A 12141 * HALDANE 1983: pls. 11, 12, 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 30, 32, 38 a) * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51*

I. 846

Einband

Ägypten/Syrien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

59 x 24,5 / 16,5 x 24,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold, evtl. Weiß, evtl. Blau Ornamente bzw. Linien nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament 6- und 12-strahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel mit je 1 runden Schriftstempel; verzierter Steg; Klappe mit Borte, unverziertem Feld und kreisförmigem Mittelornament mit ähnlichem Muster wie das Mittelornament der Deckel

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: I. 844, I. 845, I. 866 (evtl. gl. Serie) * für Steg, Aufbau der Deckelverzierung: BOSCH et al. 1981: no. 40 * für Muster im Kreis des Mittelornaments: [2835], I. 864, [2869] * BOSCH et al.: nos. 42, 65, OI, A 12141 * HALDANE 1983: pls. 11, 12, 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 30, 32, 38 a) * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51*

I. 847

Deckel

Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18,5 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament aus miteinander verflochtenen Bogenlinien; vom Mittelornament ausgehend sechs Ausläufer mit lilienförmigen Stempeln; einfach verzierte Eckzwickel, daran je zwei Ausläufer mit lilienförmigen Stempeln

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 48

*Vergl.: I. 863, I. 872 * BOSCH et al. 1981: nos. 47, 50 (OI, A 12138 & A 12139) * HALDANE 1983: pls. 71, 70 (V&A, 366/14-1888, 366/6-1888 = WILSON 1989: fig. 22) * WEISWEILER 1962: Abb. 53 * für drei sich kreuzende Linien im Mittelornament: I. 820, I. 868, [2869] * für „Lilie“: [2869] * SAMMAN 1989: no. I.4 * BOSCH et al.: no. 41 * Chester Beatty Library, Moritz Collection 4*

I. 848

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18 x 24

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte (z.T. verblichen)
- zwei Borten; Feld mit Querleisten, gefüllt mit einem Flechtmuster, das von zwei breiten Balkenkreuzen ausgeht

Innen: Blockstempel mit Rankenwerk (nur Rest erhalten)

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 23

*Vergl.: [2829], [2859], I. 840, I. 865 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 1-5 * REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pl. 4 * WEISWEILER 1962: Abb. 8, 9 a), 13 * für das Muster in den Querleisten: I. 822 * WEISWEILER 1962: S. 11*

I. 849

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.– 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1965

18,5 x 26 * n.d.R.: 18 x 26,2

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld mit Flechtmuster; kreisförmiges Mittelornament, gefüllt mit kleinteiligen Stempelverzierungen; Viertelkreise als Eckzwickel

Innen: unverziertes Leder

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 4, 14 * HALDANE 1983: pl. 2 * WEISWEILER 1962: Abb. 6*

I. 851

zwei Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1965

38,5 x 27,5 * n.d.R.: 38,5 x 27 / 18,5 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- breite Borte; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; quadratische Eckzwickel mit kleinteiligem Stempelmuster

Innen: unverziertes Leder

*Vergl.: I. 852 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 81 (Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 45)*

I. 852

Deckel (evtl. oberer)

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

20 x 30

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- Borte, an den Schmalseiten verbreitert; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Papier

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 81

Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 81 (Chester Beatty Library, Dublin, Moritz Collection 45)

I. 854

Deckel

Nordafrika, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

17,5 x 25,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit aus einem 8-strahligen Stern hervorgehenden Flechtwerk als Mittelornament; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; Eckzwickel mit großen Ausläufern und halbkreisförmigen Einbuchtungen, innen kleinteiliges Stempelmuster wie im Mittelornament

Innen: Papier

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 60 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 17, evtl. anderer Deckel des ursprünglichen Einbandes) * für die Eckzwickel: I. 862, I. 873, [1882] * i.w.S.: I. 873 * BOSCH et al.: cat.nos. 57, 58, 61 (OI, A 12171, A 12118, A 12143) * HALDANE 1983: pls. 47, 55, 57-59, 61, 64 * WEISWEILER 1962: Abb. 34, 46 a), 49*

I. 856

Einband

Ägypten/Syrien, 14.-16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

51 x 21,5 / 15 x 21,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, evtl. mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und 2 Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel; verzierter Steg; Klappe mit kreisförmigem Mittelornament ohne Anhänger, darin einfaches Stempelmuster zwischen konzentrischen Kreisen, in der Mitte Flechtknoten, sonst wie Deckel

Innen: Blockstempel mit geometrischem und floralem Rankenwerk

*Vergl.: I. 837, I. 861 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 75, 76, 79 * HALDANE 1983: pl. 15, 16, 24 * REGEMORTER 1961: pl. 19, 20 * für die Klappe: BOSCH et al.: cat.no. 74 (Klappe) (OI, A 12111) * für die Innenseite: BOSCH et al. 1981: cat.no. 40 (OI, A 12056 & A 12057)*

I. 857

Deckel

Ägypten/Syrien, spätes 14.-15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1966

39 x 50 * n.d.R.: 37 x 49,2

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und evtl. Blau Linien und Ornamente nachgezogen
- zwei Borten; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament stilisierte florale Verzierungen; Eckzwickel als Viertelkreise mit Ausläufern (in Anlehnung an die Anhänger) gestaltet, mit geometrischen Mustern gefüllt

Innen: unverziertes Leder

*Publiziert: SARRE 1928: Taf. VI * EISEN 1924: Farbtafel*

*Vergl.: ähnlicher Dekor einschließlich Form der Anbindung des Anhängers: I. 834 * ETTINGHAUSEN 1954: Fig. 356 = ATIL 1975: no. 40 * HALDANE 1983: pl.13 * BOSCH et al.1981: nos. 15 (doublure) * ähnlicher Dekor: BOSCH et al.: no. 65 * für Anbindung des Anhängers: I. 858, [2881], [3881] * BOSCH et al.: no. 71 * GARDNER 1963: p. 136*

I. 858

2 Deckel

Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1965

45,5 x 36,5 * n.d.R.: 53,5 x 36,2 / 26 x 36,2

- gestrichene Linien und in Gold, Goldpunkte, Blinddruckstempel, Goldprägung, Blau, Filigran mit grüner Seide unterlegt
- zwei Borten; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster; rosettenförmiges Mittelornament mit vier Anhängern, im Mittelornament florales Rankenwerk; Eckzwickel als Viertelrosetten mit Ausläufern in Anlehnung

an das Mittelornament gestaltet Innen: unverziertes Leder

*Vergl.: I. 832, [2881], [3881] * BOSCH et al. 1981: no. 71 * JAMES 1981: no. 5 * für das Flechtmuster außerdem: [3853], [2867], I. 875 (Kl.) * BOSCH et al.: no. 37 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 12), 5 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 65) = REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * WEISWEILER 1962: Abb. 27, 46 b * PEDERSEN 1984: Fig. 22 (Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643)*

I. 860

Deckel

Nordafrika, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

16,5 x 23,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte (?)

- breite Borte; Feld längs durch gestrichene Linien geteilt, mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament kleinteilige Stempelmuster; Eckzwickel als Viertelrosetten in Anlehnung an das Mittelornament gestaltet

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Publiziert: BOSCH 1952: pp. 131, 133, 144 – 145, pl. XX * BOSCH et al. 1981: cat.no. 49*

I. 861

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

14 x 18

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- schmale Borte; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 80

*Vergl.: I. 837, I. 856 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 75, 76, 79 * HALDANE 1983: pl. 15, 16, 24 * REGEMORTER 1961: pl. 19, 20*

I. 862

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

31 x 42,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- drei Borten; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament aus einem sechsstrahligen Stern hervorgehendes geometrisches Muster; anders gestaltete Eckzwickel mit großen Ausläufern und kreisförmigen Einbuchtungen

Innen: Seide: grün, dünne Kett- und dicke Schußfäden (frdl.Mitt. G.Helmecke, Berlin)

*Vergl.: [1882] * BOSCH et al. 1981: cat.no. 62 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 37: evtl. dazugehöriger Deckel), Ol: A 12068 * WEISWEILER 1962: Abb. 46*

a) * für die Eckzwickel: I. 854, I. 873 * BOSCH et al.: cat.nos. 57, 58, 60, 61 * HALDANE 1983: pls. 47, 59, 64 * WEISWEILER: Abb. 34, 46 a)

I. 863

Deckel

Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem, zu zwei Anhängern hin spitz auslaufendem Mittelornament; im Mittelornament sechsstrahliger Stern aus Bogenlinien; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralen Motiven

Vergl.: I. 872 (evtl. anderer Deckel des ursprünglichen Einbandes), I. 847 * BOSCH et al. 1981: no. 47 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 6), 50 (OI, A 12138, A 12139, evtl. Band d. gl. Serie) * HALDANE 1983: pl. 71, 70 = WILSON 1989: fig. 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 53 * für die Rückseite: I. 871, I. 872 * BOSCH et al.: nos. 9 (OI, A 12116), 29, 50, 51 (OI, A 12122)

I. 864

Deckel und Klappe

Südarabien/Ägypten/Syrien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

25,5 x 25,7 / 17,7 x 25,7

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte (z.T. verblichen)
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament und aus je 4 Schriftstempeln bestehenden Anhängern.; im Mittelornament 6- und 12-strahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel mit je 1 Schriftstempel; Klappe mit Hexagon- und 12-strahligem Sternmuster im kreisförmigen Mittelornament

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 42 + OI, A 12141 (evtl. gl. Werkst.) * HALDANE 1983: pls. 11, 12 * WEISWEILER 1962: Abb. 38 a), i.w.S.: 30, 32 * für Muster im Kreis: [2835] * HALDANE: pl. 22 * BOSCH et al.: cat.no. 65 * für Stempel der Borte: [1836] * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51

I. 865

Deckel

Nordafrika, 14. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

18,5 x 27,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- breite Borte; Feld mit Querleisten; von unverziertem Streifen umgebenes Mittelfeld mit einem Flechtmuster, das von zwei achtstrahligen Sternen ausgeht

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 6

*Vergl.: [2829], [2859], I. 840 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 1-5 * REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pl. 4 * WEISWEILER 1962: Abb. 8, 9 a), 13*

I. 866

Einband

Ägypten/Syrien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

55 x 26 / 16,5 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold, Blau, evtl. Weiß, evtl. Grün Ornamente bzw. Linien nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament 6- und 12-strahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel; verzierter Steg mit Schriftstempeln; Klappe mit Borte, unverziertem Feld und kreisförmigem Mittelornament mit Muster aus 6 Fünfecken Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: I. 844, I. 845, I. 846 (evtl. gl. Serie) * für Steg, Aufbau der Deckelverzierung: BOSCH et al. 1981: no. 40 * für Muster im Kreis des Mittelornaments: [2835], I. 864, [2869] * BOSCH et al.: nos. 42, 65, OI: A 12141 * HALDANE 1983: pls. 11, 12, 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 30, 32, 38 a) * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51*

I. 868

Einband

Nordafrika/Syrien, 15.-16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

42 x 25 / 16,5 x 25

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte (z.T. verblichen) * Klappe: nur Makulatur erhalten
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament sechsstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit geometrischem und floralem Flechtwerk * Klappe: nur Makulatur erhalten

*Vergl.: I. 826, [3836] * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 44, 45 * HALDANE 1983: pls. 36, 37, 39, 41, 56 * für die drei sich kreuzenden Linien im Mittelornament: I. 820, I. 847, [2869]*

I. 870

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.– 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

26,5 x 36,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, blaue und weiße Punkte, mit Gold und Weiß Linien und Ornamente nachgezogen
- zwei Borten; Feld mit einfachem Flechtmuster, das von fünf zwölfstrahligen Sternen (oder stark stilisierten Blüten?) ausgeht

Innen: Blockstempel mit floralen Motiven

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 22

I. 871

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1965

18 x 25,5 * n.d.R.: 17,4 x 26,3

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit achtstrahligem Stern als Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament aus achtstrahligem Stern hervorgehendes Flechtmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralen Motiven

*Vergl.: I. 818, I. 878 (Rücks.) * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 29 (OI, A 12140, evtl. d. andere Deckel d. urspr. Einbandes), 28, 95 (OI, A 12163) * HALDANE 1983: pls. 6, 7, 9 * WEISWEILER 1962: Abb. 65 * für die Rückseite: I. 863, I. 872 * BOSCH et al.: cat.nos. 9 (OI, A 12116), 29, 50, 51 (OI, A 12122)*

I. 872

Deckel

Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

19 x 27,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem, zu zwei Anhängern hin spitz auslaufendem Mittelornament; im Mittelornament sechsstrahliger Stern aus Bogenlinien; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralen Motiven

*Vergl.: I. 863 (evtl. anderer Deckel des ursprünglichen Einbandes), I. 847 * BOSCH et al. 1981: no. 47 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 6), 50 (OI, A 12138, A 12139, evtl. Band d. gl. Serie) * HALDANE 1983: pl. 71, 70 = WILSON 1989: fig. 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 53 * für die Rückseite: I. 863, I. 871 * BOSCH et al.: nos. 9 (OI, A 12116), 29, 50, 51 (OI, A 12122)*

I. 873

Deckel

Nordafrika, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

17 x 26

- Blinddruckstempel und verblichene Goldpunkte
- Borte; Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; rosettenförmiges Mittelornament, darin das gleiche Muster wie im Feld; Eckzwickel mit großen Ausläufern und fast kreisförmigen Einbuchtungen, darin das gleiche Muster wie im Feld

Innen: Makulatur (Füllung des Leder“mantels“, ehemalige Innenseite verloren)

Publiziert: BOSCH et al. 1981: no. 59

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: nos. 57, 58, 61, 63, 64 * HALDANE 1983: pl. 64 (= V & A Mus. 914–1982) [mit großer Wahrscheinlichkeit der andere Deckel des ehemaligen Einbandes] * CHIESA: no. 3 * für die Eckzwickel: I. 854, I. 862, [1882] * i.w.S.: WEISWEILER 1962: Abb. 34, 46 a), 49*

I. 874

Deckel

Nordafrika/Südarabien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

17,5 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte (verblichen)
- Borte; Feld unverziert mit achtstrahligem Stern als Mittelornament; im Mittelornament kleinteilige Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Rückseite verlorengelassen, nur Makulatur

*Vergl.: I. 842 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 27, 30 * HALDANE 1983: pl. 8*

I. 877

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1966

39,5 x 53,5 * n.d.R.: 40 x 53

- gestrichene Linien, Blinddrucklinien, mit Gold und Blau Linien nachgezogen
- je zwei schmale Borten außen und innen, die eine breite mit vier Eck- und vier Seitenfeldern einfassen; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster gefüllt

Innen: gestrichene Linien, Blinddrucklinien, mit Gold und Blau Linien nachgezogen

- zwei Borten; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Flechtmuster; einfach verzierte Eckzwickel

*Publiziert: SARRE 1928: Taf. IV, V * EISEN 1924*

*Vergl.: I. 7189 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 25 (OI, A 12168) * REGEMORTER 1961: pl. 23 (Chester Beatty Library, MS. 1508) * für die Bortenfelder: I. 5621, I. 5622 (Rücks.) * HALDANE 1983: pls. 18, 20, Klappe v. pl. 48 * BOSCH et al.: cat.no. 21 (Felder an d. Seiten) * REGEMORTER: pl. 24 * PEDERSEN 1984: Fig. 22*

I. 878

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.– 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

39,5 x 50

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und Schwarz (wohl gedunkeltes Blau) Linien nachgezogen breite äußere und schmale innere, an den Schmalseiten etwas breitere Borte; Feld mit Flechtmuster, von sehr kleinem zehnstrahligen Stern ausgehend

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte

- zwei schmale Borten; Feld unverziert mit achtstrahligem Stern als Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament von einem Achteck ausgehendes geometrisches Flechtwerk; einfach verzierte Eckzwickel

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 20 (falsche Bildunterschrift p. 114: „19. doublure“ muß heißen „20. doublure“)

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 15, 21 * REGEMORTER 1961: pl. 21 * für die Rückseite: I. 818, I. 871 * BOSCH et al.: cat.nos. 28, 29 (OI, A 12140), 95 (A 12163) * HALDANE 1983: pls. 6, 7, 9 * WEISWEILER 1962: Abb. 65*

I. 879

Deckel (wohl unterer)

Ägypten/Syrien, 14. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: 1966

39 x 57,5 * n.d.R.: 39 x 56

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- zwei schmale Borten, sehr schmale Querleisten, breite Borte mit vier Eck- und vier Seitenfeldern; Feld mit Flechtmuster, von fünf zwölfstrahligen Sternen ausgehend

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 18 (p. 111: falsche Bildunterschrift, „17. ...“ muß heißen „18. ...“), dies möglicherweise Klappe und Steg zu I. 879 * für die Inschrift auf dem Steg vgl. I. 883*

I. 880

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

32,5 x 43,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und Tinte Linien bzw. Ornamente nachgezogen
- zwei Borten; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament aus einem Fünfeck hervorgehendes geometrisches Muster; Eckzwickel mit anders gestalteten Viertelrosetten, aber ähnlichen spitzen Ausläufern

Innen: Papier

*Vergl.: ähnlicher Aufbau d. Mittelorn.: I. 839 * WEISWEILER 1962: Abb. 39 a), 40 * ETTINGHAUSEN 1954: Fig. 352, 354 * i.w.S.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 21 (doublure), 74 * HALDANE 1983: pl. 17 * GARDNER 1963: p. 137, fig. 4 (BM, Or.848)*

I. 883

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

27,8 x 37,2 / 26 x 37,2

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und Blau Linien nachgezogen
- schmale Borte, breite Borte mit vier Eck- und acht Seitenfeldern; Feld mit Flechtmuster, von zwölfstrahligem Stern ausgehend

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Publiziert: SARRE 1928: Taf. II * KÜHNEL 1943: Abb. 85, S. 61*

*Vergl.: [2882], I. 830 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 11, 12 * im weiteren Sinne vgl. auch: I. 824 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 13 * zu den Feldern mit Achteck-Muster in der Borte: [3881]*

[1829]

Klappe von I. 829

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: 1968, W. Thamm

53 x 26,5 * n.d.R.: 27 x 26 / 17 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament, darin kleiner Kreis mit kleinteiligem Stempelmuster in größeren Kreis mit ca. doppeltem Durchmesser so einbeschrieben, daß sich die Kreislinien in einem Punkt berühren; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralen Motiven

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 4 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 64), 28 (OI, A 12144), 36 (OI, A 12134), 44 (OI, A 12115) * HALDANE 1983: pls. 26 (V&A 366/32–1888), 56 (V&A 366/28–1888) * WEISWEILER 1962: Abb. 6 b)*

[1831]

Klappe von I. 831

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: ja

n.d.R.: 41,5 x 37,2 / 25,2 x 35,5 (Kl. und Deckel)

- gestrichene Linien, gepunzte Punkte, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldlinien, mit (?) schwarz Linien nachgezogen

- zwei schmale Borten; Feld mit symmetrisch aufgebautem floralem Rankenwerk vor einem Hintergrund aus gepunzten Punkten und kleinen Blinddruckstempeln; kein ausgeprägtes Mittelornament, aber Schwerpunkt des Rankenwerks

Innen: gestrichene Linien, gepunzte Punkte, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldlinien

*Publiziert: GRATZL 1924: S. 37 * SARRE 1928: S. 12, Taf. III * PEDERSEN 1946: S. 101, Farbtaf. 28 * ISL. KUNST 1947: S. 8, no. 3 (? , s. I. 882) * ISL. KUNST 1967: Nr. 245 * ISL. KUNST 1971: Nr. 547 * ISL. KUNST 1979: Nr. 547*

*Vergl.: ETTINGHAUSEN 1954: pl. 352 a) * BOSCH et al. 1981: cat.no. 71 = MINER 1957: pl. XVIII/68 (OI, A 12159) * JAMES 1981: no. 5 (CBL, Ms. 1474) * ähnliches Muster im Mittelorn.: [2881], [3881], I. 857 * i.w.S.: BOSCH et al.: cat.nos. 10, 62, 82*

[1835]

Klappe von I. 835

zeitlich und regional nicht einzuordnen

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

55 x 25 / 15,5 x 25 (gesamter Einband)

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel
- Borte und gestrichene Linien; Feld unverziert

Innen: Papier

[1836]

Klappe von I. 836

Südarabien/Ägypten/Syrien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

50,5 x 25,5 / 16,5 x 25,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament; im Mittelornament aus Sechseck hervorgehendes Muster und kleinteilige Stempelmuster

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk (stark verblichene Reste)

*Vergl.: Klappe von I. 864 * für Stempel der Borte: Deckel von I. 864 * vgl. auch: BOSCH et al. 1981: cat.no. 42 + OI, A 12141*

[1838]

Klappe von I. 838

zeitlich und regional nicht einzuordnen

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

41 x 21 / 14,5 x 21 (gesamter Einband)

- marmoriertes Papier

Innen: Papier

[1853]

Klappe von I. 853

Ägypten/Syrien, 15.–16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

61 x 27 / 18 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament aus doppelter Kreislinie, darin kleinere Strichverzierungen

Innen: gelbes Papier

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 69 (fälschlich als I. 854): Klappe nur in der Kurzbeschreibung erwähnt

Vergl.: i.w.S.: HALDANE 1983: pl. 25 (V&A 366/21–1888)

[1855]

Klappe von I. 855

Nordafrika/Südarabien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

57,5 x 26,5 / 18 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament, darin kleiner Kreis mit kleinteiligem Stempelmuster und Anhänger aus 3 Schriftstempeln in größeren Kreis mit ca. doppeltem Durchmesser so einbeschrieben, daß sich die Kreislinien in einem Punkt berühren; Eckzwickel mit Schriftstempeln

Innen: Papier

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 4 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 64), 28 (OI, A 12144), 36 (OI, A 12134), 44 (OI, A 12115) * HALDANE 1983: pls. 26 (V&A 366/32–1888), 56 (V&A 366/28–1888) * WEISWEILER 1962: Abb. 6 b)*

[1859]

Klappe von I. 859

Nordafrika/Syrien/Südarabien, 14. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1968, W. Thamm

61 x 26,5 * n.d.R.: 34 x 26,3 / 17,7 x 36,3

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte (?); Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; Mittelornament aus doppelten Kreisbögen, die einen sphärischen vierstrahligen Stern bilden

Innen: gelbes Papier

*Vergl.: [2836] * BOSCH et al. 1981: cat.no. 32 (OI, A 12112) * HALDANE 1983: pl. 2 (V&A 88-1880) * WEISWEILER 1962: Abb. 20 b), 38 b)*

[1867]

Klappe von I. 867

zeitlich und regional nicht einzuordnen

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

53 x 26 (gesamter Einband)

- unverziertes Leder

Innen: Papier

[1869]

Klappe von I. 869

Ägypten/Syrien/Südarabien, 14.-15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

50 x 26 / 17,5 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament, darin sechsstrahliger Stern und kleinteilige Stempelmuster

Innen: unverziertes Leder

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 51 (OI, A 12122) * HALDANE 1983: pl. 32 (V&A 1951-1981)*

[1875]

Klappe von I. 875

Nordafrika/Syrien, 14.-15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

27,5 x 24,5 / 16,5 x 24,5 (Deckel und Klappe)

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen

- Borte; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster; kreisförmiges Mittelornament mit zehnstrahligem Stern aus Bogenlinien; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit Rankenwerk

*Vergl.: ähnliches Prinzip d. Aufbaus: Kl. von I. 884 * WEISWEILER 1962: Abb. 46 * für das Flechtmuster: [3853], I. 858, [2867], [2881], [3881] * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 37, 71, 5 = REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * JAMES 1981: no. 5 * WEISWEILER: Abb. 27 * PEDERSEN 1984: Fig. 22*

[1876]

Klappe von I. 876

Ägypten/Syrien/Südarabien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1968

48,5 x 26 * n.d.R.: 48 x 22,5 / 15,5 x 22,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld mit kleinteiligem Stempelmuster; kreisförmiges Mittelornament, darin sechsstrahliger Stern und kleinteilige Stempelmuster

Innen: Papier

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.no. 51 (OI, A 12122) * HALDANE 1983: pl. 32 (V&A 1951–1981)*

[1881]

Klappe von I. 881

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

61,7 x 27,4 (gesamter Einband)

- teilweise mit hellerem Leder ausgebessert, sichtbarer Teil unverziert

Innen: Blockstempel mit (floralem ?) Rankenwerk

[1882]

Klappe von I. 882

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: H. Keller

12,9 x 36,8

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldlinien, evtl. mit Blau Linien und Ornamente nachgezogen

- drei Borten; Feld unverziert mit dem Teil eines rosettenförmigen Mittelornaments und Ansätzen zu zwei Anhängern; im Mittelornament aus einem sechsstrahligen Stern hervorgehendes geometrisches Muster; anders gestaltete Eckzwickel mit großen Ausläufern und kreisförmigen Einbuchtungen

Innen: Seide (modern)

*Publiziert: GLÜCK 1930: S. 506 * ISL. KUNST 1947: S. 8, No. 3 (? , s. I. 831) * ZAKI 1956: Abb. 933 * ISL. KUNST 1986: Nr. 155*

*Vergl.: I. 862 * BOSCH et. al. 1981: cat.no. 62 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 37: evtl. dazugehörig?), Ol: A 12068 * WEISWEILER 1962: Abb. 46 a) * für die Eckzwickel: I. 854, I. 873 * BOSCH et al.: cat.nos. 57, 58, 60, 61 * HALDANE 1983: pls. 47, 59, 64 * WEISWEILER: Abb. 34, 46 a)*

[1884]

Klappe von I. 884

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

Erwerbung: 1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben, lag im Korankasten I. 886
47,7 x 27 / 18,3 x 27 (gesamter Einband)

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und Blau Linien und Ornamente nachgezogen
- Borte; Feld mit dichtem Muster aus kleinen Stempeln; kreisförmiges Mittelornament mit Flechtmuster aus sechsstrahligem Stern, sechsbogiger Rosette und Bogenlinien

Innen: Seide (blau)

*Vergl.: ähnliches Prinzip des Aufbaus: Klappe von I. 875 * WEISWEILER 1962: Abb. 46*

[2829]

Deckel von I. 829

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Ägypten erworben

Restauriert: 1968, W. Thamm

53 x 26,5 * n.d.R.: 27 x 26 / 17 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- zwei schmale Borten; Feld mit Flechtmuster, von zwölfstrahligem Stern ausgehend

Innen: Blockstempel, stark verblichen

*Vergl.: [2859], I. 840 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 1-5 * REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pl. 4 * WEISWEILER 1962: Abb. 8, 9a), 13 * für die äußere Borte: MARCAIS / POINSSOT 1948: p. 354 j, L.16*

[2831]

Deckel von I. 831

Ägypten/Syrien, 14.-15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: ja

n.d.R.: 41,5 x 37,2 / 25,2 x 35,5 (Kl. und Deckel)

- gestrichene Linien, gepunzte Punkte, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldlinien, mit blau Linien nachgezogen
- zwei schmale Borten; Feld mit Flechtmuster, von zehnstrahligem Stern ausgehend

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Publiziert: SARRE 1928: S. 12, Taf. III * PEDERSEN 1946: S. 101, Farbtaf. 28 * ISL. KUNST 1947: S. 8, no. 3 (? , s. I. 882) * ISL. KUNST 1967: Nr. 245 * ISL. KUNST 1971: Nr. 547 * ISL. KUNST 1979: Nr. 547*

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 7, 16, 17 (evtl. dazugehörig?) * HALDANE 1983: pl. 1 * WEISWEILER 1962: Abb. 4, 9 a), 10, 11 * I. 828 * i. w. S. vgl. auch: BOSCH et al. 1981: cat.no. 9 * HALDANE 1983: pls. 3, 5, 23, 26 * GRATZL 1924: S. 37*

[2835]

Deckel (2) von I. 835

Ägypten/Syrien/Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

55 x 25 / 15,5 x 25

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern, im Mittelornament sechs- und zwölfstrahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Vergl.: für Muster im Kreis i.w.S.: [2869], I. 844, I. 845, I. 846, I. 864, I. 866 * BOSCH et al.: cat.nos. 42, 65, Ol: A 12141 * HALDANE 1983: pls. 11, 12, 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 30, 32, 38 a) * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51*

[2836]

unterer Deckel von I. 836

Nordafrika/Südarabien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

50,5 x 25,5 / 16,5 x 25,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel
- Borte; Feld mit einfachem Flechtmuster vor einem Hintergrund aus runden Schriftstempeln

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel

- zwei Borten; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament; im Mittelornament kleinteilige Stempelmuster

*Vergl.: ähnliches Prinzip d. Flächenaufteilung: [1859], I. 865 * für Rückseite: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 33 (OI, A 12167), 34 (OI, A 12109), 38 (OI, A 12150)*

[2838]

Deckel (2) von I. 838

Nordafrika/Syrien, 14.–16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

41 x 21 / 14,5 x 21

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte (verblichen)
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern, im Mittelornament sechsstrahliges Sternmuster; Eckzwickel in Anlehnung an die Rosettenform des Mittelornamentes gestaltet

Innen: Papier, Rücken: textil

*Vergl.: für Muster im Kreis des Mittelornaments:[2853], [2855], [3855] * WEISWEILER 1962: Abb. 31, 32 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 39, 40, 55 * für Form des Mittelornaments: BOSCH et al.: cat.nos. 56, 65 * REGEMORTER 1961: pl. 16 * WEISWEILER 1962: Abb. 47 * i.w.S.: HALDANE 1983: pls. 10, 32, 36, 51*

[2853]

unterer Deckel von I. 853

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

61 x 27 / 18 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern, im Mittelornament sechsstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: gelbes Papier, Steg und Rücken: Leder

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 54

*Vergl.: [3855] (evtl. gleiche Werkstatt) * BOSCH et al. 1981: cat.no. 55 * für Muster im Mittelorn.: [2838], [2855] * WEISWEILER 1962: Abb. 31, 32 * BOSCH et al.: cat.nos. 39, 40 * i.w.S.: HALDANE 1983: pls. 10, 32, 36, 51*

[2855]

unterer Deckel von I. 855

Ägypten/Syrien, 14.–16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

57,5 x 26,5 / 18 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- gestrichene Linien als Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament, darin sechsstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Papier

*Vergl.: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 39, 40 * für Muster im Mittelorn.: [2838], [2853], [3855] * WEISWEILER 1962: Abb. 31, 32 * BOSCH et al.: cat.no. 55*

[2859]

Deckel von I. 859

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1968, W. Thamm

61 x 26,5 * n.d.R.: 34 x 26,3 / 17,7 x 26,3

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- zwei schmale Borten; Feld mit Flechtmuster, von zwölfstrahligem Stern ausgehend

Innen: gelbes Papier

*Vergl.: [2829], I. 840 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 1–5 * REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pl. 4 * WEISWEILER 1962: Abb. 8, 9 a), 13 * für die äußere Borte: MARCAIS / POINSSOT 1948: p. 354 j, L.16*

[2867]

unterer Deckel von I. 867

Nordafrika, 14. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

53 x 26 / 17,5 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, evtl. Goldpunkte

- Borte; Feld unverziert mit rhombenförmigem Mittelornament; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Papier

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 26

*Vergl.: für Flechtmuster im Mittelornament: [3853], I. 858, I. 875 (Kl.), [2881], [3881] * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * WEISWEILER 1962: Abb. 27, 46 b * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 37 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 12), 71, 5 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 65) = REGEMORTER 1961: pl.17 * JAMES 1981: no.5 * PEDERSEN 1984: Fig. 22 (Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643)*

[2869]

unterer Deckel von I. 869

Ägypten/Syrien/Südarabien, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

50 x 26 / 17,5 x 26

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament; im Mittelornament sechs- und zwölfstrahlige Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel mit je zwei lilienförmigen Stempeln

Innen: unverziertes Leder, Rücken: textil

*Vergl.: f.M.i.Kr.i.w.S.: [2835], I. 844–I. 846, I. 864, I. 866 * BOSCH et al.: nos. 42, 65, Ol:A 12141 * HALDANE 1983: pls. 11, 12, 22 * WEISWEILER 1962: Abb. 30, 32, 38 a) * für die drei sich kreuzenden Linien im Mittelornament: I. 820, I. 847, I. 868 * i.w.S.: HALDANE: pls. 10, 32, 36, 51 * für „Lilie“: I. 847 (s.d.) * BOSCH et al.: no. 41 * Chester Beatty Library, Moritz Collection 4*

[2875]

Deckel von I. 875

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

27,5 x 24,5 / 16,5 x 24,5 (Deckel und Klappe)

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen
- Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament auf sechsstrahligem Stern basierendes Muster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Blockstempel mit Rankenwerk

[2876]

unterer Deckel von I. 876

Nordafrika, 15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1968

n.d.R.: 48 x 22,5 / 15,5 x 22,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament kleinteiliges Stempelmuster; einfach verzierte Eckzwickel, daran je zwei Ausläufer mit lilienförmigen Stempeln

Innen: Papier

*Vergl.: I. 841 * BOSCH et al. 1981: nos. 57, 58 * HALDANE 1983: pls. 43, 47, 55, 57, 58, 59, 61, 69 * i.w.S.: WEISWEILER 1962: Abb. 48*

[2881]

unterer Deckel von I. 881

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

61,7 x 27,4 / 20 x 27,4

- gestrichene Linien, Linien in Gold, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldprägung, Blau
- zwei Borten; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster; rosettenförmiges Mittelornament mit zwei Anhängern, im Mittelornament florales Rankenwerk; Eckzwickel als Viertelrosetten in Anlehnung an das Mittelornament gestaltet

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 70

*Vergl.: [3881], I. 858 * BOSCH et al. 1981: no. 71 * JAMES 1981: no. 5 * für das Flechtmuster außerdem: [3853], [2867], I. 875 * BOSCH et al.: no. 37 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 12), 5 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 65) = REGEMORTER 1961: pl. 17 * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * WEISWEILER 1962: Abb. 27, 46 b * PEDERSEN 1984: Fig. 22 (Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643)*

[2882]

2 Deckel von I. 882

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

51,9 x 36,8 / ca. 25 x 36,8

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldlinien, mit Gold und evtl. mit Blau Linien und Ornamente nachgezogen
- schmale Borte, breite Borte mit vier Eck- und acht Seitenfeldern; Feld mit Flechtmuster, von zwölfstrahligem Stern ausgehend

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

*Publiziert: GLÜCK 1930: S. 506 * ISL.KUNST 1947: S. 8, No. 3 (? , s. I. 831) * ZAKI 1956: Abb. 933 * ISL. KUNST 1986: Nr. 155*

*Vergl.: I. 883, I. 830 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 11, 12 * im weiteren Sinne vgl. auch: I. 824 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 13 * zu den Feldern mit Achteck-Muster in der Borte: [3881]*

[2884]

Deckel (2) von I. 884

Nordafrika/Syrien, 14.–15. Jh.

Erwerbung: 1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben, lag im Korankasten I. 886

47,7 x 27 / 18,3 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold und Blau Linien und Ornamente nachgezogen
- Borte; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament; im Mittelornament zwölfstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Seide (blau)

*Vergl.: für die Klappe (ähnliches Prinzip des Aufbaus): I. 875 * WEISWEILER 1962: Abb. 46*

[3836]

oberer Deckel von I. 836

Nordafrika/Syrien, 15.–16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

50,5 x 25,5 / 16,5 x 25,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Borte; Feld unverziert mit kreisförmigem Mittelornament; im Mittelornament sechsstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Leder, ursprünglich wohl Blockstempel (verblichen)

*Vergl.: I. 826, I. 868 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 44, 45 * HALDANE 1983: pls. 36, 37, 39, 41, 56*

[3853]

oberer Deckel von I. 853

Nordafrika, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

61 x 27 / 18 x 27

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte und Goldprägung
- Querleisten (oder Borte ?) mit kleinteiligem Stempelmuster; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster; rosettenförmiges Mittelornament, darin das gleiche Flechtmuster wie im Feld; als Dreiecke abgeteilte Eckzwickel mit kleinteiligem Flechtmuster

Innen: gelbes Papier, Steg und Rücken: Leder

Publiziert: BOSCH et al. 1981: no. 69

*Vergl.: für das Flechtmuster: I. 858, [2867], I. 875 (Klappe), [2881], [3881] * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * WEISWEILER 1962: Abb. 27, 46 b * BOSCH et al. 1981: cat.no. 37 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 12), 71, 5 (Chester Beatty Library, Moritz Collection 65) = REGEMORTER 1961: pl. 17 * JAMES 1981: no. 5 * PEDERSEN 1984: Fig. 22 (Bayerische Staatsbibliothek, cod. arab. 643)*

[3855]

oberer Deckel von I. 855

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

57,5 x 26,5 / 18 x 26,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte
- Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und zwei Anhängern, im Mittelornament sechsstrahliges Sternmuster; einfach verzierte Eckzwickel

Innen: Papier

*Vergl.: [2853] (evtl. gleiche Werkstatt) * BOSCH et al. 1981: cat.no. 55 * für Muster im Mittelorn.: [2838], [2855] * WEISWEILER 1962: Abb. 31, 32 * BOSCH et al.: cat.nos. 39, 40 * i.w.S.: HALDANE 1983: pls. 10, 32, 36, 51*

[3867]

oberer Deckel von I. 867

türkisch/persisch, 16. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

53 x 26 / 17,5 x 26

- Blinddruckstempel

- keine Borten sichtbar; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament (Einzelstempel mit floralem Motiv)

Innen: Papier

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 26

[3876]

oberer Deckel von I. 876

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1968

23 x 48,5 * n.d.R.: 22,5 x 48 / 22,5 x 15,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold Linien nachgezogen
- Borte; Feld mit Querleisten, gefüllt mit einem Flechtmuster, das von einem zwölfstrahligen Stern ausgeht

Innen: Papier

*Vergl.: I. 828 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 9 * HALDANE 1983: pl. 1, 3, 5, 23, 26 * WEISWEILER 1962: Abb. 4, 9 a), 10, 11 * im weiteren Sinne vgl. auch: BOSCH et al. 1981: cat.nos. 7, 16, 17*

[3881]

oberer Deckel von I. 881

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

61,7 x 27,4 / 20 x 27,4

- gestrichene Linien, Linien in Gold, Blinddruckstempel, Goldpunkte, Goldprägung, Blau
- breite Borte mit 2 (urspr. 4) Eck- und 10 (urspr. wohl 12) Seitenfeldern; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster; rosettenförmiges Mittelornament mit 2 Anhängern, im Mittelornament florales Rankenwerk; Eckzwickel als Viertelrosetten in Anlehnung an d. Mittelornament gestaltet

Innen: Blockstempel mit floralem Rankenwerk

Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 70 (abgebildet ist der untere Deckel [2881])

*Vergl.: I. 858, [2881] * BOSCH et al. 1981: no. 71 * JAMES 1981: no. 5 * für Felder mit Achteck-Muster der Borte: I. 883 * BOSCH et al.: no. 11, 12 * für Flechtmuster außerdem: [3853], [2867], I. 875 (Kl.) * BOSCH et al.: no. 5, 37 * HALDANE 1983: pls. 2, 54 * WEISWEILER 1962: Abb. 27, 46 b * PEDERSEN 1984: Fig. 22*

I. 5621

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

Erwerbung: offenbar ältere Erwerbung und nachträglich inventarisiert, evtl. 1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben

Restauriert: 1963

55 x 81 * n.d.R.: 54 x 80,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold und evtl. Blau Linien und Ornamente nachgezogen
- je 2 schmale Borten außen und innen, die eine breite mit 4 Eck- und 6 Seitenfeldern einfassen; Feld unverziert mit rosettenförmigem Mittelornament und 2 Anhängern; Mittelornament mit kleinteiligem Flechtmuster; Eckzwickel mit Ausläufern, in Anlehnung an d. Mittelornament gestaltet

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel, evtl. Goldpunkte, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen

- je 2 sehr schmale Borten außen und innen, die eine breite Borte mit 4 Eck- und 8 Seitenfeldern einfassen; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und 2 Anhängern; im Mittelornament florales Rankenwerk; Eckzwickel mit Ausläufern, in Anlehnung an d. Mittelornament gestaltet

*Vergl.: REGEMORTER 1961: pl. 24 * für das Flechtmuster: I. 843, I. 877, I. 5622, I. 7189 * REGEMORTER 1961: pl. 23 * PEDERSEN 1984: Fig. 22 * HALDANE 1983: pls. 18, 20, 48 * BOSCH et al. 1981: cat.nos. 21, 25 * für die Anhänger: WEISWEILER 1962: Abb. 45 * für Mittelornament der Rückseite: I. 843, I. 5622 * HALDANE: pls. 18, 20*

I. 5622

Deckel

Ägypten/Syrien, 14. Jh.

Erwerbung: wahrscheinlich 1904 durch B. Moritz aus Kairo erworben (nachträglich inventarisiert)

Restauriert: 1962

67,5 x 95 * n.d.R.: 67 x 95,5

- gestrichene Linien, Blinddruckstempel, Goldpunkte, mit Gold, Blau (z.T. dunkel) und Weiß Linien und Ornamente nachgezogen
- zwei schmale Borten, die eine breite mit je zehn Schrift- und Zierkartuschen einfassen; Feld mit Flechtmuster, von fünf zwölfstrahligen Sternen ausgehend

Innen: gestrichene Linien, Blinddruckstempel, mit Gold Linien und Ornamente nachgezogen

- je 2 sehr schmale Borten außen und innen, die eine breite Borte mit 4 Eck- und 6 Seitenfeldern einfassen; Feld mit mandelförmigem Mittelornament und 2 Anhängern vor einem Hintergrund aus kleinteiligem Flechtmuster; im Mittelornament florale Ranken; Eckzwickel mit Vierteln des Mittelornamentes

*Publiziert: BOSCH et al. 1981: cat.no. 19 * SARRE 1928: Abb. 2, Z. f. bild. Kunst 1921: S.79 * TESORI: no.132 * MANN 1914: Abb. 73 * ISL.ART 1969: no.299 * KÜHNEL 1950: S.62 * ENDERLEIN 1990: S.185*

*Vergl.: HALDANE 1983: pl. 19 * für die Bortenfelder d. Rücks.: I. 877, I. 5621, I. 7189 * BOSCH et al. 1981: cat.no. 25 (OI, A 12168) * REGEMORTER 1961: pl. 23, 24 (Chester Beatty Library, MS. 1508) * HALDANE 1983: pls. 18, 20, Klappe v. pl. 48 * BOSCH et al.: cat.no. 21 (Felder an d. Seiten) * PEDERSEN 1984: Fig. 22*

I. 7189

Deckel

Ägypten/Syrien, 14.–15. Jh.

Erwerbung: vermutlich 1904 von B. Moritz aus Kairo erworben Restauriert: 1966

40 x 53,5 * n.d.R.: 39,4 x 53,2

- gestrichene Linien, Blinddrucklinien, mit Gold und Blau (sehr schwache Reste) Linien nachgezogen
- je zwei schmale Borten außen und innen, die eine breite mit vier Eck- und vier Seitenfeldern einfassen; Feld mit kleinteiligem Flechtmuster gefüllt

Innen: gestrichene Linien, Blinddrucklinien, mit Gold und Blau Linien nachgezogen

- zwei Borten; Feld unverziert mit mandelförmigem Mittelornament und zwei Anhängern; im Mittelornament kleinteiliges Flechtmuster; einfach verzierte Eckzwickel

*Vergl.: I. 877 * BOSCH et al.1981: cat.no. 25 (OI, A 12168) * REGEMORTER 1961: pl. 23 (Chester Beatty Library, MS. 1508) * für die Bortenfelder: I. 5621, I. 5622 (Rücks.) * HALDANE 1983: pls. 18, 20, Klappe v. pl. 48 * BOSCH et al.: cat.no. 21 (Felder an d. Seiten) * REGEMORTER: pl. 24 * PEDERSEN 1984: Fig. 22*

Anlage 2: Konkordanz der Abbildungen, I.-Nummern und Platten-Nummern

Konkordanz der Abbildungen (1990 und Bearbeitung)

Angaben nach Datei 5.wpd (22.08.2000)

urspr. Abb.-Nr. ab 23 → + 3; ab 46 → +4; ab 124 → +7

Abb.-Nr. DISS.	Platten- Nr.	Abb.-Nr. NEU	Inv.- Nr.		Bemer kg.
1	5159	1	I. 818	Vorderseite	
2	13376	2	I. 818	Rückseite	
3	10282	3	I. 819	Vorderseite, restauriert	
4	10283	4	I. 819	Rückseite, restauriert	
5	5159	5	I. 820	Vorderseite	
6	13377	6	I. 820	Rückseite	
7	13441	7	I. 821	Vorderseite	
8	13378	8	I. 821	Rückseite	
9	10280	9	I. 822	Vorderseite, restauriert	
10	10281	10	I. 822	Rückseite, restauriert	
11	5151	11	I. 823	Vorderseite	
12	10279	12	I. 824	Vorderseite, restauriert	
13	5126	13	I. 826	Vorderseite	
14	13381	14	I. 826	Rückseite	
15	5143	15	I. 827	Vorderseite	
16	10275	16	I. 828	Vorderseite, restauriert	
17	10276	17	I. 828	Rückseite, restauriert	
18	5174	18	I. 829	Vorderseite des ursprünglichen Einbandes (teilw.)	
19	13442	19	I. 829	Vorderseite, Deckel des restaurierten Einbandteils	
20	13382	20	I. 829	Vorderseite, Klappe des restaurierten Einbandteils	
21	13448	21	I. 829	Rückseite des restaurierten Einbandteils	
22	12507	22	I. 830	Vorderseite, restauriert	
		23	I. 831	Vorderseite, restauriert	
		24	I. 831	Rückseite, restauriert	Abb. 2 4 fehlt
		25	I. 832	Vorderseite, restauriert	
23	5160	26	I. 833	Vorderseite	
24	13383	27	I. 833	Rückseite	
25	5169	28	I. 834	Vorderseite	
26	13384	29	I. 834	Rückseite	
27	5166	30	I. 835	Vorderseite, oberer Deckel	
28	13385	31	I. 835	Vorderseite, unterer Deckel	
29	13386	32	I. 835	Vorderseite, Klappe	
30	13387	33	I. 835	Rückseite	
31	5165	34	I. 836	Vorderseite, unterer Deckel und Klappe	

Abb.-Nr. DISS.	Platten- Nr.	Abb.-Nr. NEU	Inv.- Nr.		Bemer kg.
32	13444	35	I. 836	Rückseite, unterer Deckel	
33	13388	36	I. 836	Rückseite, Klappe	
34	13443	37	I. 836	Vorderseite, oberer Deckel	
35	13389	38	I. 837	Vorderseite	
36	13526	39	I. 837	Rückseite	
37	5170	40	I. 838	Vorderseite, oberer Deckel	
38	13390	41	I. 838	Vorderseite, unterer Deckel	
39	13391	42	I. 838	Vorderseite, Klappe	
40	10451	43	I. 839	Vorderseite	
41	10452	44	I. 839	Rückseite	
42	5144	45	I. 840	Vorderseite	
43	13392	46	I. 840	Rückseite	
44	5125	47	I. 841	Vorderseite	
45	5129	48	I. 842	Vorderseite	
		49	I. 843	Vorderseite	
46	5171	50	I. 844	Vorderseite, unterer Deckel und Klappe	
47	13393	51	I. 844	Vorderseite, oberer Deckel	
48	13394	52	I. 844	Rückseite	
49	2388	53	I. 845	Vorderseite, unterer Deckel und Klappe	
50	13395	54	I. 845	Vorderseite, oberer Deckel	
51	13396	55	I. 845	Rückseite	
52	5145	56	I. 846	Vorderseite, unterer Deckel und Klappe	
53	13397	57	I. 846	Vorderseite, oberer Deckel	
54	13398	58	I. 846	Rückseite	
55	5135	59	I. 847	Vorderseite	
56	13399	60	I. 847	Rückseite	
57	5132	61	I. 848	Vorderseite	
58	13400	62	I. 848	Rückseite	
59	10277	63	I. 849	Vorderseite, restauriert	
60	10278	64	I. 849	Rückseite, restauriert	
61	10286	65	I. 851	Vorderseite des ersten Deckels	
62	10287	66	I. 851	Vorderseite des zweiten Deckels	
63	5142	67	I. 852	Vorderseite	
64	5172	68	I. 853	Vorderseite, oberer Deckel	
65	13401	69	I. 853	Vorderseite, unterer Deckel	
66	13402	70	I. 853	Vorderseite, Klappe	
67	5138	71	I. 854	Vorderseite	

Abb.-Nr. DISS.	Platten- Nr.	Abb.-Nr. NEU	Inv.- Nr.		Bemer kg.
68	5177	72	I. 855	Vorderseite, oberer Deckel	
69	13403	73	I. 855	Vorderseite, unterer Deckel	
70	13404	74	I. 855	Vorderseite, Klappe	
71	5168	75	I. 856	Vorderseite, unterer Deckel und Klappe	
72	13527	76	I. 856	Vorderseite, oberer Deckel	
73	13406	77	I. 856	Rückseite	
74	10453	78	I. 857	Vorderseite, restauriert	
75	10288	79	I. 858	Vorderseite des ersten Deckels, restauriert	
76	10289	80	I. 858	Vorderseite des zweiten Deckels, restauriert	
77	5176	81	I. 859	Vorderseite des ursprünglichen Einbandes (teilw.)	
78	13408	82	I. 859	Vorderseite, Deckel des restaurierten Einbandteils	
79	13409	83	I. 859	Vorderseite, Klappe des restaurierten Einbandteils	
80	5140	84	I. 860	Vorderseite	
81	13410	85	I. 860	Rückseite	
82	5124	86	I. 861	Vorderseite	
83	13411	87	I. 861	Rückseite	
84	7514	88	I. 862	Vorderseite	
85	5139	89	I. 863	Vorderseite	
86	13412	90	I. 863	Rückseite	
87	5136	91	I. 864	Vorderseite, unterer Deckel	
88	5178	92	I. 864	Vorderseite, Klappe	
89	13413	93	I. 864	Rückseite	
90	5128	94	I. 865	Vorderseite	
91	13414	95	I. 865	Rückseite	
92	5164	96	I. 866	Vorderseite, unterer Deckel und Klappe	
93	13415	97	I. 866	Vorderseite, oberer Deckel	
94	13416	98	I. 866	Rückseite	
95	5173	99	I. 867	Vorderseite, unterer Deckel	
96	13417	100	I. 867	Vorderseite, oberer Deckel	
97	5167	101	I. 868	Vorderseite, unterer Deckel	
98	13528	102	I. 868	Vorderseite, oberer Deckel	
99	13446	103	I. 868	Vorderseite, Klappe	
100	13418	104	I. 868	Rückseite	

Abb.-Nr. DISS.	Platten- Nr.	Abb.-Nr. NEU	Inv.- Nr.		Bemer kg.
101	5158	105	I. 869	Vorderseite	
102	5153	106	I. 870	Vorderseite	
103	13419	107	I. 870	Rückseite	
104	10284	108	I. 871	Vorderseite, restauriert	
105	10285	109	I. 871	Rückseite, restauriert	
106	5154	110	I. 872	Vorderseite	
107	13420	111	I. 872	Rückseite	
108	5133	112	I. 873	Vorderseite	
109	5137	113	I. 874	Vorderseite	
110	5134	114	I. 875	Vorderseite	
111	13421	115	I. 875	Rückseite	
112	13423	116	I. 876	Vorderseite, restauriert	
113	10456	117	I. 877	Vorderseite, restauriert	
114	10457	118	I. 877	Rückseite, restauriert	
115	13424	119	I. 878	Vorderseite	
116	13425	120	I. 878	Rückseite	
117	10454	121	I. 879	Vorderseite, restauriert	
118	10455	122	I. 879	Rückseite, restauriert	
119	13426	123	I. 880	Vorderseite	
120	5175	124	I. 881	Vorderseite, oberer Deckel	
121	13427	125	I. 881	Vorderseite, unterer Deckel	
122	13428	126	I. 881	Vorderseite, Klappe	
123	13429	127	I. 881	Rückseite	
		128	I. 882	Vorderseite der Klappe, restauriert	
		129	I. 882	Vorderseite der Deckel	
		130	I. 882	Rückseite der Deckel	
124	2390	131	I. 883	Vorderseite	
125	13430	132	I. 883	Rückseite	
126	10990	133	I. 884	Vorderseite	
127	13432	134	I. 884	Rückseite	
128	10127	135	I. 5621	Vorderseite	
129	10128	136	I. 5621	Rückseite	
130	10125	137	I. 5622	Vorderseite, restauriert	
131	10126	138	I. 5622	Rückseite, restauriert	
132	10458	139	I. 7189	Vorderseite, restauriert	

Abb.-Nr. DISS.	Platten- Nr.	Abb.-Nr. NEU	Inv.- Nr.		Bemer kg.
133	10459	140	I. 7189	Rückseite, restauriert	

Anlage 3: Konkordanz der Platten-Nummern, I.-Nummern und Abbildungen

Anlage 4: Skizzen

Skizze 1: Bezeichnungen für die Teile des Einbandes

R – Rücken, S – Steg, Kl – Klappe

Skizze 2: Bezeichnungen für die Beschreibung der Verzierungen

E – Eckzwickel, A – Anhänger, M – Mittelornament

